

Η διδασκαλία των εννοιών του Έργου και της Ενέργειας από τον J.-V. Poncelet. Μαζί με κάποιες απαραίτητες συγκρίσεις με την εποχή μας.

Στέλιος Τσεκούρας

September 8, 2017

Contents

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.	3
1.1	Το έργο του Abraham Maslow.	4
1.2	Η τοποθέτηση του προβλήματος.	7
1.3	Για την επιβίωση του εκπαιδευτικού.	7
1.4	Οι συμβουλές του I. Watts για την βελτίωση του Νου.	9
1.4.1	Η μελέτη κατάλληλων βιβλίων.	9
1.4.2	Η κριτική αυτών των βιβλίων.	10
1.4.3	Η συζήτηση.	12
2	JEAN-VICTOR PONCELET (1788-1867).	14
2.1	Η ζωή και το έργο του.	14
2.2	Καινοτόμος από πεποίθηση και μεταρρυθμιστής από αναγκαιότητα. . .	16
3	Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ J.-V. PONCELET ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.	22
3.1	Εισαγωγικές παράγραφοι στις οποίες ο συγγραφέας παραπέμπει ρητά κατά την ανάπτυξη των εννοιών του Μηχανικού Έργου και της Ενέργειας.	26
3.1.1	Για την συμπιεστότητα των σωμάτων(De la compressibilité des corps).	26

3.1.2	Η αδράνεια της ύλης(<i>inertie de la matière</i>).	26
3.1.3	Για την αδράνεια θεωρούμενη σαν δύναμη.	27
3.1.4	Παράδειγμα της συνδυασμένης δράσης δυνάμεων.	28
3.2	Γιά το Μηχανικό Έργο και την Ενέργεια.	29
3.2.1	Σχετικά με το μηχανικό έργο των δυνάμεων και την μέτρησή του.Γενικές έννοιες.	29
3.2.2	Μέτρηση του έργου όταν η αντίσταση είναι σταθερή.	29
3.2.3	Μέτρηση του έργου όταν η αντίσταση είναι μεταβλητή.	30
3.2.4	Η τιμή της μέσης προσπάθειας.	31
3.2.5	Διάκριση ανάμεσα στο κινητήριο και το ωφέλιμο έργο.	32
3.2.6	Σχετικά με τις προϋποθέσεις του μηχανικού έργου.Πρώτη γενική προϋπόθεση.	32
3.2.7	Δεύτερη γενική προϋπόθεση.	32
3.2.8	Σχετικά με την δράση μιας δύναμης κάθετης στην κίνηση.	33
3.2.9	Σχετικά με την κατανάλωση και την αναπαραγωγή του έργου.	33
3.2.10	Σχετικά με την απορρόφηση και την επαναπόδοση του έργου από τα ελατήρια.	34
3.2.11	Σχετικά με τα ελατήρια θεωρούμενα σαν δεξαμενές έργου (<i>réservoirs de travail</i>).	34
3.2.12	Σχετικά με την παραγωγή έργου από την θερμότητα.	35
3.2.13	Για την κατανάλωση και την αναπαραγωγή του έργου από την αδράνεια.	36
3.2.14	Γιά την μετάδοση της κίνησης μέσω σταθερών κινητήριων δυνάμεων.	36
3.2.15	Διάφορες εφαρμογές σχετικές με την απευθείας δράση (<i>action directe</i>) των κινητήριων δυνάμεων στα σώματα.	37
3.2.16	Ερωτήματα τα οποία αφορούν την αδράνεια της ζώσας δύναμης (<i>force vive</i>). Αναγκαιό έργο για την υπερνίκηση της αδράνειας ενός οχήματος.	38
3.2.17	Ιδέα του αναγκαιού χρόνου για την μετάδοση της κίνησης στο όχημα.	39
3.2.18	Γενική παρατήρηση πάνω στο έργο των κινητήρων.	40
3.2.19	Παραδείγματα σχετικά με την τέχνη εκτόξευσης σε απόσταση, νερού, αέρα.	41
3.2.20	Σκέψεις πάνω στην επίδραση της αδράνειας.	42
3.2.21	Γιά την μετάδοση της κίνησης μέσω αερίων και ειδικά για την εκτόξευση βλημάτων. Πρωταρχικές παρατηρήσεις.	43
3.2.22	Αρχές αναφερόμενες στην μετάδοση της κίνησης μέσω των αερίων.	44
3.2.23	Μέτρο του συνολικού έργου που αναπτύχθηκε από την πυρίτιδα εναντίον του βλήματος και του κανονιού.	45

4 ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ J.-V. PONCELET Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;	46
4.1 Τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της διδασκαλίας του Jean-Victor Poncelet.	46
4.2 Ο επιστημονικός προσανατολισμός της <i>Εισαγωγής στην Βιομηχανική Μηχανική</i> και τα διδάγματα που αποκομίζουμε από αυτόν.	49
4.3 Διδάσκοντας από τον εσωτερικό μας κόσμο.	53

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Οι άνθρωποι γεννιούνται αδαείς, όχι ηλίθιοι. Ηλίθιους τους κάνει η εκπαίδευση. Bertrand Russell.

Οι επιστημονικές κορυφές του 16ου, του 17ου και του 18ου αιώνα στην Δύση προσανατόλιζαν σταθερά την σκέψη, την δράση και τα γραπτά τους στην αναζήτηση των αληθειών της Επιστήμης και επεδίωκαν να μεταδώσουν τούτες τις αλήθειες – στην ανακάλυψη αρκετών από τις οποίες είχαν πρωτοστατήσει οι ίδιοι – σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι γεγονός ότι εκείνη την εποχή ούτε ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας είχε αναπτυχθεί όσο στην εποχή μας, ούτε είχε διαμορφωθεί ακόμη η κρατική γραφειοκρατία η οποία υποτάσσει κάθε πτυχή της έρευνας στις ‘ανάγκες’ της. Οι μεγάλοι στοχαστές τότε είχαν πολλούς τρόπους να εξασφαλίζουν και τα αναγκαία για την επιβίωση αλλά και τον άφθονο χρόνο που απαιτούσαν οι κάθε φύσης διαδικασίες βελτίωσης της ικανότητας του σκέπτεσθαι, ικανότητας η οποία είναι προϋπόθεση για την σοβαρή επιστημονική έρευνα. Είχαν βέβαια να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του πιο καθυστερημένου κομματιού του κλήρου, μια εχθρότητα που μπορούσε να αποβεί μοιραία. Όμως κάποιοι από αυτούς είχαν, είτε λόγω της ηπιότητας του χαρακτήρα τους, είτε λόγω της εξαιρετικά ανεπτυγμένης ικανότητάς τους να παραλλάσουν την ουσία των σκέψεών τους, εξασφαλίσουν την ανοχή (ή ακόμη και την στήριξη) των ηγεμόνων. Έτσι, προικισμένοι καθώς ήταν με σπάνιες αρετές, διαμόρφωσαν ένα έργο η ουσιαστική κατανόηση του οποίου όχι μόνον δεν έχει γίνει (όπως θα ήταν αναμενόμενο περίπου τρεις αιώνες μετά) κτήμα της τεράστιας πλειοψηφίας των σπουδασμένων ανθρώπων της εποχής μας. Κάτι χειρότερο. Με την κατακόρυφη πτώση του επιπέδου σπουδών γίνεται, με την πάροδο των χρόνων, ολοένα και πιο απίθανη. Όμως η παράλληλη με τα επιτεύγματα τούτων των στοχαστών εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής δομής στον δυτικό κόσμο (δομής η οποία σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν σε τούτα τα επιτεύγματα) άρχισε να οδηγεί τους περισσότερους επιστήμονες να προσπαθούν μεν φιλότιμα να αφομοιώσουν όσα τους είχαν κληροδοτηθεί αδιαφορώντας για την συνολική προσέγγιση της ζωής των προγόνων τους την οποία θεωρούσαν απομακρυσμένη από τα καθαυτό επιστημονικά

επιτεύγματα και επομένως επιβραδυντική. Στην συνέχεια τους έκαμε να αρκούνται στην επαγγελματική εξασφάλιση (που είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής) και όποτε συνεισέφεραν κάτι στο ευρύτερο κοινό αυτό το έκαναν μάλλον προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημα ή την φήμη τους και όχι παρακινημένοι από κάποια βαθιά ψυχική παρόρμηση. Τελικά η εξέλιξη αυτή οδήγησε – στις μέρες μας - σε έναν ολοένα και πιο έκδηλο διαχωρισμό της ζωής από την γνώση. Ο διαχωρισμός αυτός αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της πνευματικής δραστηριότητας, τους αποστερεί την ζωντάνια που είχαν προτού η τεχνολογία – η οποία πλέον κυριαρχεί πάνω στην Επιστήμη - αγκαλιάσει και αφυδατώσει το σύνολο της ανθρώπινης υπόστασης και η οποία (ζωντάνια) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία μεγάλων έργων σε όλους τους τομείς του επιστητού. Διατυπώνοντας την ίδια ιδέα με πιο ψυχολογικούς όρους μπορούμε να πούμε ότι ο διαχωρισμός αυτός αναδεικνύει και συγκεφαλαιώνει τόσο την ασυνείδητη άρνηση των ανθρώπων να ακολουθήσουν την δύσκολη πορεία της εξατομίκευσης όσο και την συνειδησιακή τους ανωριμότητα να το πράξουν. Ένα τραγικό απότοκο του προαναφερθέντος διαχωρισμού της ζωής από την γνώση υπήρξε η εμφάνιση, κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων, ορισμένων πειστικών (και δυσεπίλυτων) οικουμενικών προβλημάτων (περιβαλλοντικό, υπαρξιακό, εκπαιδευτικό). Η ανάγκη επίλυσης τούτων των προβλημάτων μας ωθεί να θέσουμε μέσα στο πλαίσιο των αναζητήσεών μας την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για έναν βαθύ μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Έναν μετασχηματισμό ο οποίος θα είναι αρωγός (και όχι εμπόδιο) σε μια αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου στο προσεχές μέλλον. Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί παρά ένα μικρό μέρος τούτων των αναζητήσεων. Απευθύνεται σε Φυσικούς και σε Μαθηματικούς που διδάσκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αγαπούν την Επιστήμη τους (δηλαδή έχουν κοπιάσει μελετώντας την), που έχουν πλέον πειστεί ότι την διδάχτηκαν με σκόπιμα στρεβλό τρόπο και που θεωρούν ηθική υποχρέωσή τους να υπερβούν την ανεπάρκεια που τους προκάλεσε η στρεβλή διδασκαλία που πήραν. Με δυό λόγια που συντηρούν αναμμένη μέσα τους μια φλόγα διαρκούς αυτοβελτίωσης.

1.1 Το έργο του Abraham Maslow.

Στο έργο του [15] ο A. Maslow¹ μας δίνει μια διεισδυτική και ενδιαφέρουσα ανάλυση του προσανατολισμού της Επιστήμης σήμερα. Καίτοι το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από ψυχολόγο κατορθώνει να προσεγγίσει το ζήτημα τόσο αναλυτικά και με τέτοια ζωντάνια που μπορούμε να πούμε ότι χρειάστηκαν να περάσουν τέσσερεις τουλάχιστον δεκαετίες μέχρι ο V.I. Arnol'd² να μας προσφέρει - με το άρθρο του On Teaching Mathematics, [4] - μια εξαιρετική εφαρμογή στην διδασκαλία των Μαθηματικών ορισμένων από τα στοιχεία που αναδεικνύει το βιβλίο του Maslow. Είναι, επομένως,

¹Abraham Harold Maslow (1908-1970). Αμερικανός ψυχολόγος.

²Vladimir Igorevich Arnol'd (1937-2010). Σοβιετικός και ρώσος μαθηματικός.

χρήσιμο να παρακολουθήσουμε την σκέψη του Maslow. Η Επιστήμη, κατ'αυτόν, είναι ανθρώπινο δημιούργημα δηλαδή διαμορφώνεται από τους επιστήμονες οι οποίοι παρακινούνται από κίνητρα σαν τα παρακάτω:

- Ανάγκη για ασφάλεια, για συλλογικότητα, για σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης, για σεβασμό, για υπόληψη, για ζωή γεμάτη με νόημα,
- Ανάγκη για απλότητα, πληρότητα και συνοχή των σκέψεών τους,
- Ανάγκη για μια Επιστήμη η οποία θα βοηθάει το ανθρώπινο είδος,
- Ανάγκη για μια σύνδεση των πρακτικών προσεγγίσεων με τις ανθρωπιστικές η οποία θα υπογραμμίζει την ένταξη των επιστημόνων στην κοινωνία.

Η Επιστήμη έχει έναν 'πλουραλιστικό' χαρακτήρα, καθώς τόσο οι επιστήμονες όσο και οι άνθρωποι που επιχειρούν να την μάθουν διακρίνουν σε αυτήν:

- Ανθρωπισμό,
- Ότι αποδίδει αξία σε απρόσωπες ιδιότητες,
- Ότι αναζητά νόμους,
- Ότι κατά κάποιο τρόπο προκαλεί και ξεπερνά τα ίδια της τα επιτεύγματα, επιδιώκει ανυποχώρητα την συνεχή εξέλιξη των γνώσεων αποκλείοντας την στασιμότητα και την προγονολατρεία,
- Ότι αναζητά αδιάκοπα την λεπτοφυή σύνδεση των κατακτημένων γνώσεων,
- Ότι τα επιτεύγματά της συμβάλλουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία, παρόλα αυτά, παραμένει διαφορετική από την Επιστήμη.

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω η Επιστήμη οδηγεί σε ένα είδος διαχωρισμού ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι προκειμένου να την επιλέξουν σαν επαγγελματική τους δραστηριότητα την εξετάζουν:

- Κάτω από την άποψη της μεθόδου δουλειάς,
- Κάτω από την άποψη της επιλογής των υλικών της δουλειάς,
- Κάτω από την άποψη του επιδιωκόμενου βαθμού ακρίβειας,
- Κάτω από την άποψη της εφαρμοσιμότητας των πορισμάτων της σε πρακτικά προβλήματα,

Η Επιστήμη, από την άλλη μεριά, είναι ένας μόνον από τους τρόπους πρόσβασης στην φυσική, κοινωνική και ψυχολογική πραγματικότητα. Έτσι ο επιστήμονας που είναι και κάτι σαν ποιητής, φιλόσοφος ή οραματιστής αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή του απόλυτα εξειδικευμένου συναδέλφου του. Τούτο, τονίζει emphaticά ο Maslow, κάνει την Επιστήμη μια εννοχρήστρωση διαφορετικών ταλέντων, κινήτρων και ενδιαφερόντων στην οποία (εννοχρήστρωση) η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον επιστήμονα και τον μη-επιστήμονα εξασθενίζει ολοένα και περισσότερο. Από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Einstein και από τον Leonardo μέχρι τον Freud, ο μεγάλος ανακαλυπτής υπήρξε γόνιμος και πολύπλευρος, γεμάτος με ανθρωπιστικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά και αισθητικά ενδιαφέροντα. Όμως, συνεχίζει ο Maslow, κάποια στιγμή κυριάρχησε η επιμονή στην χρησιμοποιούμενη τεχνική, στην κομψότητα της απόδειξης (ή της παρουσίας), στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία σε βάρος της σημασίας, της ζωντάνιας του προσεγγιζόμενου προβλήματος αλλά και σε βάρος της δημιουργικότητας γενικά. Διατυπώνει την άποψη ότι υπάρχει Επιστήμη εστιασμένη στα προβλήματα (problem-centered science) και Επιστήμη εστιασμένη στα μέσα (means-centered science). Χαρακτηριστικά της δεύτερης είναι:

- Οι επιστήμονες προσπαθούν να εντάξουν τα προβλήματα στις τεχνικές που διαθέτουν αντί να εξελίσσουν διαρκώς τις τεχνικές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα,
 - Οι επιστήμονες υπερεκτιμούν την ποσοτικοποίηση,
 - Οι επιστήμονες τείνουν να ‘διαμερισματοποιούν’ την επιστήμη υψώνοντας τείχη ανάμεσα στα διαφορετικά ‘διαμερίσματα’ και χωρίζοντας τα σε διαφορετικές επικράτειες. Ο Jacques Loeb³ συνήθιζε να απαντάει όταν τον ρωτούσαν αν είναι νευρολόγος, χημικός, φυσικός, ψυχολόγος ή φιλόσοφος: ‘Λύνω προβλήματα’.
 - Το ότι τείνει να διαμορφώσει μια επιστημονική ορθοδοξία η οποία ενέχει αρκετούς κινδύνους:
1. Ότι ενδέχεται να μπλοκάρει την ανάπτυξη νέων τεχνικών και την διατύπωση νέων ερωτημάτων,
 2. Ότι προτρέπει τους επιστήμονες: να είναι ‘ασφαλείς και υγιείς’ αντί να είναι ‘τολμηροί και θαρραλέοι’, να πιστέψουν ότι είναι πιο αντικειμενικοί και λιγότεροι υποκειμενικοί απότι πράγματι είναι, να πιστέψουν ότι δεν χρειάζεται να ασχολούνται με αξίες.

³Jacques Loeb (1859-1924), αμερικανός φυσιολόγος και βιολόγος.

1.2 Η τοποθέτηση του προβλήματος.

Η επίδραση του προαναφερθέντος διαχωρισμού της ζωής από την γνώση στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά καίρια. Αν ο διδάσκων κατανοήσει τον διαχωρισμό αυτό γίνεται ικανός να καταλάβει ότι αιτία της σημερινής βαθείας εκπαιδευτικής κρίσης δεν είναι ούτε η χαλάρωση της διανοητικής πειθαρχίας, ούτε η συμμόρφωση των διδασκόντων με τα γούστα και τις επιθυμίες των μαθητών αλλά μάλλον η αποδοχή των κάθε είδους αναλυτικών προγραμμάτων. Διότι μέσα σε τούτα εμφιλοχωρεί ο παραπάνω διαχωρισμός. Έτσι που αν τα αναλυτικά προγράμματα δεν ξεπεραστούν στην πράξη, καμιά αναίρεση του ως άνω διαχωρισμού δεν είναι εφικτή. Προϋπόθεση βέβαια για ένα τέτοιο ξεπέρασμα στην πράξη αποτελεί η εξατομίκευση των εκπαιδευτών. Όμως δοθέντος ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η έννοια της εξατομίκευσης συγχέεται με εκείνην του ατομικισμού, το ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνον μέσα από την διατύπωση παραδειγμάτων ικανών να κλονίσουν ανεπανόρθωτα τις παραδομένες νοοτροπίες. Στην εποχή μας όπου – ακόμα και σε συνθήκες βαθείας οικονομικής κρίσης – η ίδια η παραγωγική διαδικασία έχει απόλυτη ανάγκη την βαθεία γνώση και την καινοτομία, επιλέγεται ο προσανατολισμένος στην μαζική παραγωγή αγγραμμάτων σχεδιασμός της εκπαίδευσης. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την καλλιέργεια του σκέπτεσθαι. Αναπόδραστο αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από την καλλιέργεια του σκέπτεσθαι είναι να ενστερνίζονται οι άνθρωποι την άποψη ότι η άκριτη ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων⁴ μέσα στην διδακτική πράξη αποτελεί εγγύηση για την βελτίωση της επιστημονικής ποιότητας της πράξης αυτής. Και να νομίζουν ότι ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων προκειμένου να ‘χωρέσει’ σε αυτά όλη η επιστημονική πρόοδος. Ενώ στην πραγματικότητα δυσχεραίνονται οι προϋποθέσεις προσέγγισης της γνώσης, οι σπουδές υποτάσσονται ολοένα και περισσότερο στην ‘ανάγκη’ ελάττωσης του κόστους και το χάσμα ανάμεσα στην κατάρτιση των λίγων οι οποίοι προορίζονται να σχεδιάζουν και να συντονίζουν και των πολλών που προορίζονται να εκτελούν διευρύνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

1.3 Για την επιβίωση του εκπαιδευτικού.

Αφού στόχος της εκπαίδευσης οφείλει να είναι η διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να διευρύνουν τα πνευματικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, καθήκον του συνειδητού εκπαιδευτικού είναι να αναζητά νέες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Τούτο το καθήκον γίνεται επιτακτικό στις μέρες μας όπου η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνικών εφαρμογών τείνει να διαμορφώσει⁵ **εκπαίδευση χωρίς θεμέλια** ακυρώνοντας την παλαιά καλή διδασκαλία των θετικών επιστημών που εστίαζε την προσοχή της στην διαμόρφωση στέρεων θεμελίων. Όμως οι συνειδητοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν

⁴ Διαδραστικοί πίνακες, παρουσιάσεις με power point.

⁵ Προτείνοντας το δόλωμα της ευκολίας

ότι οι σημερινοί μαθητές ενδιαφέρονται να αντιμετωπίζουν ζητήματα γεμάτα με νόημα⁶, αν και τέτοια ζητήματα δεν περιέχονται ούτε στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, ούτε στα φρικτά σχολικά εγχειρίδια. Στην εποχή μας όπου το οικονομικό κριτήριο επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα, ύψιστη αρετή της συντριπτικής πλειονότητας των εγχειριδίων θεωρείται η ταχύτητα με την οποία εισάγουν τον αναγνώστη στα πλέον εξειδικευμένα ζητήματα. Το γεγονός ότι τα εγχειρίδια αυτά αποτυγχάνουν να διαμορφώσουν συγκροτημένα μυαλά δεν απασχολεί ούτε τους ιθύνοντες, ούτε την μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων.

Παρόμοια όπως ο Αρχιμήδης ζητούσε μέρος να σταθεί προκειμένου να κινήσει την Γη, οι σύγχρονοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναζητήσουν έργα πάνω στα οποία να μπορούν να στηριχτούν προκειμένου να διαμορφώσουν εναλλακτικές προτάσεις⁷ απέναντι στα αναλυτικά προγράμματα. Όπως πάντοτε σε περιόδους κρίσης, ύφεσης, στασιμότητας η προτροπή *επιστρέψτε στους κλασικούς!* είναι η πρώτη που μας έρχεται στο νου.

Όμως προκειμένου να είναι επιτυχής μια αναζήτηση οφείλουν να έχουν καθοριστεί τα κριτήριά της. Τι ζητάμε από τα αναζητούμενα έργα; Να μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να σκεπτόμαστε. Για ποιό λόγο χρειαζόμαστε έξωθεν βοήθεια για να βελτιώσουμε τούτη την ικανότητα; Μόνον προκειμένου να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Το ότι ζητάμε καθοδήγηση δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να συμφωνήσουμε με τον καθοδηγητή. Το τελικό αποτέλεσμα της καθοδήγησης αφορά **μόνον** εμάς.

Από ποιόν όμως θα ζητήσουμε την καθοδήγηση; Προφανώς όχι από τους σύγχρονους παιδαγωγούς που εξαντλούνται σε φιλοσοφικές διακηρύξεις. Προφανώς όχι από τους προλόγους ή τις εισαγωγές των σύγχρονων εγχειριδίων τα οποία πάσχουν από πλήθος ελαττώματα. Στο παρόν άρθρο επιλέξαμε να αντλήσουμε την καθοδήγηση, όσο παράξενο κι αν φαίνεται αυτό, από τον I. Watts⁸. Γεννημένος περισσότερα από εκατό χρόνια πριν τον J.-V. Poncelet ο I. Watts είναι ο συγγραφέας του βιβλίου [10] το οποίο θεωρείται ότι ενέπνευσε τον M. Faraday⁹ να προχωρήσει την αυτο-εκπαιδευσή του λαβαίνοντας μέρος σε δημόσιες διαλέξεις. Το δυνατό στοιχείο στο βιβλίο αυτό είναι ότι δείχνει ποιά **προσωπικά** χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα προκειμένου να προχωρήσει η βελτίωση του Νου. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη τάση η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο κοινωνικό περιβάλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για μια σύγχρονη, καλή, εκδοχή των διαλέξεων ας μελετήσουν τα: [11], [12].

⁶Όταν, ασφαλώς, τους προταθούν τέτοια ζητήματα.

⁷Προκειμένου να αποφύγουν το εφιαλτικό burnout.

⁸Isaac Watts(1674-1748). Άγγλος υμνογράφος, θεολόγος και μελετητής της Λογικής.

⁹Michael Faraday (1791-1867). Άγγλος φυσικός και χημικός, πατέρας του Ηλεκτρομαγνητισμού και της Ηλεκτροχημείας. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτόν είναι ότι υπήρξε **αυτοδίδακτος**.

1.4 Οι συμβουλές του I. Watts για την βελτίωση του Νου.

Ο αναγνώστης τούτης της ενότητας ενδέχεται να θεωρήσει ότι αφού όλες τις συμβουλές που ο άγγλος παιδαγωγός¹⁰ απευθύνει στους αναγνώστες του τις έχουν ακούσει και οι έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές τότε η ενότητα δεν έχει κάτι να πει. Μόνον που οφείλει να συνεξετάσει και το γεγονός ότι προκειμένου οι συμβουλές τούτες να τελεσφορήσουν πρέπει ο μηχανισμός των εξετάσεων (οι οποίες αποτελούν την τελική επιβράβευση των προσπαθειών και του διδάσκοντα και των διδασκόμενων) να τις καθιστά αναπόφευκτες. Για τον διδάσκοντα τις καθιστά αναπόφευκτες με την ποιότητα των προτεινόμενων θεμάτων. Αν ο μηχανισμός επιμένει ανυποχώρητα στην επιβράβευση της βαθειάς κατανόησης και της κριτικής σκέψης τότε ο διδάσκων που επιλέγει να είναι αρεστός στους μαθητές και προσαρμόζει τις απαιτήσεις του στα γούστα τους θα βρεθεί γρήγορα εκτεθειμένος καθώς θα φανεί ότι η προετοιμασία που τους προσφέρει είναι ελλιπής. Για τους διδασκόμενους η τήρηση των προτροπών αυτών γίνεται υποχρεωτική στον βαθμό που οι εξετάσεις συντρίβουν ανεπανόρθωτα τον τυχοδιώκτη, τον παπαγάλο, τον πονηρό και επιβραβεύουν τον συνεπή, τον βαθύ, τον ευφυή, τον εργατικό. Οι εξεταζόμενοι στην Ελλάδα ακούν μεν πολλές φορές τις συμβουλές αυτές (όπως ακριβώς ακούνε και πάμπολλα ηθικολογικά κηρύγματα!) διαπιστώνουν δε, μόλις παρουσιαστούν στις εξετάσεις, ότι επιβραβεύονται οι τυχοδιώκτες, οι παπαγάλοι και οι πονηροί, όπως διαπιστώνουν και στην ζωή ότι η ηθική είναι περιττή, αν όχι επιζήμια.

Μελετώντας τις συμβουλές του I. Watts για την βελτίωση του Νου μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν πολιτισμό μελέτης. Οι κύριοι τρόποι για να προκαλέσουμε βελτίωση του Νού, σύμφωνα με τον I. Watts, είναι:

- Η μελέτη κατάλληλων βιβλίων
- Η κριτική αυτών των βιβλίων
- Η συζήτηση

1.4.1 Η μελέτη κατάλληλων βιβλίων.

Τα βιβλία είναι πάμπολλα. Κάποια είναι τόσο κακογραμμένα που δεν αξίζουν τον κόπο να τα μελετήσουμε. Άλλα είναι καλά για την εποχή που γράφτηκαν αλλά μόλις περάσουν λίγα χρόνια δεν έχουν πια τίποτε να μας πουν. Λίγα είναι χρήσιμα για την βελτίωση του Νου και αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Ανάμεσα σε εκείνα τα λίγα ο I. Watts τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση τις Πραγματείες (Treatises). Καλό είναι να κάνουμε, μας τονίζει, δυό αναγνώσεις των Πραγματειών.

¹⁰Τον χαρακτηρισμό του παιδαγωγού, τον δώσαμε εμείς. Σ.Τ.

Η πρώτη να γίνεται με γενικό και γρήγορο τρόπο συμπεριλαμβάνοντας προσεκτική ανάγνωση του Προλόγου και των Περιεχόμενων. Αυτή η ανάγνωση μας βοηθά να καταλάβουμε:

1. τι υπόσχεται η Πραγματεία;
2. τι δικαιούμαστε να προσδοκούμε από την μέθοδο και τις ικανότητες του συγγραφέα;

Καλό είναι να προτιμάμε συγγραφείς οι οποίοι να είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεσή μας και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Οφείλουμε να μην επιλέγουμε ποτέ Πραγματείες απέναντι στον συγγραφέα των οποίων είμαστε προκατειλημμένοι με οποιονδήποτε τρόπο (θετικά ή αρνητικά).

Η δεύτερη ανάγνωση, που είναι και η πιο σημαντική για την βελτίωση του Νού, συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες οι οποίες οφείλουν να γίνουν προκειμένου να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οφείλουμε να τονίσουμε, ευθύς εξαρχής, το γεγονός ότι, για τον Watts και τους συγχρόνους του στοχαστές, ο αναγνώστης οφείλει να μελετά προκειμένου να βελτιώσει τις ικανότητες του Νου του και όχι προκειμένου να γνωρίσει την άποψη του συγγραφέα, να γίνεται αρεστός στις επικρατούσες απόψεις, να εντυπωσιάσει τους αδαείς, να εξαπατήσει τους αφελείς. Η μελέτη οφείλει να είναι προστάδιο μιας ολοένα και πιο έντονης εξατομίκευσης.

Αν δύο ή τρεις αναγνώστες συμφωνήσουν να διαβάσουν το ίδιο βιβλίο και να καταθέτουν (με ειλικρινή και φιλικό τρόπο!) τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τα συναισθήματά τους για αυτό σε κάποιες τακτικές προαποφασισμένες συναντήσεις της ομάδας, τότε το όφελος είναι πολλαπλάσιο για καθέναν από τους αναγνώστες ξεχωριστά αλλά και για την ομάδα σαν σύνολο. Το ίδιο συμβαίνει αν δύο ή τρεις αναγνώστες συμφωνήσουν να διαβάσουν διαφορετικές Πραγματείες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και να ακολουθήσουν την ίδια όπως παραπάνω διαδικασία. Περιττό να τονισθεί ότι και τούτη η μέθοδος αναδεικνύει την σχέση της εξατομίκευσης με την συλλογικότητα. Στην Ελλάδα οι προτροπές του I. Watts ισοδυναμούν με ακατανόητη γλώσσα - η βελτίωση του Νου δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη.

Ανοικτό παραμένει βέβαια το ερώτημα: πως εντοπίζουμε τα αξιόλογα βιβλία;

1.4.2 Η κριτική αυτών των βιβλίων.

Κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό έχει το δικαίωμα να κρίνει βιβλία. Πρέπει βέβαια να έχει ξεκαθαρίσει προηγούμενα ποιές προϋποθέσεις οφείλουν να πληρούνται προκειμένου η κριτική του να είναι σωστή. Ο I. Watts αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του στο ζήτημα αυτό με τον ακόλουθο τρόπο. Πιάνοντας στα χέρια μας το βιβλίο μπορούμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας αρκετά κεφάλαια και να παρατηρήσουμε αν έχουν κάτι αξιόλογο ή κάτι σημαντικό να πουν. Να εξετάσουμε αν οι τρόποι του συγγραφέα είναι πολιτισμένοι, αν η εξήγηση των ιδεών του καθαρή, αν τα

επιχειρήματά του είναι ισχυρά ή, αντίθετα, αν είναι σκοτεινός, τα επιχειρήματά του ασθενή ή συγκεχυμένα. Αν το κάνουμε αυτό συστηματικά μπορούμε να σχηματίσουμε μια αξιόπιστη εικόνα του κατά πόσο το βιβλίο αξίζει να μελετηθεί ή είναι εντελώς άχρηστο. Αν ήταν τόσο απλό να κρίνουμε ένα βιβλίο στηριγμένοι πάνω σε τούτες τις συνοπτικές παρατηρήσεις τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ εύκολα για να είναι πιστευτά. Διότι συμβαίνουν συχνά κάποια γενικά λάθη πάνω στα οποία καλό είναι να έχουμε σκεφτεί προκειμένου να είμαστε σε θέση να τα αποφεύγουμε.

1. Αν ένα βιβλίο συμβαίνει να είναι γραμμένο απλώς ανεκτά αλλά να συμφωνεί με τις δικές μας αρχές και να υποστηρίζει τις δικές μας γνώμες τότε είμαστε επιρρεπείς να εκφέρουμε μια ευμενή γνώμη για αυτό. Αν, αντίθετα, ο συγγραφέας του βιβλίου έχει διαφορετικά συναισθήματα ή συμερίζεται αντίθετες αρχές, τότε συνήθως δεν βρίσκουμε καλό λόγο να πούμε για το βιβλίο. Ωστόσο έχουμε κατά νου ότι η αλήθεια δεν επιχειρηματολογείται πάντοτε με τον ευφύστερο και ασφαλέστερο τρόπο και το ψέμα, αν και δεν μπορεί ποτέ να υποστηριχτεί με σωστή επιχειρηματολογία, μπορεί να μεταμφιέζεται και να αμύνεται επιδέξια. Στην αντιπαράθεση της εκκλησίας με τον Galileo έχει πλέον αποδειχτεί ότι ο Galileo είχε δίκιο. Όμως νικητής αναδείχτηκε ο καρδινάλιος Bellarmin¹¹!
2. Μερικοί κάνουν το λάθος να συσταίνουν ένα βιβλίο επειδή όταν το διάβασαν οι ίδιοι τους είχε εκπαιδέψει και διασκεδάσει. Αν όμως είχαν φθάσει σε ένα καλό επίπεδο γνώσης αναφορικά με το αντικείμενο του βιβλίου τότε θα αντιλαμβάνονταν ότι το βιβλίο είναι γραμμένο πρόχειρα, ότι ούτε η αίσθηση που αφήνει ούτε η μέθοδος που ακολουθεί είναι σωστή και κατάλληλη ότι επομένως ότι αναφέρεται σε τετριμένα πράγματα με πολύ κοινότυπο τρόπο.
3. Μερικές φορές όταν έχουμε αποκτήσει στέρεα γνώση ενός αντικειμένου δύσκολα βρίσκεται βιβλίο που να μας ικανοποιεί και να μας διασκεδάζει αφού δεν βρίσκουμε κάτι καινούργιο σε αυτό. Παρόλα αυτά σε μια πραγματικά αμερόληπτη κρίση ίσως τα συναισθήματα του βιβλίου να είναι πιο κατάλληλα και πιο δίκαια, οι ερμηνείες του καλύτερες, οι συλλογισμοί του πιο σωστοί. Όμως το γεγονός ότι είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι δεν μας αφήνει να τα εκτιμήσουμε αντικειμενικά.
4. Οι άνθρωποι έχουν περηφάνεια, ματαιότητα, ζήλεια, ανταγωνισμό. Κάθε μια από αυτές τις ιδιότητες είναι δυνατόν να καταστρέψει από μόνη της την προσπάθεια να κριθεί ένα βιβλίο. Η ζήλεια είναι περίεργο φυτό. Οι ρίζες του βρίσκονται βαθιά μέσα στη φύση σχεδόν κάθε ανθρώπου και εκείνη δρά με έναν sly

¹¹Bellarmin (1542-1621). Επίσκοπος και εξομολογητής της καθολικής εκκλησίας. Κατήγορος στην δίκη του Galileo Galilei.

και αδιόρατο τρόπο. Ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτισμένοι συμβαίνει να χάνουν τον ύπνο τους αν κάποιος άλλος συγγραφέας της ίδιας ενασχόλησης με εκείνους πάρει επαίνους. Πρέπει τότε να βρουν στα γραπτά του το παραμικρό λάθος ή το παραμικρό ψεγάδι πάνω στο οποίο να χτίσουν όλη την αρνητική τους κριτική.

5. Άλλες φορές οι άνθρωποι αποδίδουν κάποιες ατέλειες σε ολόκληρο το βιβλίο ενώ στην πραγματικότητα αυτές υπάρχουν μόνο σε μερικά σημεία του. Αυτοί μπορούν να επηρεάσουν, πολύ αρνητικά μάλιστα, όσους τους ακούν.

1.4.3 Η συζήτηση.

Βελτίωση του Νου είναι δυνατόν να προκύψει και από την συζήτηση με ανθρώπους πιο καλλιεργημένους από εμάς. Καλό είναι να συμμετέχουμε σε συζητήσεις με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι, όσο επιφυλακτικοί και αν είναι, μπορούν να μας προσφέρουν πράγματα τα οποία να βελτιώνουν την γνώση μας. Καλό είναι επίσης να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε το χρόνο σε αντεγκλήσεις και σε αστεϊσμούς. Καλό είναι να προσανατολίζουμε την συζήτηση σε αντικείμενα στα οποία ο συνομιλητής μας είναι πεπειραμένος. Λέγεται συχνά ότι ένας μηχανουργός είναι, σχετικά με την εργασία του, εξυπνότερος από έναν φιλόσοφο. Καλό είναι να μην περιοριζόμαστε σε συζητήσεις με κύκλους ανθρώπων οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά, έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις, ανήκουν στο ίδιο πολιτικό κόμμα διότι είναι δυνατόν, αν μοιραζόμαστε με τους συνομιλητές τις ίδιες πεποιθήσεις, να παραμείνουμε δέσμιοι των ελαττωμάτων μας. Η συζήτηση επίσης με ξένους ανοίγει τους ορίζοντες και βοηθά να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς που συνήθως αποδίδονται στους ξένους είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω κακής πληροφόρησης. Καλό είναι να μην φοβόμαστε ούτε να παραξενευόμαστε με απόψεις διαφορετικές ή αντίθετες από τις δικές μας. Να venture στον ωκενό της γνώσης, να survey τα πλούτη άλλων μυαλών, πλούτη περισσότερο στέρεα και περισσότερο χρήσιμα ακόμη και από τον χρυσό. Είναι δυνατόν να μάθουμε και από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από εμάς. Όλοι μας είμαστε κοντόφθαλμα όντα, όλων μας οι απόψεις είναι στενόμυαλες και περιορισμένες. Βλέπουμε συχνά μια μόνον πλευρά του ζητήματος και δυσκολευόμαστε να φθάσουμε στην κατανόηση άλλων πλευρών οι οποίες συνδέονται με το αντικείμενο για το οποίο μιλάμε. Όταν προσπαθούμε να αφομοιώσουμε ένα δύσκολο γνωστικό αντικείμενο τότε η συζήτηση με ευρηματικούς ευφυείς συνομιλητές αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Διότι αφού κάθε άνθρωπος έχει κάποιο διαφορετικό ταλέντο και διαφορετική νοοτροπία, οποτεδήποτε το γνωστικό αυτό αντικείμενο προταθεί σε μια τέτοια συζήτηση φωτίζεται από όλες του τις πλευρές, αναπαριστάνεται κάτω από όλες του τις μορφές και αποκαλύπτεται κάθε πτυχή του. Αν κάτι σε μια συζήτηση σας φανεί θολό ή δυσνόητο μην διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις με πολιτισμένο

τρόπο (χωρίς να θίγεται¹² τους άλλους). Όταν κάποιος μιλάει με αρκετή ελευθερία και ευκολία και λέει την άποψη του με την πιο απλή μορφή, μην φαντάζεστε ότι δεν θα κερδίσετε τίποτε με την συντροφιά του. Μερικές φορές θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι στην συζήτηση ή στα γραπτά τους διατυπώνουν τις σκέψεις τους με τόσο εύκολο, τόσο πλήρη τρόπο ώστε και καταλαβαίνετε και συμφωνείτε με όλα τα πράγματα που λένε, ευθύς ως τα ακούσετε ή τα διαβάσετε. Όταν είστε υποχρεωμένος να διαφοροποιηθείτε από κάποιον ο οποίος διατυπώνει τις απόψεις του, να προσπαθείτε να συμφωνείτε όσο περισσότερο μπορείτε και να δείχνετε παραστατικά μέχρι που φτάνει η συμφωνία σας. Η τουλάχιστον κάνοντας μια μικρή προσθήκη ή μια μικρή μεταβολή στις απόψεις του αναπτύξτε την δική σας άποψη. Δώστε στον ομιλητή την βεβαιότητα ότι μόνον η αναζήτηση της αλήθειας σας υποχρεώνει να διαφοροποιηθείτε από αυτόν και φροντίστε τούτη η διαφοροποίηση να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο τρόπο. Εάν όταν είστε σε νεαρή ηλικία υπάρξει κάποια προσοχή (και κάποια καθοδήγηση!) σχετική με την τήρηση της συμβουλής αυτής τότε η τήρησή της θα μετατραπεί σε συνήθεια όταν ωριμάσετε. Όπως οφείλετε να έχετε πάντοτε επίγνωση της άγνοιάς σας έτσι και θα πρέπει να μην ντρέπεστε να την εξομολογηθείτε αδράχνοντας κάθε κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να ζητήσετε παραπέρα πληροφορίες: σχετικά με την σημασία μιας λέξης, τη φύση ενός πράγματος, την λογική κάποιας πρότασης, το έθιμο ενός έθνους κλπ. Ποτέ μην παραμένετε στην άγνοια επειδή δεν κάνατε ερωτήσεις. Μην διαμορφώνετε ποτέ θερμό κλίμα παρεάς μέσα σε μια ελεύθερη συζήτηση που είναι σχεδιασμένη για αμοιβαία βελτίωση στην αναζήτηση της αλήθειας. Εξαφανίστε μια για πάντα από κάθε συζήτηση, και ειδικά από κάθε συζήτηση ανάμεσα σε μορφωμένους και διανοούμενους, κάθε τι που τείνει να προκαλέσει πάθος ή να ανάψει τα αίματα. Προσέξτε να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας εκείνες τις αυτοϊκανοποιούμενες βεβαιότητες οι οποίες κρατούν σφραλιστές τις πόρτες της κατανόησης στην αποδοχή οποιασδήποτε νέας αίσθησης. Αφήστε την ψυχή σας να είναι πάντοτε έτοιμη να αφουγκραστεί νέες ανακαλύψεις ξεκινώντας από μια σταθερή και ατελή κατάσταση πτώσεως. Δείξτε έμπρακτα στους φίλους σας ότι τόσο το να μαθαίνετε όσο και το να λέτε έκανα λάθος δεν αποτελούν δύσκολα καθήκοντα για εσάς, οσοδήποτε δύσκολο κι αν υπήρξε για την μεγάλη μάζα της ανθρωπότητας (από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα) να μαθαίνει ή να παραδέχεται το σφάλμα της. Αν και κάποιες φορές συμβαίνει να έχετε αμφιβολίες για την δική σας κατάρτιση και βελτίωση οφείλετε να ενθαρρύνετε αταλάντευτα τη μάθηση, τη σοφία και τα ευγενικά συναισθήματα όσων φίλων σας είναι ίσως υπερβολικά συνεσταλμένοι ή ταπεινοί, κι αν άλλες φορές διακρίνετε κάποιον που είναι ακατάρτιστος στο θέμα της συζήτησης, οφείλετε να τον οδηγήσετε σε μια πιο καθαρή γνώση του αντικειμένου με κατάλληλα διατυπωμένες ερωτήσεις (όπως στην Σωκρατική μέθοδο). Τότε γίνεσθε εκπαιδευτής του με τρόπο που δεν φαίνεται να σας δείχνει ανώτερό του. Όταν

¹²Εννοείται ότι οι άλλοι δεν θίγονται επειδή εσείς απλώς ρωτάτε. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να απαγορεύονται οι ερωτήσεις όταν ο ερωτώμενος δεν είναι ικανός να απαντήσει.

βρίσκεστε σε παρέα αποφύγετε να ανυψώνεσθε πάνω από τους άλλους και να επιδεικνύετε τον πλούτο της κατανόησής σας έτσι ώστε να γίνεσθε αντικείμενο θαυμασμού. Αυτό σπάνια γίνεται αποδεκτό σε πολιτισμένη συντροφιά. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ελάχιστα εκείνες τις μορφές λόγου οι οποίες αναδεικνύουν την άγνοια ή την χαζομάρα εκείνων με τους οποίους συνομιλείτε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε βαρύγδουπες φράσεις σε μια αγόρευση ούτε να έχετε διαχυτικό στυλ στην συντροφιά, ούτε πρέπει να διακόπτετε απότομα ή να επικρίνετε εκείνον που συμβαίνει να το κάνει. Όταν έχει τελειώσει την ομιλία να συμπυκνώσετε τα συναισθήματά του σε μια πιο συμπαγή μορφή, όχι δείχνοντας ότι διορθώνετε αλλά σαν κάποιος ο οποίος αμφιβάλλει αν βρίσκεται μπροστά στα πραγματικά συναισθήματα του ομιλητή ή όχι. Ίσως έτσι τα πράγματα να οδηγηθούν από την αρχική γενικευμένη σύγκριση στον εντοπισμό ενός μόνον προς επεξήγηση σημείου, τα ερωτήματα να διαλευκανθούν γρηγορότερα, οι δυσκολίες να αρθούν πιο εύκολα. Μην είσθε έτοιμοι να κατηγορήσετε για άγνοια, για προκατάληψη και σφάλμα τους άλλους, όπως μπορεί να το υποψιάζεστε για τον εαυτό σας και προκειμένου να δείξετε πόσο απελευθερωμένοι είσαστε από τις προκαταλήψεις μάθετε να ανέχεστε τις αντιφάσεις με υπομονή. Ας σας είναι εύκολο να ακούτε ότι η άποψή σας αντικρούεται σθεναρά ανάμεσα σε ανθρώπους με αρετές ιδιαίτερα σε ζητήματα που είναι αμφίβολα και συζητήσιμα. Προσφέρετε ευήκοον ούς στα επιχειρήματα αυτά από όποια πλευρά και αν προέρχονται, διαφορετικά θα δώσετε στην συντροφιά την ευκαιρία να υποψιαστεί ότι δεν είναι η αναζήτηση της αλήθειας εκείνη που σας διαμόρφωσε τούτη την γνώμη, αλλά κάποια αρρωστημένη ..., κάποια αγαπητή ..., κάποια εμπεδωμένη νοοτροπία ενός κομματικού πνεύματος στην οποία επιθυμείτε να παραμείνετε αμετακίνητα. Αν η γνώμη σας έχει θεμελιωθεί πάνω σε σωστές και επαρκείς βάσεις γιατί θα έπρεπε να φοβάστε να αφήσετε την αλήθεια στην δοκιμασία του επιχειρήματος;

2 JEAN-VICTOR PONCELET (1788-1867).

2.1 Η ζωή και το έργο του.

Ο Jean-Victor Poncelet υπήρξε νόθο παιδί του Claude Poncelet, δικηγόρου στο κοινοβούλιο του Metz¹³, και της Anne-Marie Perrein, το οποίο μεγάλωσε στην οικογένεια Olier de Saint-Avoird μέχρι τα δεκατέσσερά του χρόνια οπότε αναγνωρίστηκε από τους πραγματικούς του γονείς. Μάλλον η ανάδοχη οικογένεια τον ανάθρεψε χωρίς να του λείπει η τρυφερότητα. Στα 1807 πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της École Polytechnique από την οποία αποφοίτησε στα 1810. Ξεκίνησε τότε μια στρατιωτική καριέρα αξιωματικού του Μηχανικού, το αποκορύφωμα της οποίας τον βρήκε βαριά τραυματισμένο στην μάχη του Krasnoί, κατά την διάρκεια της υποχώρησης του

¹³ Πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας πάνω στην συμβολή των ποταμών Moselle και Seille.

Ναπολέοντα από την Μόσχα. Συλληφθείς αιχμάλωτος από τους ρώσους υπέστη μια δοκιμασία η οποία τον έφτασε στα όρια της βιολογικής αλλά και της υπαρξιακής αντοχής, κάνοντάς τον - όπως εύστοχα λέει ο ίδιος - *καινοτόμο από πεποίθηση και μεταρρυθμιστή από αναγκαιότητα*. Τούτες οι δύο ιδιότητες τον συνόδεψαν σε όλη την παραπέρα σταδιοδρομία του κάνοντάς τον υποδειγματικό δάσκαλο. Υπήρξε καταπληκτικός χρήστης του γλωσσικού εργαλείου, οξυδερκής παρατηρητής ακόμα και των πλέον εσωτερικών συναισθημάτων, άνθρωπος ζωηρά ενδιαφερόμενος για όλες τις δραστηριότητες των συνανθρώπων του σε όλα τα πεδία της ζωής (καλλιέργεια της Γής, εμπορικές συναλλαγές, μορφές Τέχνης, ζητήματα εκπαίδευσης, πολιτικές πεποιθήσεις, ερευνητικοί προσανατολισμοί). Όλα τούτα **συμπλέκονται και ζούν** μέσα στο έργο του με τόσο μεγάλο πάθος που η παρατήρησή του, *ότι η ειλικρινής αγάπη των αληθειών της Γεωμετρίας των οποίων η προχωρημένη καλλιέργεια ζητά ένα πνεύμα απελευθερωμένο από κάθε ξένο πάθος, από κάθε γήϊνο, ας το πούμε έτσι, ενδιαφέρον*, φαίνεται να τον διαψεύδει αν διαβαστεί κατά γράμμα. Μα, ευτυχώς, ο ίδιος ο Jean-Victor φροντίζει συχνά, στα λόγια του όπως και στα έργα του, να χλευάσει την κατά γράμμα μελέτη προκρίνοντας την αδιαπραγμάτευτη αναζήτηση της ουσίας.

Θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι στο έργο του μεγάλου διανοητή είναι δυνατόν να ανιχνεύσει κανείς μια αμείλικτη κριτική (διατυπωμένη εδώ και περίπου εκατόν ογδόντα χρόνια!) της νεωτερικής εποχής μας. Δοθέντος όμως του ειδικού βάρους του εν λόγω διανοητή, ο οποίος σε όλη του την ζωή απέφευγε και απεχθανόταν τις μεγαλοστομίες, αφήνουμε τούτη την παρατήρησή μας στην κρίση του ευγενικού αναγνώστη του παρόντος άρθρου.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο μεγάλος μαθηματικός παράγει - σχεδόν *ab ovo*¹⁴ - μια επιστημονική διδασκαλία η οποία ξεκινά από το ειδικό προκειμένου να προχωρήσει στο γενικό και χτίζεται τόσο αποτελεσματικά που κατορθώνει να φτάσει σε αρκετό εννοιολογικό βάθος. Το γεγονός ότι σήμερα πάμπολλα εγχειρίδια προσπαθούν να διδάξουν ακολουθώντας τον αντίθετο δρόμο και κατορθώνουν να διαμορφώσουν ειδικευμένους μη-ανθρώπους και, κατ'επέκταση, μια τεχνοκρατική και απάνθρωπη¹⁵ κοινωνία οφείλει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει.

Ευτυχώς για μας ο Jean-Victor Poncelet περιέγραψε με την δική του πένα την προσωπική του πορεία - οπότε οφείλουμε να του παραχωρήσουμε τον λόγο.

¹⁴ Από το αυγό. Λατινική έκφραση που δείχνει την προέλευση.

¹⁵ Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κοινωνία της εποχής του ήταν ανθρώπινη!

2.2 Καινοτόμος από πεποίθηση και μεταρρυθμιστής από αναγκαιότητα.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μέρος του Προλόγου του: [2]¹⁶.

«Κατά το παράδειγμα ενός διάσημου σύγχρονου μυθιστοριογράφου, το ελεφαντοστέινο άγαλμα του οποίου είναι τοποθετημένο στην είσοδο της αίθουσας τελετών των ακαδημιών μας, προκειμένου, χωρίς αμφιβολία, να δοξάσει ένα σύστημα θρησκευτικής πολιτικής το οποίο ήταν από παλιά και παραμένει ακόμη και σήμερα της μόδας, θα μπορούσα να έχω ονομάσει τούτο το έργο, που είναι καθαρά μαθηματικό: Πέραν του τάφου απομνημονεύματα.¹⁷ Το παρόν έργο αποτελεί πράγματι καρπό των βαθειών σκέψεων ενός νεαρού υπολοχαγού του Μηχανικού ο οποίος θεωρήθηκε νεκρός και εγκαταλείφθηκε στο πεδίο της μάχης στο Κρασνοί¹⁸, όχι μακριά από το Smolensk, και που είχε, επί μακρόν, διαγραφεί από τα στελέχη του γαλλικού στρατού. Εκεί, στη διάρκεια αυτής της τρομερής υποχώρησης από την Μόσχα, επτά χιλιάδες γάλλοι εξαντλημένοι από την πείνα, το κρύο και την κούραση, κάτω από τις διαταγές του άμοιρου στρατάρχη Ney κατέληξαν, χωρίς να διαθέτουν καθόλου πυροβολικό, να δώσουν στις 18 Νοεμβρίου 1812, επέτειο του ρωσικού Αγίου Μιχαήλ, μια τελευταία μανιασμένη και αιματηρή μάχη με τους εικοσιπέντε χιλιάδες ξεκούραστους και ευδιάθετους στρατιώτες του στρατάρχη-πρίγκιπα Milorad-owitsch ο οποίος θα έπεφτε σύντομα και ο ίδιος θύμα μιας, εξυφασμένης στο κέντρο της σύγχρονης πρωτεύουσας των μοσχοβιτών τσάρων, συνομοσίας. Αλλά η επιλογή ενός τόσο μεγαλοπρεπούς τίτλου, αν και φαινομενικά αιτιολογίσιμη, θα γινόταν αντιληπτή σαν γελοία λογοκλοπή, σαν υπεροπτική μίμηση μιας άδειας η οποία επιτρέπεται ίσως στον αναντίρρητο ηγέτη της ρομαντικής σχολής της Γαλλίας μας, σε μια εποχή τόσο ηθικής όσο επίσης και πολιτικής και λογοτεχνικής αναταραχής. Ένας παρόμοιος τίτλος εξάλλου δεν θα μπορούσε να ταιριάζει σε τούτο το ταπεινό βιβλίο ούτε στις σοβαρές και επιφυλακτικές συνήθειες του συγγραφέα και ακόμα λιγότερο στον χαρακτήρα, στις ικανότητες, στα γούστα τα οποία προϋποθέτει η ειλικρινής αγάπη των αληθειών της Γεωμετρίας των οποίων η προχωρημένη καλλιέργεια ζητά ένα πνεύμα απελευθερωμένο από κάθε ξένο πάθος, από κάθε γήινο, ας το πούμε έτσι, ενδιαφέρον. Και όμως τέτοια ήταν για την ακρίβεια η υλική και ηθική θέση, αναπόφευκτη κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα τούτου του έργου στις μακρινές φυλακές της Ρωσίας. Αργότερα, όταν φάνηκε ότι παραμέλησε την μελέτη αυτής της Γεωμετρίας για να αφοσιωθεί στη διδασκαλία των μηχανικών και βιομηχανικών επιστημών δεν είχε στην πραγματικότητα άλλο σκοπό από το να φανεί χρήσιμος στην εργατική τάξη και την νεολαία των σχολείων

¹⁶ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ, οι οποίες χρησίμευσαν σαν βασικό θεμέλιο στην ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, Πρώτος τόμος, Παρίσι 1862.

¹⁷Ο J.-V. Poncelet αναφέρεται εδώ στον τίτλο του σημαντικού έργου του Chateaubriand (1768-1848): Memoires d' outre-tombe.

¹⁸Μικρή πόλη της Ρωσίας στην επαρχία του Smolensk. Σήμερα ονομάζεται Krasny.

μας, ήθελε να τους εμπνεύσει την αγάπη των αιώνιων αληθειών της Επιστήμης, το μίσος απέναντι στην δολοπλοκία και στις σοφολογιότατες λεπτότητες του άπληστου τσαρλατανισμού ο οποίος σηματοδοτεί μια εποχή κατά την οποία ενώ βρισκομαστε ανάμεσα σε τόσες κατακτήσεις του σύγχρονου πνεύματος παραπονιόμαστε με λύπη για τις παρεκτροπές, για τα πάθη της φιλοκέρδειας που ατιμάζουν τον χαρακτήρα μας, τα ήθη μας ακόμα και την εθνική μας λογοτεχνία. Τέλος αν πάνω στα τιμημένα χνάρια τόσων και τόσων άλλων ευεργετών της ανθρωπότητας επιχείρησε να φανεί χρήσιμος στην τάξη των τεχνιτών και των μηχανουργών γράφοντας για τους πολλούς και με τρόπο που να αποφεύγει τις κατηγορίες οι οποίες πολύ συχνά και ορθά απευθύνονται στους σοφούς εξ επαγγέλματος, αν με λύπη απομακρύνθηκε από τον δρόμο στον οποίο τον οδηγούσαν τα γούστα του και οι πρωταρχικές του κλίσεις δεν το έκανε με σκοπό να διαπρέψει ή να κερδίσει ακαδημαϊκές ψηφοφορίες, αλλά προκειμένου να εκπληρώσει τα, συχνά κοπιαστικά, καθήκοντα που το κράτος του είχε αναθέσει ανάλογα με την ικανότητά του και με τις διαφορετικές υπηρεσίες που κλήθηκε να ασκήσει σαν αξιωματικός του Μηχανικού. Τούτη η εκ βαθέων εξομολόγηση, τούτη η αυστηρή δήλωση αρχών η τόσο φαινομενικά ξένη με ένα βιβλίο αφηρημένης Γεωμετρίας δικαιολογεί ενμέρει το χρονικό διάστημα μισού αιώνα που μεσολάβησε ανάμεσα στην σύνθεσή του στη Ρωσία και στην έκδοσή του στη Γαλλία - αυτή η εξομολόγηση οφείλει επίσης να θεωρηθεί από τους γεωμέτρους αν όχι σαν μια συγγνώμη τουλάχιστον σαν μια απαραίτητη εξήγηση του κανόνα συμπεριφοράς ο οποίος τηρήθηκε σταθερά από τον συγγραφέα είτε κατόπιν είτε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στο Saratoff¹⁹ στα 1813 και 1814. Αν είχε λίγο λιγότερη ανεξαρτησία χαρακτήρα, λιγότερο πατριωτισμό και προσωπική αυταπάρνηση θα μπορούσε, όπως κάποιοι ενδεχομένως πιά υποψιασμένοι συνοδοιπόροι του της ατυχίας, να χρησιμοποιήσει επωφελώς τις ικανότητές του και τις γνώσεις του στα Μαθηματικά προκειμένου να ξεφύγει από την μιζέρια και να αποκτήσει μια σχετική καλοπέραση αλλά θα έπρεπε να θυσιάσει τα ενδότερα συναισθήματα της συνειδήσής του, της ελευθερίας του και των πολιτικών του απόψεων. Όσο για τις υλικές πηγές τις οποίες ο συγγραφέας μπορεί να διέθετε στη διάρκεια εκείνων των σχεδόν δύο χρόνων αυτής της λυπηρής αιχμαλωσίας θα αρκέσει να πούμε ότι του είχαν αφαιρεθεί εξολοκλήρου τα υπάρχοντά του στο πεδίο της μάχης στο Krasnoi από το οποίο βγήκε ζωντανός ανάμεσα στους αρχηγούς του, τους τραυματισμένους με θανάσιμα σε τούτο το εφιαλτικό κλίμα τραύματα ή τους σκοτωμένους συναγωνιστές του μόνον εξαιτίας της χάρης του Θεού. Αν και δεν επιθυμεί να προκαλέσει τον οίκτο του αναγνώστη για τις δυστυχίες και τους κινδύνους αυτής της κατάστασης, ας του επιτραπεί να συμπληρώσει ότι μόνον μέσα από αγώνες και ταλαιπωρίες που είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, ντυμένος με τα κουρέλια μιας γαλλικής στολής, τρώγοντας το μαύρο ψωμί των ρώσων χωρικών διένυσε πεζή την διαδρομή²⁰ ανάμεσα στο Krasnoi και στο Saratoff μέσα σε σιωπηρές

¹⁹ Πόλη της Ρωσίας, διοικητική πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, βασικό λιμάνι του ποταμού Βόλγα.

²⁰ 1500km

ή παγωμένες πεδιάδες όπου, σε εκείνον τον εξωφρενικό και μοιραίο χειμώνα του 1812, επικρατούσαν θερμοκρασίες στις οποίες ο υδράργυρος του θερμομέτρου στερεοποιούταν.²¹ Θα του συγχωρήσουμε επίσης το να προσθέσει ότι αν και έφτασε - χάρη στη φυσική και ηθική ενέργεια με την οποία ευτυχώς τον είχε προικίσει η Φύση στα εικοσιτέσσερά του χρόνια, ενέργεια η οποία έλειπε από πολλούς άλλους - στα 1813 στις όχθες του τεράστιου Βόλγα όχι μακριά από τις έρημες στέπες του κυβερνείου του Orenbourg πλήρωσε ωστόσο το αντίτιμο τόσων άγριων δοκιμασιών, τόσων δυστυχιών και φθάνοντας στον προορισμό του, δηλαδή στην ελάχιστη φιλόξενη πόλη του Saratoff, αρρώστησε. Εκεί όπως εύκολα θα αντιληφθεί κανείς, δεν βρήκε ούτε υλική βοήθεια, ούτε ψυχικούς ή επιστημονικούς πόρους και όταν, κάτω από την επίδραση του λαμπρού απριλιάτικου ήλιου, ανέκτησε κάποιες δυνάμεις και θέλησε να ψυχαγωγηθεί με την εργασία του πνεύματος, χρειάστηκε να ζανακάμει με επώδυνο τρόπο και, για να το πούμε έτσι, ένα προς ένα, τα απαραίτητα στις μαθηματικές σπουδές στοιχεία, στερημένος καθώς ήταν από κάθε βιβλίο, από κάθε όργανο ακρίβειας, πράγματα που ήταν δύσκολο να προμηθευτεί σ' αυτήν την πόλη του Saratoff, η οποία στερούνταν εξάλλου και επιστημονικών βιβλιοθηκών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συναντήσουμε εδώ κάτι σαν την αντανάκλαση ή την μακρινή ηχώ των βαθειών αναλυτικών εργασιών των Euler²², Bernoulli²³, Huygens²⁴, Newton²⁵, d' Alembert²⁶ κλπ, ούτε ακόμα και των πιά πρόσφατων, όχι λιγότερο αξιοθαύμαστων εργασιών των Lagrange²⁷, Legendre²⁸, Laplace²⁹, Monge³⁰ και των συνεργατών τους, εργασιών οι οποίες δεν είχαν αφήσει κανένα ίχνος στην μνήμη του εν μέσω των κινδύνων και των αγχών ενός τόσο άτυχου ξεκινήματος της ένοπλης καριέρας.

Ο συγγραφέας που αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 1810 από την *École Polytechnique* και αναχώρησε από την Σχολή Εφαρμογής στο Metz στα 1812, προκειμένου να συνεργαστεί στις αμυντικές εργασίες του ναυτικού οχυρού Ramekens στο νησί Walcheren, από όπου συνάντησε βιαστικά τη μεγάλη στρατιά στο Vitebsk³¹ δεν τολμούσε ούτε καν να ονειρευτεί, να ασχοληθεί με τις αφηρημένες επιστήμες σε μια τόσο ταραγμένη ζωή. Περιορισμένος στις αναμνήσεις του από το Λύκειο του Metz και από την *École*

²¹-38,8 βαθμούς Κελσίου!

²²Leonhard Euler (1707-1783), Ελβετός μαθηματικός.

²³Daniel Bernoulli (1700-1782). Ελβετός μαθηματικός.

²⁴Christiaan Huygens (1629-1695). Ολλανδός μαθηματικός και φυσικός.

²⁵Isaac Newton (1642-1727). Άγγλος μαθηματικός και φυσικός.

²⁶Jean-Baptiste le Rond d' Alembert (1717-1783). Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος.

²⁷Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Γάλλος (ή Ιταλός, γεννημένος Giuseppe Lodovico Lagrangia!) μαθηματικός και αστρονόμος, μαθητής του Euler.

²⁸Adrien-Marie Legendre (1752-1833). Γάλλος μαθηματικός.

²⁹Pierre-Simon Laplace (1749-1827. Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος.)

³⁰Gaspard Monge, Comte de Peluse (1746-1818). Γάλλος μαθηματικός εφευρέτης της Παραστατικής Γεωμετρίας.

³¹Πόλη της σημερινής Λευκορωσίας.

Polytechnique όπου είχε μελετήσει συστηματικά τα έργα των Monge, Carnot³² και Brianchon³³, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπόρεσε να δανειστεί τίποτα από τα τελευταία γραπτά που εκδόθηκαν πριν από την επιστροφή του στην Γαλλία, τον Σεπτέμβρη του 1814. Αυτές οι συνθήκες και η ακραία του απομόνωση στην πόλη του Saratoff εξηγούν πως οδηγήθηκε να ξανασχοληθεί με, ένα προς ένα, όλα τα αντικείμενα των παλαιών μαθηματικών του σπουδών (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία) που είναι κατάλληλα σαν στέρεο στήριγμα για τις έρευνες που σήμερα είναι εξάλλου τόσο φαινομενικά εύκολες, με τις οποίες είχε σκοπό να ασχοληθεί στη θλιβερή του εξορία. Αυτές οι πρωταρχικές σπουδές αποτελούσαν το αντικείμενο γρήγορων σημειώσεων σε πολλά τετράδια τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο, και τα οποία, έθεσε κατά την διάρκεια της ίδιας του της παραμονής στη Ρωσία, στη διάθεση των συνοδοιπόρων του της ατυχίας παλαιών αξιωματικών οι οποίοι προσπαθούσαν να εκπαιδευτούν και στους οποίους αυτά φάνηκαν χρήσιμα προκειμένου να συμπληρώσουν μια εκπαίδευση προδομένη από τις αδιάκοπες εκστρατείες, στην Αίγυπτο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία.

Επιπλέον, ίσως δεν είναι αδιάφορο για τον αναγνώστη να παρατηρήσει, με τούτη την ευκαιρία, ότι τα στοιχειώδη τμήματα του διαφορικού ή του απειροστικού λογισμού και της άλγεβρας είναι εκείνες από τις σπουδές του οι οποίες άφησαν στο πνεύμα του συγγραφέα, τα πλέον ζωηρά ίχνη και οι οποίες του επέτρεψαν να ξαναβρεί τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούσαν στον τετραγωνισμό των εμβαδών, στον κυβισμό των όγκων, κλπ. Αυτά τα αποτελέσματα είχαν σχεδόν εντελώς σβηστεί από τη μνήμη του, όπως πράγματι συμβαίνει στον πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι έχουν - ακόμα και πρόσφατα - βγει από την *École Polytechnique*, και οι οποίοι βιάζονται να ξεχάσουν, σαν ανώφελες, τις θεωρίες τις ξένες προς τον υλικό σκοπό των ενεργητικών τους υπηρεσιών, καθώς ελάχιστα ενθαρρύνονται από τους αρχηγούς τους τοποθετημένους στην κορυφή της ιεραρχίας σε κάθε στρατιωτικό ή πολιτικό σώμα. Τα πρώτα στοιχεία, τα συνηθισμένα αποτελέσματα των διαφορετικών κλάδων των Μαθηματικών, οι πλέον εύκολες εφαρμογές τους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές ακόμα και τους υπερβατικούς υπολογισμούς, να τι πραγματικά δεν ξεχνάει κανείς, για να το πούμε έτσι, σε κανένα στάδιο της ζωής. Αντίθετα οι περίπλοκες και κουραστικές (ως προς την ανάπτυξή τους) μέθοδοι, όποιο κι αν είναι εξάλλου το ενδιαφέρον και η επιστημονική τους αξία, οι γενικεύσεις, οι αφηρημένες και ακανθώδεις αποδείξεις, οι σχολαστικές και συχνότατα παιδαριώδεις αντιλογίες οι οποίες μετά από τους Reynaud και άλλους εξεταστές, εισήχθησαν στην διδασκαλία των Μαθηματικών, αλλά τις οποίες δεν είχαν καθόλου συστήσει ούτε ο Lagrange, ούτε ο Laplace, ούτε ο Monge στα αξιοθαύμαστα μαθήματά τους

³²Εδώ ο Poncelet αναφέρεται μάλλον στον πατέρα Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753-1823), μαθηματικό και πολιτικό της Γαλλικής Επανάστασης και όχι στον γιό Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-1832) εφευρέτη του ομώνυμου θερμοδυναμικού νόμου.

³³Charles Julien Brianchon (1783-1864). Γάλλος μαθηματικός, γνωστός από το ομώνυμο θεώρημα της Γεωμετρίας.

στις *École Normale* και *Polytechnique*, των να τι σβήνει πρωταρχικά από το πνεύμα και εκεί βρίσκεται, χωρίς καμιά αμφιβολία, η πρωταρχική αιτία των αδιάκοπων διαμαρτυριών που διατυπώθηκαν από διάφορους κλάδους των δημόσιων υπηρεσιών στη Γαλλία, πριν το 1850, οπότε έγινε ο βελτιωτικός μετασχηματισμός (*refonte*) των παλαιών προγραμμάτων των διάφορων Προπαρασκευαστικών Σχολών.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μηχανικές επιστήμες, ο Συγγραφέας αυτού του έργου οφείλει να αναγνωρίσει ότι, εκτός από τις καθαρά γεωμετρικές θεωρίες πάνω στην σύνθεση των δυνάμεων των εφαρμοζόμενων σε ένα σημείο και τα σχετικά με την ροπή αυτών των δυνάμεων θεωρήματα, ο αιχμάλωτος του *Saratoff* δεν είχε διατηρήσει καμιά από τις σχολικές του αναμνήσεις. Αλλά η σύνθεση των ταχυτήτων ή των ποσοτήτων κίνησης η οποία ήταν ήδη γνωστή στον Αριστοτέλη, και κατά μείζονα λόγο, εκείνη των επιταχύνσεων των οποίων η έκφραση στηρίζεται στην εντελώς πειραματική έννοια της μάζας και των νόμων μετάδοσης της κίνησης οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Γαλιλαίο, δεν είχαν αφήσει κανένα απολύτως ίχνος στο πνεύμα του. Έκανε επίσης μάταιες προσπάθειες να γράψει τις Διαφορικές τους Εξισώσεις στους άξονες συντεταγμένων και για να ξαναβρεί τους τόσο απλούς νόμους της παραβολικής κίνησης των βαρειών υλικών σημείων, νόμους που είχε μαντέψει και αποδειξεί πειραματικά ο ίδιος ο Γαλιλαίος³⁴ μαζί με τον διάσημο συνεργάτη του τον *Torricelli*³⁵, που οι δύο τους μαζί με τον *Kepler*³⁶ διερευνούσαν εκ του σύνεγγυς την Φύση σχετικά με την οποία ο *Descartes*³⁷ αυτοσχεδίαζε σαν τον Αριστοτέλη³⁸ του οποίου, ωστόσο, πολεμούσε το φιλοσοφικό δόγμα. Αυτό εξηγεί εξάλλου με ποιό τρόπο αργότερα στα 1825, 1827 και 1838, επιφορτισμένος να διαμορφώσει τα Μαθήματα Μηχανικής στη Σχολή Εφαρμογής, στο δημαρχείο της γενέτειράς του (του *Metz*) και στο Τμήμα Επιστημών του Πανεπιστημίου του Παρισιού, έγινε καινοτόμος από πεποίθηση και μεταρρυθμιστής από αναγκαιότητα.»

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μέρος του Προλόγου του δεύτερου τόμου του [2].

«Όταν τον Ιούνιο του 1814, με την κοινοποίηση της γενικής ειρήνης, όφειλα να εγκαταλείψω απροσδόκητα το *Saratoff*, το οποίο υπήρξε για μένα διαμονή γεμάτη στερήσεις και εξορία, σκεπτόμουν με μια πολύ ζωνρή χαρά την ευτυχία να ξαναδώ την πατρίδα μου, την γενέτειρά μου, τους γονείς μου, τους φίλους μου. Και εντούτοις, ρίχνοντας μια τελευταία ματιά σε τούτο τον τόπο τον οποίο βρέχει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, ο Βόλγας τον οποίο διασχίζουν με ολάνοιχτα πανιά μεγάλα καράβια φορτωμένα με τις πλούσιες προμήθειες της Κασπίας θάλασσας, της Γεωργίας και της Περσίας, αφότου ο απριλιάτικος ήλιος τον απάλλαξε από τα τεράστια και παχειά παγόβουνά του

³⁴Galileo Galilei (1564-1642)

³⁵Evangelista Torricelli (1608-1647)

³⁶Johannes Kepler (1571-1630)

³⁷René Descartes (1596-1650)

³⁸Αριστοτέλης (384π.Χ-322π.Χ)

τα οποία, κάθε χρονιά, έρχονται να σηκώσουν, να σπάσουν τα ίδια τούτα καράβια τα κακοκρυμμένα κατά μήκος μιας φυσικά δημιουργημένης προβλήτας, και να υποσκάψουν με μια ακατανίκητη δύναμη τις όχθες και τις εντελώς απογυμνωμένες απόκρημνες ακτές, συνειδητοποιούσα ότι όφειλα να εγκαταλείψω τούτη την αναγεννημένη πόλη, με τις μεγάλες σειρές ξύλινων σπιτιών, τις ακαλλιέργητες αλλά όχι στείρες στέπες που την περιβάλλουν, δεν μπορούσα να υπερασπίσω τον εαυτό μου απέναντι σε μια βαθειά συγκίνηση και σε ένα ζωνρό αίσθημα κατανόησης, διερωτώμενος αν μέσα στην δραστήρια ζωή που με περίμενε, θα μπορούσα να ακολουθήσω, όπως είχα κάμει στη σιγή και στη μοναξιά της εξορίας, τις μελέτες οι οποίες μου είχαν απαλύνει την πικρία και μου είχαν, ως εκ τούτου, γίνει αγαπητές. Έχοντας επιστρέψει στην Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 1814, έπειτα από μια διαδρομή γεμάτη με κούραση και με καθυστερήσεις των οποίων οι γρήγορες συγκοινωνίες μας δεν μπορούν αν δώσουν μια ιδέα και τον οποίο έκαμε πιο μακρύ, πιο κουραστικό, η ανυπομονησία να ξαναδώ την πατρίδα μου και να πραγματοποιήσω εκεί τα σχέδια έκδοσης των γεωμετρικών εργασιών οι οποίες μου είχαν απορροφήσει όλη την προσοχή τις τελευταίες στιγμές της παραμονής μου στο Saratoff...

Κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμώνων καθεμιάς στρατιωτικής άσκησης (1815 μέχρι 1820), και κατά την πλήρη διακοπή των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης, που ήταν εξάλλου εξαιρετικά άτονες, κατόρθωσα επιτέλους να ξαναπιάσω το νήμα των γεωμετρικών μου ιδεών και να ενημερωθώ για τα βιβλία και για τα επιστημονικά περιοδικά, τα οποία είχα εξολοκλήρου στερηθεί από τότε που αποφοίτησα από την *École Polytechnique*.

Τολμώ να ελπίζω, ότι η ποικιλία, η σημασία και η καινοτομία των θεωρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε τούτο τον τόμο, διεγείροντας το ενδιαφέρον των εκπαιδευμένων αναγνωστών, θα ανταποκριθούν στην ευμενή υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον πρώτο τόμο, και ότι οι καρτερικές προσπάθειες διαμέσου των οποίων, εδώ και τόσα χρόνια, προσπάθησα να φωτίσω τη μεταφυσική της Γεωμετρίας και να απαλείψω τα σκοτεινά σημεία και τις αμφιβολίες, θα χρησιμεύσουν στο να ανατείλουν καλύτερες μέρες για αντικείμενα τα οποία, τον τελευταίο καιρό, έχουν διεγείρει την ζωνή περιέργεια των Καθηγητών και όλων εκείνων οι οποίοι, σε διάφορες κατευθύνσεις, επιχειρούν να ανοίξουν νέους δρόμους στο ανθρώπινο πνεύμα.»

3 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ J.-V. PONCELET ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Τα μαθήματα του J.-V. Poncelet σε **εργάτες** της πόλης του Metz, είναι παρμένα από το [1]³⁹. Το χαμηλό επιστημονικό υπόβαθρο του ακροατήριού του δεν έκαμε όμως τον μεγάλο στοχαστή και δάσκαλο να γράψει βιαστικά ένα βιβλίο. Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από εννιακόσιες τριάντα (930) σελίδες οι οποίες χωρίζονται στα ακόλουθα μέρη:

- Θεμελιώδεις Αρχές (Principes Fondamentaux).(Σελίδες 260).
- Περί των Αντιστάσεων που τα σώματα προβάλλουν στην απευθείας δράση δυνάμεων και στην κίνηση άλλων σωμάτων. (Des Résistances que les corps opposent a l'action directe des forces et au mouvement d'autres corps.). (Σελίδες 450). Με τις παρακάτω υποενότητες:
 1. Αντίσταση των Στερεών Σωμάτων.(Résistance des Solides.).
 2. Τριβή των Στερεών Σωμάτων. (Frottement des Solides.).
 3. Αντίσταση των Ρευστών Σωμάτων. (Résistance des Fluides.).
- Δοκίμιο πάνω σε μια θεωρία της κρούσης και της αντίστασης των *απροσδιόριστων μέσων* (milieux indéfinis)⁴⁰, θεμελιωμένης κυρίως πάνω στην θεώρηση των *ζωσών δυνάμεων*.(Essai sur une théorie du choc et de la résistance des fluides indéfinis, principalement fondée sur la considération des forces vives.) (Σελίδες 25)⁴¹.

³⁹Εισαγωγή στην Βιομηχανική Μηχανική (φυσική ή πειραματική),(1η έκδοση: 1829, 2η έκδοση: 1839, 3η έκδοση 1870).

⁴⁰ Απροσδιόριστα μέσα ονομάζει, ο Jean-Victor Poncelet, εκείνα τα μέσα τα οποία αφορούν μεγάλες μάζες, σαν την ατμόσφαιρα, την θάλασσα, τις λίμνες, τα ποτάμια ή κάθε μέσο του οποίου οι απόλυτες διαστάσεις είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με εκείνες του κινητού έτσι ώστε τα μόριά του δεν δέχονται όταν μετατοπίζονται ούτε περισσότερη, ούτε λιγότερη αντίσταση απόση θα δέχονταν αν η μάζα του είχε πράγματι απεριόριστη έκταση.

⁴¹ Στην πρώτη παράγραφο τούτου του δοκίμιου διαβάζουμε: «Από τις παραγράφους που ακολουθούν την υπ' αριθμ.373 του παρόντος Έργου, είδαμε σε ποιό βαθμό οι φυσικές έννοιες οι οποίες αναφέρονται στην Αντίσταση των Ρευστών εμπεριέχουν ακόμη πλατιάσματα και σκοτεινά σημεία και πόσο θα επιθυμούσαμε να συνεργαστούν μεταξύ τους τούτες οι έννοιες και να επανασυνδεθούν με τις γενικές αρχές της Μηχανικής με ένα πιο στέρεο δεσμό με τον οποίο, ενόσω λείπει μια αυστηρή μαθηματική θεωρία, θα έπρεπε, τουλάχιστον, να αποκτούμε έναν καθαρό και ικανοποιητικό απολογισμό των κύριων δεδομένων και αποτελεσμάτων της εμπειρίας. Τούτο δεν μας φαίνεται καθόλου αδύνατο, εξάλλου, αν, θεωρώντας τούτα τα αποτελέσματα στο σύνολό τους, προσπαθούσαμε να τα συνάγουμε με έναν πιο εκτεταμένο τρόπο από την εφαρμογή της αρχής των

- Πίνακες υπολογισμού μέγιστων υψών βολών, πίνακες υπολογισμού υπερβολικών λογαρίθμων και τα Σχήματα που συνοδεύουν το κυρίως κείμενο. (Σελίδες 200).

Πεισμένος ότι η κατανόηση είναι αποτελεσματική όχι μόνον όταν ξεκινάει από τα θεμελιώδη αλλά και, **κυρίως**, όταν δεν τελειώνει με αυτά, παρήγαγε ένα βιβλίο το οποίο - αν ακολουθήσουμε τις συμβουλές του I. Watts - είναι Πραγματεία. Ας αναλογιστεί σε τούτη τη θέση, ο ευγενικός αναγνώστης πόση είναι η απόσταση που χωρίζει την νοοτροπία του Poncelet (και κατ'επέκταση της χώρας στην οποία αυτός έζησε και δίδαξε) από την νοοτροπία η οποία επικρατεί στην δική μας όπου τα μεν στοιχειώδη διδάσκονται ελλιπέστατα στα δε προχωρημένα δεν προχωράμε σχεδόν καθόλου; Θαρρώ πως ένας εύλογος χαρακτηρισμός τούτης της απόστασης είναι: αβυσσαλλέα! Κάτι το οποίο ασφαλώς μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τις συμβουλές του I. Watts και να αρχίσουμε να αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στην άποψη ότι χωρίς σκεπτόμενους ανθρώπους δεν μπορούν να υπάρξουν κοινωνίες οι οποίες θα εκτιμούν την διαδικασία του σκέπτεσθαι.

Προκειμένου να γράψει τούτο το βιβλίο ο Jean-Victor δεν επαναπαύτηκε στο επίτευγμά του να τελειώσει την École Polytechnique - επίτευγμα δύσκολο και σπάνιο - αλλά αφού μελέτησε εξονυχιστικά το αντικείμενο που είχε κληθεί να διδάξει εισήγαγε μια προσέγγιση η οποία έτεινε να ξανακάμει επίκαιρη την παλαιότερη γεωμετρική προσέγγιση της Μηχανικής. Εκείνην δηλαδή την προσέγγιση που είχαν ακολουθήσει με τεράστια επιτυχία οι Newton, Euler και Bernoulli και την οποία αναδεικνύει στις μέρες μας ο V.I. Arnol'd. Υποχρεωνόμαστε, ως εκ τούτου, να του δώσουμε για μια ακόμα φορά τον λόγο. Το απόσπασμα που ακολουθεί αποτελεί μέρος του Προλόγου του [1], οι δε υπογραμμίσεις και τα bold στοιχεία είναι του ίδιου του J.-V. Poncelet.

«Καθώς το πλάνο τούτου του Έργου διαφέρει, τόσο ως προς την μορφή όσο και ως προς το περιεχόμενο, από εκείνο το οποίο μέχρι σήμερα ακολουθείται στις δημοσιευμένες Πραγματείες πάνω στο ίδιο αντικείμενο, θα αποτελούσε ένα είδος αυταρέσκειας και έπαρσης από την μεριά μου το να μην γνωστοποιήσω τα κίνητρα τα οποία, παρόλη την εκτίμηση που τρέφω για τις εξαιρετικές εργασίες των ανταγωνιστών (devanciers) μου, με έπεισαν να απομακρυνθώ τόσο πολύ από μια μέθοδο διδασκαλίας η οποία, κατά κάποιο τρόπο, εξαγιάστηκε από την χρήση και της οποίας τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα είναι καρποί μακράς εμπειρίας...

Εξοικειώθηκα έτσι, με έναν τρόπο σκέψης ο οποίος διαφέρει, ως προς κάποιες πτυχές, από την αποδεκτή διδασκαλία της στοιχειώδους Μηχανικής και που πλησιάζει περισσότερο στην μέθοδο που υιοθέτησε ο μικρός αριθμός γεωμετρών οι οποίοι καλλιέργησαν ειδικά την επιστήμη των μηχανών, μιλώ για την γενική αρχή των ζωσών δυνάμεων και

ζωσών δυνάμεων σε τέτοιου είδους φαινόμενα, ακολουθώντας περίπου τον δρόμο που χάραξαν, κατά πρώτο λόγο, οι Bernoulli και Borda, στις φυσικο-μαθηματικές τους έρευνες πάνω στην ροή των Υγρών.»

των με αυτή συνδεόμενων εννοιών...

Αλλά η αρχή των ζωσών δυνάμεων δεν είναι και η ίδια παρά άμεσο επακόλουθο της γενικής αρχής της μετάδοσης της δράσης ή του μηχανικού έργου⁴², η οποία με τη σειρά της, ανάγεται στην αρχή των δυνατών ταχυτήτων (*vitesse virtuelle*), εφαρμοσμένη στην αλλαγή κατάστασης ή κίνησης των σωμάτων, ευθύς ως δεχτούμε, μαζί με όλους τους αρχαίους γεωμέτρους, την ύπαρξη της δύναμης αδράνειας (*vis inertiae, vis insita: Newton*), και ευθύς ως θεωρήσουμε τη δυνατή ροπή των δυνάμεων γενικά σαν μέτρο της στιγμιαίας ποσότητας κίνησής τους, σχετικά με την απειροστά μικρή κίνηση που υποθέτουμε ότι έχει δοθεί στο σύστημα με ανεξάρτητο τρόπο, και κάτω από την μόνη συνθήκη ότι μπορεί να την πάρει χωρίς να διαταραχθεί καθόλου η αμοιβαία δράση των διαφορετικών σωμάτων και των πραγματικών δυνάμεων. Πράγματι, η αρχή των δυνατών ταχυτήτων, με τέτοιο τρόπο εννοημένη και εφαρμοσμένη στην πραγματική κίνηση των σωμάτων, λαβαίνοντας υπόψη όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να την εμποδίσουν ή να την διευκολύνουν, οδηγεί απευθείας, μέσω της εύκολης και καθαρά στοιχειώδους άθροισης των ποσοτήτων έργου οι οποίες οφείλονται ιδιαίτερα στις δυνάμεις αδράνειας, στην πλέον γενική διατύπωση της αρχής των ζωσών δυνάμεων ή της ισότητας ανάμεσα στο άθροισμα των ζωσών δυνάμεων και το διπλάσιο του αλγεβρικού αθροίσματος των συνολικών ποσοτήτων έργου που αναπτύχθηκαν από τις διαφορετικές δυνάμεις ανάμεσα στις θέσεις ή τις ακραίες στιγμές για τις οποίες θεωρούμε την κίνηση των σωμάτων.

Τι ποιά προφανές, για παράδειγμα, και πιο εύκολο να κατανοηθεί μεμιάς, από τούτες τις διατυπώσεις: "Το έργο της συνιστάμενης πολλών δυνάμεων είναι ίσο με το άθροισμα των μερικών έργων που παράγουν ή θα μπορούσαν να παράγουν οι συνιστώσες δυνάμεις. Το έργο μιας ή περισσότερων δυνάμεων οι οποίες θέτουν σε κίνηση και κάνουν να λειτουργεί μια μηχανή είναι ίσο με το άθροισμα των επιμέρους έργων που αναπτύσσουν οι κάθε είδους αντιστάσεις οι οποίες αντιτίθενται σε τούτη την κίνηση κλπ;"

Και όταν, στη συνέχεια, βλέπουμε τούτες τις προτάσεις να επαληθεύονται σταθερά και επακριβώς σε όλες τις εφαρμογές, όταν τις βλέπουμε να συμφωνούν αδιάκοπα με τα βέβαια δεδομένα της εμπειρίας και με το αποτέλεσμα άλλων αρχών όχι λιγότερο

⁴² Τούτη την έκφραση μηχανικό έργο η οποία ορίζεται, κατά κάποιο τρόπο, από μόνη της την χρησιμοποίησα από κοινού με εκείνην της ποσότητας δράσης στην λιθογραφημένη έκδοση των Παραδόσεων μου στη Σχολή Εφαρμογής του Metz που εκδόθηκε στις αρχές του 1826 και παρουσιάστηκε τον ίδιο χρόνο στην Ακαδημία Επιστημών από τους κ.κ Arago και Dupin... Αλλά υιοθέτησα την έκφραση μηχανικό έργο μόλις στα Μαθήματά μου του 1827 στους εργατές μετά την προφορική προτροπή του Κου Coriolis ο οποίος την είχε χρησιμοποιήσει και εκείνος στις 'επαναλήψεις' του στην *École Polytechnique*. Εξάλλου δεν αποδίδω σημασία στις λέξεις παρά στο βαθμό που εφαρμόζονται σε νέες ιδέες ή που απευθύνονται πιο εύκολα στην αντίληψη μιας κάποιας κατηγορίας αναγνωστών ή ακροατών σαν κι εκείνους οι οποίοι παρακολουθούσαν τις βιομηχανικές Παραδόσεις στο Metz. Θεωρώ επίσης επικίνδυνο το να τις πολλαπλασιάζουμε αν δεν υπάρχει ανάγκη ή να αλλάζουμε την αποδοχή εκείνων οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές και οι οποίες έχουν, αν όχι μία σημασία, τουλάχιστον μια καλά καθορισμένη εφαρμογή.

άμεσων, όχι λιγότερο (*irrecusables*), το πνεύμα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει εξολοκλήρου πειστεί, τόσο πολύ πειστεί που δεν φοβάται πλέον να αφηθεί στις μεταβλητές συνέπειες που απορρέουν, με αξιοθαύμαστη απλότητα από τούτα τα ίδια αξιώματα την αληθινή σημασία των οποίων κατανόησε και των οποίων αποτίμησε όλη την ορθότητα και την γονιμότητα...

Και τι θα γίνονταν αν οι νεαροί μαθητές μας εγκαταλείποντας, λόγω έλλειψης χρόνου, την μελέτη της Μηχανικής, αφού θα είχαν μάθει λίγη στατική και δυναμική, πήγαιναν στα εργαστήρια να εφαρμόσουν τις ελλειπίες και μερικές φορές λανθασμένες ιδέες που είχαν μάθει για την απόλυτη ισορροπία, για την ιδανική κίνηση των σωμάτων, είτε των τελείως σκληρών είτε των τελείως ελαστικών, ή για τις απλές μηχανές, οι οποίες δεν είναι, πράγματι, παρά γεωμετρικά όντα, με την εξωτερική μορφή να είναι το μόνο πράγμα που τους μένει;

Όντως οι μηχανουργοί είναι ελάχιστα διατεθειμένοι να θεωρήσουν τις αφαιρέσεις πραγματικότητες. Πολύ εύκολα αηδιάζουν ευθύς εξ αρχής με αυτές. Και υποθέτοντας ότι είχαν αφηθεί να γοητευτούν για κάποιο διάστημα, ο κίνδυνος δεν θα ήταν μεγάλος για ανθρώπους οι οποίοι μελετούν διαμέσου μιας μακράς εξάσκησης τις φυσικές και τις μηχανικές ιδιότητες της ύλης. Θα είχαν χάσει βέβαια πολύτιμο χρόνο και οι μισογνώσεις που είχαν αποκτήσει, αντί να τους είναι επικερδείς δεν θα έκαναν άλλο από το να τους απομακρύνουν από τις θετικές αλήθειες της επιστήμης και να τους εμπνέουν ένα είδος περιφρόνησης απέναντι σε αυτές.

Αντιλαμβανόμαστε καθαρά, από τούτον τον τρόπο προσέγγισης, ότι επιθυμώ για τους νεαρούς μαθητές μας μια στέρεα εκπαίδευση στηριγμένη πάνω σε θετικά δεδομένα και σε ακριβείς αριθμούς, τροφοδοτημένη με αρχές για μια άμεση εφαρμογή στις τέχνες, μια εκπαίδευση τέτοια η οποία, επιτέλους, να μπορέσει να αποδώσει καρπούς με τα πρώτα κιάλας βήματα του μαθητή στην μελέτη καθώς και σε όποια εποχή η αναγκαιότητα ή η μικρή του επιμονή στην μελέτη τον κάνουν να εγκαταλείψει την εκπαίδευση. Πρέπει να το ξαναεπαναλάβουμε: μια απόσταση, δύσκολη να διανυθεί, και η οποία ζητά ασταμάτητες προσπάθειες χωρίζει την αφηρημένη Μηχανική από τις εφαρμογές της. Οι κύριες δυσκολίες δεν έγκεινται στην απόδειξη των γενικών αρχών της ισορροπίας και της κίνησης, αλλά μάλλον στην φυσική σύλληψη των φαινομένων κάθε είδους, στην αναζήτηση των νόμων που διέπουν τα φαινόμενα αυτά ένα προς ένα. Η ταυτόχρονα γεωμετρική και πειραματική πορεία που ακολουθήθηκε από τους *Kepler*, *Galileo*, *Newton* και *D. Bernoulli* είναι εκείνη η οποία οφείλει να καθοδηγεί ακόμα και σήμερα τα βήματά μας στο πεδίο των εφαρμογών.»

Δίνουμε, στη συνέχεια, σε δική μας μετάφραση από τα γαλλικά, κάποιες από τις ενότητες οι οποίες αναφέρονται στις έννοιες του μηχανικού Έργου και της Ενέργειας, χωρίς να αλλάξουμε την σειρά παρουσίασής τους, από το: [1]. Οι υπογραμμίσεις και τα **bold** στοιχεία είναι του ίδιου του J.-V. Poncelet.

3.1 Εισαγωγικές παραγράφους στις οποίες ο συγγραφέας παραπέμπει ρητά κατά την ανάπτυξη των εννοιών του Μηχανικού Έργου και της Ενέργειας.

3.1.1 Για την συμπιεστότητα των σωμάτων (**De la compressibilité des corps**).

Ορισμός. Η συμπιεστότητα των σωμάτων είναι η ιδιότητα που έχουν όλα τα σώματα να ελαττώνονται όταν τα συμπιέζουμε, αποκτώντας έναν μικρότερο φαινόμενο όγκο.

Πλέγματα (Tissus). Τα φυσικά πλέγματα και εκείνα που χρησιμοποιούνται στις τέχνες, όπως ο σπόγγος, το δέρμα, τα ξύλα, τα υφάσματα είναι επίσης τα πιο συμπιεστά από τα στερεά σώματα. Αυτή η ιδιότητά τους επιτρέπει να εξάγονται από αυτά τα υγρά τα οποία περιέχουν μέσα τους. Τα βρεγμένα υφάσματα, το χαρτί που μόλις έχει παραχθεί, το παντζάρι που έχει κοπεί σε κομμάτια, εγκαταλείπουν, κάτω από τη δράση της πρέσσας τα υγρά που εγκλωβίζονται στους πόρους τους.

Πέτρες. Γνωρίζουμε ότι οι πέτρες οι χτισμένες στις κολόνες και στους τοίχους των οικοδομημάτων μας, κατακάθονται ή συμπιέζονται ή ακόμα και συνθλίβονται κάτω από κάποιο σημαντικό φορτίο.

Μέταλλα. Όταν τα χτυπάμε με σφυρί, με πασσαλομπήχτη ή με βαριοπούλες, σφυρηλατούνται εν ψυχρώ, γίνονται πιο συμπαγή, ο όγκος τους μικραίνει: κάτι τέτοιο συμβαίνει για παράδειγμα στη Νομισματοκοπία.

Υγρά. Είναι γενικά πολύ λιγότερο συμπιεστά από τα στερεά σώματα.

Αρχή της ισότητας των πιέσεων στα ρευστά. Μια πολύ σημαντική αρχή η οποία έχει ανακαλυφθεί από τον Pascal, είναι εκείνη της ομοιόμορφης κατανομής ή της ισότητας της πίεσης που ασκείται από τα υγρά σε όλες τις διευθύνσεις στο εσωτερικό τους ή κάθετα στα τοιχώματα των δοχείων που τα περιέχουν, όταν τα συμπιέζουμε σε κάποιο από τα σημεία των τοιχωμάτων τους.

3.1.2 Η αδράνεια της ύλης (**inertie de la matière**).

Η ύλη είναι άψυχη (*inanimée*) ή αδρανής (*inerte*), δεν μπορεί να δώσει μόνη της κίνηση στον εαυτό της, ούτε να αλλάξει την κίνηση που δέχτηκε. Ένα σώμα που ηρεμεί παραμένει στην κατάσταση της ηρεμίας, εκτός κι αν μια αιτία σαν την βαρύτητα, σαν έναν ζωντανό κινητήρα, την αναγκάσει να την εγκαταλείψει. Αν έχει μπει σε κίνηση σε μια κάποια διεύθυνση ab θα συνεχίσει να κινείται από το b στο c , στην προέκταση της ευθείας ab , διότι φθάνοντας στο b , δεν υπάρχει λόγος να κατευθυνθεί πάνω ή κάτω από την ab , εκτός κι αν κάποια άλλη αιτία το κάνει να αποκλίνει από τον δρόμο του. Όμοια αν υπάρχει μια κάποια ταχύτητα από το a προς το b , θα διατηρήσει αυτή την ταχύτητα για όσο μια ξένη αιτία δεν έρθει να επιβραδύνει ή να επιταχύνει την κίνησή του, την ταχύτητά του. Αν βλέπουμε την μπίλια που πετάχτηκε στο τραπέζι του μπιλιάρδου να επιβραδύνεται ασταμάτητα αυτό οφείλεται στην αντίσταση της τσόχας

και στην αντίσταση του αέρα. Αν βλέπουμε ένα σώμα να πέφτει κατακόρυφα όταν το εγκαταλείπουμε και να επιταχύνει την κίνησή του, αυτό οφείλεται στην δράση της βαρύτητας η οποία δρα συνεχώς πάνω σε αυτό το σώμα σαν να βρισκόταν σε ακινησία. Είναι τόσο αληθινό ότι ελαττώνοντας τα εμπόδια τα οποία αντιτίθενται στην κίνηση της μπίλιας αυτή συνεχίζει περισσότερο, όσο και ότι εκτοξεύοντας ένα σώμα από κάτω προς τα πάνω η ταχύτητά του ελαττώνεται αντί να αυξάνει. Τέλος, αν η διεύθυνση της κίνησης μιας βόμβας ή μιας πέτρας οι οποίες εκτοξεύτηκαν πλάγια, αλλάζει σε κάθε χρονική στιγμή, ή αν διαγράφουν (η βόμβα ή η πέτρα) καμπύλες γραμμές, αυτό συμβαίνει επίσης επειδή η βαρύτητα τείνει ασταμάτητα να επαναφέρει αυτή τη βόμβα ή αυτή τη πέτρα προς τη γη.

Νόμος της αδράνειας. Από αυτά προκύπτει ότι εξαιτίας της αδράνειας ένα σώμα το οποίο τώρα κινείται με κάποια ταχύτητα και προς κάποια διεύθυνση, θα διατηρούσε αιώνια αυτήν την ταχύτητα και αυτήν την διεύθυνση και η κίνηση θα ήταν ευθύγραμμη ομαλή αν τίποτε δεν ερχόταν να την ενοχλήσει, ότι τέλος, αν, λόγω μιας οποιασδήποτε αιτίας, το σώμα είναι υποχρεωμένο να διαγράψει την καμπύλη γραμμή ABC, εξαιτίας αυτής ακριβώς της αδράνειας, αν η αιτία πάψει μεμιάς οποιαδήποτε στιγμή τότε το σώμα θα διέγραφε την εφαπτόμενη BT στο αντίστοιχο σημείο της καμπύλης, θα διατηρούσε δηλαδή την ταχύτητα που είχε σε εκείνο το σημείο.

3.1.3 Για την αδράνεια θεωρούμενη σαν δύναμη.

Είδαμε πιο πάνω, ότι όταν μια δύναμη ασκείται (εξωτερικά) σε ένα ελεύθερο στερεό σώμα, προκειμένου να του προσδώσει κίνηση ή προκειμένου να καταστρέψει την κίνηση την οποία εκείνο ήδη διαθέτει, το σώμα αυτό αντιδρά ή φέρνει αντίσταση ίση και αντίθετη με την δύναμη: αυτή η αντίσταση οφείλει να θεωρηθεί αποτέλεσμα της αδράνειας των διαφορετικών υλικών σωματιδίων του σώματος. Βλέπουμε δηλαδή, ότι η αδράνεια είναι μια πραγματική δύναμη η οποία μπορεί να μετρηθεί σε βάρος. Για ένα ίδιο σώμα, η αντίσταση προφανώς αυξάνει με το βαθμό αποκτημένης ή κατεστραμμένης ταχύτητας. Θα δούμε σε λίγο ότι είναι ακριβώς ανάλογη με αυτόν τον βαθμό και ότι αυξάνει επίσης με την ποσότητα της ύλης η οποία περιέχεται σε κάθε σώμα.

Όταν τραβάμε με ένα σπάγγο ένα ελεύθερο σώμα, αυτός ο σπάγγος τεντώνεται και μπορεί ακόμα και να σπάσει αν τραβηχτεί απότομα και τούτο τόσο περισσότερο όσο το σώμα έχει μεγαλύτερη μάζα ή μεγαλύτερο βάρος: το ίδιο αποτέλεσμα θα συνέβαινε προφανώς αν, το σώμα ήταν σε κίνηση και προσπαθούσαμε να το σταματήσουμε με το σπάγγο. Αν κρεμάσουμε ένα σώμα στο άκρο ενός κατακόρυφου σπάγγου και αν τοποθετήσουμε ένα μικρό ζυγαριά με ελατήριο στην ευθεία έλξης ή τραβήγματος του σπάγγου, το ελατήριο θα δείχνει το βάρος του σώματος όταν το σώμα ηρεμεί, αλλά αν σηκώσουμε το σώμα με μια κάποια ταχύτητα το ελατήριο θα συσπειρωθεί περισσότερο εξαιτίας της αντίστασης που προβάλλεται από την αδράνεια της ύλης. Η κίνηση που αποκτήθηκε μια φορά παραμένει κανονική και ομαλή, το ελατήριο θα ξαναπάρει και

θα διατηρεί σταθερά την κατάσταση της τάσης που είχε κατά την διάρκεια της ηρεμίας, δεδομένου ότι η αδράνεια δεν γίνεται αντιληπτή σαν δύναμη παρά μόνον όταν τροποποιηθεί η ταχύτητα του σώματος και, αντίθετα, η βαρύτητα ασκείται ασταμάτητα πάνω στα σώματα είτε βρίσκονται σε κίνηση είτε όχι. Βλέπουμε συνεπώς ότι η κατάσταση της τάσης του ελατηρίου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει τις μεταβολές της ταχύτητας του σώματος, και το μέγεθος της αντίστασης την οποία αυτό προβάλλει εξαιτίας της αδράνειάς του στην δράση της δύναμης η οποία ανασηκώνει τον σπάγγο.

3.1.4 Παράδειγμα της συνδυασμένης δράσης δυνάμεων.

Ας υποθέσουμε ότι ένα άλογο είναι ζεμένο σε ένα κάρο και το τραβά κατά μήκος ενός δρόμου. Είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι το άλογο καταστρέφει, κάθε στιγμή, και διαμέσου των λουριών (*traits*), των ευρισκόμενων στο μπροστινό μέρος των κάρων ξύλινων ή σιδερένιων τεμαχίων (*ralonniers*) που μερικές φορές έχουν στα άκρα τους άγκιστρα πάνω στα οποία δένονται τα λουριά, του μηχανισμού που συνδέει το άλογο με το κάρο (*timon*), του έστορα (δηλαδή του πασσάλου ο οποίος συνδέει τους δύο τροχούς) (*cheville ουνριère*) όλες τις αντιστάσεις οι οποίες αντιτίθενται στην δράση του, στα διάφορα μέρη του κάρου. Αν η κίνηση είναι σταθερά η ίδια ή ομαλή, αυτές οι αντιστάσεις θα προέρχονταν μόνο από το έδαφος και από τις διάφορες τριβές, η αδράνεια δεν θα υπεισερχόταν καθόλου. Αν η ταχύτητα αυξάνεται κάθε στιγμή, η αδράνεια, που θα έχει δραστηριοποιηθεί θα προστεθεί στις παραπάνω αντιστάσεις. Τέλος αν η ταχύτητα ελαττώνεται διαρκώς εξαιτίας ιδιαίτερων εμποδίων, η αδράνεια, η οποία κάνει το κάρο να διατηρεί την κινητική του κατάσταση θα προσθέσει την δράση της σε εκείνην του αλόγου προκειμένου να υπερνικηθούν αυτά τα εμπόδια και όλες οι άλλες αντιστάσεις.

Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε επίσης την αρχή ισότητας των πιέσεων στα ρευστά εξαιτίας της οποίας μια οποιαδήποτε πίεση, εφαρμοσμένη σε ένα τμήμα των τοιχωμάτων ενός δοχείου το οποίο περιέχει παντού ένα ρευστό, μεταδίδεται εξίσου σε όλα τα άλλα σημεία της επιφάνειας του δοχείου. Διότι αυτή η ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης, αυτή η αμοιβαία αντίδραση των τοιχωμάτων του δοχείου στο ρευστό και του ρευστού στα τοιχώματα δεν είναι δυνατόν, προφανώς, παρά να προέρχεται από την ισότητα των δράσεων και των αντιδράσεων οι οποίες εδραιώνονται ανάμεσα στα διαφορετικά μόρια. Βλέπουμε επίσης ότι, αν το ρευστό δεν περιεχόταν εξολοκλήρου στο δοχείο διαμέσου εμβόλων, στερεών τοιχωμάτων ή λόγω αντίδρασης σε άλλα ρευστά σαν τον αέρα κλπ, η αρχή της ισότητας των πιέσεων δεν θα ίσχυε πλέον, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο, δοθέντος ότι η πίεση που ασκείται σε κάποιο σημείο της εξωτερικής επιφάνειας ρευστού, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενμέρει για την υπερνίκηση της αδράνειας των μορίων του και όλων των άλλων δυνάμεων οι οποίες αντιστέκονται απευθείας στην κίνησή του, στην αλλαγή της μορφής του. Όσον αφορά την αρχή της αντίδρασης, δεν θα ίσχυε λιγότερο για όλες τις δυνάμεις τις εφαρμοσμένες στα διαφορετικά μέρη

του ρευστού και πάντοτε η δράση καθεμιάς από αυτές θα είναι ίση και αντίθετη στην αντίδραση που εκείνη δέχεται στο σημείο εφαρμογής της.

3.2 Γιά το Μηχανικό Έργο και την Ενέργεια.

3.2.1 Σχετικά με το μηχανικό έργο των δυνάμεων και την μέτρησή του. Γενικές έννοιες.

Εργάζομαι, όπως το εννοεί η Μηχανική, σημαίνει ότι υπερνικάω ή ότι καταστρέφω, για τις ανάγκες της δουλειάς, αντιστάσεις σαν την δύναμη συνοχής, σύνδεσης των μορίων του σώματος, την δύναμη των ελατηρίων, εκείνην της βαρύτητας, την αδράνεια της ύλης κλπ... Κατεργάζομαι, γυαλίζω ένα σώμα με την τριβή, το χωρίζω σε κομμάτια, σηκώνω βάρη, τραβώ ένα όχημα κατά μήκος ενός δρόμου, εκτοξεύω πέτρες ή βλήματα κλπ σημαίνει εργάζομαι, υπερνικάω σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, αντιστάσεις οι οποίες ανανεώνονται αδιάκοπα. Το μηχανικό έργο δεν προϋποθέτει μονάχα μια υπερνικημένη, μια για πάντα, αντίσταση αλλά μια αντίσταση η οποία καταστρέφεται διαρκώς κατά μήκος μιας διαδρομής η οποία διατρέχεται από το σημείο στο οποίο εκείνη εφαρμόζεται και πάνω στη διεύθυνση αυτής της διαδρομής. Προκειμένου να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι από ένα σώμα με ένα εργαλείο, ας πούμε με ένα πριόνι, πρέπει όχι μόνον να κάνουμε μια προσπάθεια ακριβώς ενάντια στην αντίσταση που παρουσιάζει αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε το σημείο εφαρμογής της δράσης του εργαλείου να προχωρήσει στη διεύθυνση της αντίστασης: όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το προχώρημα, όσο περισσότερο μήκος ή πλάτος θα έχει το αφαιρεθέν τμήμα τόσο περισσότερο η αντίσταση (που δεχόμαστε) ή η προσπάθεια (που καταβάλλουμε) θα είναι σημαντική. Επομένως το έργο που έχει παραχθεί, σε κάθε στιγμή, αυξάνει με την ένταση της προσπάθειας και με το μήκος του διανυθείσας διαδρομής πάνω στην διεύθυνσή της. Ένας ανάλογος συλλογισμός εφαρμόζεται σε όλες τις βιομηχανικές εργασίες που γίνονται με την βοήθεια εργαλείων ή μηχανών.

3.2.2 Μέτρηση του έργου όταν η αντίσταση είναι σταθερή.

Ας υποθέσουμε ότι η αντίσταση είναι σταθερή, ή παραμένει η ίδια κάθε στιγμή, όπως επίσης και η προσπάθεια που είναι ίση και αντίθετη με αυτήν. Είναι φανερό ότι η παραγόμενη εργασία και το έργο θα είναι ανάλογα με την διαδρομή που διήνυσε το σημείο εφαρμογής της αντίστασης, δηλαδή ότι θα είναι διπλάσια αν η διαδρομή είναι διπλάσια, τριπλάσια αν η διαδρομή είναι τριπλάσια κλπ. Έτσι ώστε αν θεωρήσουμε σαν μονάδα έργου το έργο που συνίσταται στην άμεση υπερνίκηση της αντίστασης κατά μήκος μιάς διαδρομής 1m, το ολικό έργο θα μπορεί να μετρηθεί από το πλήθος των διανυθέντων μέτρων και υποδιαιρέσεων του μέτρου. Αλλά αν, για μια άλλη εργασία συνέβαινε να είναι η αντίσταση διπλάσια, τριπλάσια κλπ απόση ήταν στην πρώτη

περίπτωση, και αν η διανυθείσα από το σημείο εφαρμογής αυτής της αντίστασης διαδρομή ήταν η ίδια το έργο θα ήταν επίσης διπλάσιο, τριπλάσιο κλπ του αρχικού. Εάν, για παράδειγμα, η αντίσταση ήταν 1kg στην πρώτη περίπτωση και γινόταν 2kg, 3kg, 4kg στην δεύτερη, τότε το έργο για κάθε 1m διαδρομής θα ήταν 2, 3, 4 φορές μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο, για ίση διαδρομή, θα αντιστοιχούσε σε αντίσταση 1kg.

Παίρνοντας, συνεπώς, σαν μονάδα μηχανικού έργου εκείνο το έργο το οποίο συνίσταται στην υπερνίκηση αντίστασης 1kg κατά μήκος διαδρομής 1m, μια εργασία της οποίας το αντικείμενο θα ήταν να υπερνικήσει απευθείας μια οποιαδήποτε αντίσταση (η οποία θα παρέμενε η ίδια) θα μετριώταν με το πλήθος των kg το οποίο εκφράζει τούτη την αντίσταση πολλαπλασιασμένο επί το πλήθος των m και των υποδιαϊρέσεων του m πάνω στον διανυθέντα δρόμο από το σημείο εφαρμογής της δράσης, δηλαδή από το γινόμενο των δύο αυτών αριθμών. Ας υποθέσουμε έναν κινητήρα ο οποίος έχει εφαρμοστεί προκειμένου να τραβήξει πάνω σε οριζόντιο και ευθύγραμμο δρόμο, διαμέσου ενός σχοινιού το οποίο τραβιέται πάνω στην διεύθυνση τούτου του δρόμου. Το έργο του θα συνίσταται μόνον από την υπερνίκηση της σταθερής τριβής η οποία ασκείται από το έδαφος και η οποία του είναι απευθείας αντίθετη. Αν, για παράδειγμα, η αντίσταση τούτης της τριβής στο σκοινί είναι 37,5kg και η συνολική διανυθείσα διαδρομή σε κάποιο χρόνο είναι 64m, είναι φανερό ότι παίρνοντας σαν μονάδα έργου το έργο για την υπερνίκηση αντίστασης 1kg για διανυθείσα διαδρομή 1m, το συνολικό έργο θα μετρείται από τον αριθμό $37,5 \cdot 64 = 2400$ δηλαδή, μ'άλλα λόγια, αν είχαμε συμφωνήσει να πληρώνουμε 1 centime για την μονάδα έργου, θα έπρεπε να πληρώσουμε 2400 centimes, δηλαδή 24 φράγκα για το συνολικό έργο.

Γενικά, βλέπουμε ότι **το μηχανικό έργο που απαιτεί απευθείας μια κάποια σταθερή αντίσταση, και το οποίο αναπαράγεται κατά μήκος μίας ορισμένης διαδρομής, έχει μέτρο το γινόμενο αυτής της αντίστασης επί την διαδρομή που διαγράφει το σημείο εφαρμογής της πάνω στην διεύθυνσή της. Μονάδα έργου είναι πάντοτε η μονάδα προσπάθειας μετρημένης σε βάρος η οποία διανύει τη μονάδα του μήκους μετρημένη σε m. Λέμε απευθείας** διότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται εδώ παρά για το έργο μιας δύναμης η οποία είναι απευθείας αντίθετη από την αντίσταση και όχι για το έργο ενός κινητήρα ο οποίος θα επιδρούσε με οποιονδήποτε τρόπο πάνω σε αυτήν την αντίσταση.

3.2.3 Μέτρηση του έργου όταν η αντίσταση είναι μεταβλητή.

Αν η αντίσταση ή η ίση και αντίθετη προσπάθεια η οποία την υπερνικάει αντί να είναι ίδια σε κάθε στιγμή, μεταβαλλόταν αδιάκοπα, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, το έργο δεν θα μπορούσε πλέον να υπολογισθεί όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά δοθέντος ότι για καθένα από τα πολύ μικρά διανυθέντα, από το σημείο εφαρμογής, διαστήματα η αντίσταση μπορεί να θεωρηθεί σταθερή και κατ'ουσία ίση με την μέση τιμή ή με το ημίθροισμα των τιμών της που αντιστοιχούν στην αρχή και στο τέλος

αυτής της διαδρομής, το μικρό έργο που είναι σχετικό με καθένα από τα πολύ μικρά αυτά διανυθέντα διαστήματα θα μπορεί επίσης να μετρηθεί από το γινόμενο τούτης της μέσης αντίστασης και της στοιχειώδους διαδρομής για την οποία πρόκειται. Το ολικό έργο, αποτελούμενο από το άθροισμα των επιμέρους έργων, θα μετριέται εξίσου με το άθροισμα των μικρών ανάλογων γινομένων που τους αντιστοιχούν. Ας σχεδιάσουμε στο επίπεδο μια καμπύλη $O'a'b'e..'$ της οποίας οι τετμημένες $Oa, Ob, Oc, ..$ είναι οι διαδρομές οι οποίες διαγράφονται διαδοχικά από το σημείο εφαρμογής της αντίστασης και οι τεταγμένες $OO', aa', bb', ..$ αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες αντιστάσεις μετρούμενες σε χιλιόγραμμα, μετά την εφαρμογή κατάλληλης κλίμακας. Ας υποθέσουμε ότι τα $Oa, ab, bc, ..$ είναι ίσα και πολύ μικρά διαστήματα τα οποία έχουν διαγραφεί σε κάθε στιγμή. Τα μερικά έργα που έχουν μέτρο το γινόμενο τούτων των μικρών διαστημάτων επί τις μέσες αντίστοιχες αντιστάσεις, δηλαδή τα γινόμενα $(1/2)('+aa').Oa, (1/2)(aa'+bb').ab, ..$ θα αντιπροσωπεύονται από τα εμβαδά των τραπεζίων $OO'a'a, aa'b'b, ..$ και το ολικό έργο θα αντιπροσωπεύεται από την συνολική επιφάνεια όλων τούτων των τραπεζίων...

3.2.4 Η τιμή της μέσης προσπάθειας.

Όταν έχει, με αυτόν τον τρόπο, υπολογιστεί η τιμή του μηχανικού έργου μιας μεταβλητής αντίστασης για μια οποιαδήποτε διανυθείσα από το σημείο εφαρμογής της απόσταση, διαιρώντας αυτήν την τιμή με εκείνη την αντίσταση θα βρούμε αυτό που ονομάζεται μέση προσπάθεια της αντίστασης, ή η σταθερή προσπάθεια η οποία, έχοντας επαναληφθεί κατά μήκος της διαδρομής, θα παρήγαγε την ίδια ποσότητα έργου. Διότι είδαμε ότι για μια σταθερή αντίσταση το έργο υπολογίζεται απλά από το γινόμενο αυτής της αντίστασης επί την συνολικά διανυθείσα διαδρομή στην διεύθυνσή της.

Η σύλληψη της έννοιας της μέσης προσπάθειας εξαιτίας της οποίας ένα έργο θεωρείται ότι παρήχθη δεν είναι λιγότερο σημαντική από την σύλληψη της έννοιας της μέσης ταχύτητας στην περιοδική κίνηση διότι σχεδόν πάντα συμβαίνει να μην μεταβάλλεται η αντίσταση παρά ανάμεσα σε ορισμένα σταθερά όρια, λιγότερο ή περισσότερο κοντινά, ή να αυξάνεται και να μειώνεται διαδοχικά, χωρίς ποτέ να γίνεται μικρότερη από κάποια ορισμένη τιμή ούτε μεγαλύτερη από κάποια άλλη τιμή. Απ'όπου προκύπτει ότι το έργο παράγεται τότε κατά περιόδους λιγότερο ή περισσότερο κανονικές και ότι φαίνεται να αναπαριστάνεται από μια ημιτονοειδή καμπύλη σαν την $O'a'b'e'...h'$ της οποίας οι διακυμάνσεις αποκλίνουν πολύ λίγο, από την μια και από την άλλη, από μια παράλληλη στον άξονα OB ευθεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από παρόμοιες συνθήκες, οι οποίες παρουσιάζονται συχνά, είναι χρήσιμο να αντικαθιστούμε το μεταβλητό έργο με ένα ομογενές μέσο έργο το οποίο δίνει τα ίδια αποτελέσματα και δεν παρουσιάζει καθόλου τις παραπάνω περιπλοκές.

3.2.5 Διάκριση ανάμεσα στο κινητήριο και το ωφέλιμο έργο.

Επιχειρώντας έτσι να υπολογίσουμε αριθμητικά το μηχανικό έργο θα πρέπει να φροντίσουμε να μην συγχέουμε το έργο το οποίο πραγματικά καταναλώνει ο κινητήρας (το οποίο ονομάζουμε κινητήριο έργο) με το έργο το οποίο χρειάζεται απευθείας η εκτελούμενη εργασία (το οποίο είναι το ωφέλιμο έργο) διότι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα τμήμα του πρώτου έργου μπορεί να καταστραφεί από αντιστάσεις διαφορετικές από εκείνες που υπεισέρχονται στην εκτελούμενη εργασία: μονάχα σε τούτες τις τελευταίες αντιστάσεις εφαρμόζονται οι προηγηθείσες σκέψεις. Αργότερα θα εξετάσουμε τον ιδιαίτερο τρόπο εφαρμογής των διαφορετικών κινητήριων δυνάμεων, τις συγκυρίες οι οποίες μεταβάλλουν τα αποτελέσματα αυτής δράσης και την απώλεια που μπορεί να υποστεί το έργο των δυνάμεων ανάλογα με τις διαφορετικές εφαρμογές τους.

3.2.6 Σχετικά με τις προϋποθέσεις του μηχανικού έργου. Πρώτη γενική προϋπόθεση.

Σύμφωνα με τους ορισμούς μας το μηχανικό έργο των δυνάμεων υποθέτει τόσο μια υπερνικημένη αντίσταση όσο και μια διαδρομή η οποία να διαγράφεται στην διεύθυνση αυτής της αντίστασης. Απ'όπου προκύπτει ότι, ευθύς ως δεν υπάρχει υπερνικημένη αντίσταση ή διαγραφείσα διαδρομή δεν υπάρχει επίσης ούτε μηχανικό έργο. Αλλά δεν θα έπρεπε να συμπεράνουμε, αντίστροφα, ότι υπάρχει αναγκαστικά έργο όλες τις φορές όπου μια δύναμη ασκεί, με διαρκή τρόπο και για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο, μια προσπάθεια στη διεύθυνση της διανυόμενης από το σημείο εφαρμογής της διαδρομής. Διότι πρέπει επίσης η πραγματική κίνηση αυτού του σημείου να μην είναι ανεξάρτητη από τη δράση της κινητήριας δύναμης και της αντίστασης, ή ότι οι δυνάμεις να μπορούν να θεωρηθούν σαν άμεση και αναγκαία αιτία η οποία τροποποιεί ή συντηρεί την κίνηση. Χωρίς ετούτη τη συνθήκη δεν θα υπήρχε, πράγματι, καθόλου παραγόμενο έργο και όλα θα περιορίζονταν, από την πλευρά του κινητήρα, στο να ασκεί κάποια προσπάθεια κατά τη διάρκεια του χρόνου στον οποίον θα μετακινούνταν και ο ίδιος μαζί με την αντίσταση στην γενική και ανεξάρτητη από την δική μας δράση κίνηση.

3.2.7 Δεύτερη γενική προϋπόθεση.

Αν όλα τούτα έχουν γίνει μια για πάντα κατανοητά και αν η διαδρομή την οποία λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του μηχανικού έργου είναι ο αληθινά σχετικός δρόμος πάνω στον οποίον γίνεται το έργο, συμπεραίνουμε φυσικά, μέσω των διαδικασιών μέσω των οποίων υπολογίζουμε αυτό το έργο, από τη μια μεριά ότι αυτό (το μηχανικό έργο) θα είναι μηδενικό κάθε φορά που είναι μηδενικός ένας από τους παράγοντες από τους οποίους εκείνο αποτελείται, και από την άλλη μεριά ότι θα ήταν πολύ κακό να εκτιμούμε την μηχανική αξία, την δυνατότητα παραγωγής μιας

οποιασδήποτε μηχανής, ενός οποιουδήποτε κινητήρα, περιοριζόμενοι, όπως όντως κάνουμε μερικές φορές, να λαμβάνουμε υπόψη μας απλά είτε το μέγεθος της προσπάθειας για την οποία είναι ικανά (η μηχανή ή ο κινητήρας. Σ.Τ.) σε ορισμένα σημεία, είτε την ταχύτητα που διαθέτουν, το μήκος της διαδρομής που διανύουν τα διαφορετικά τους τμήματα σε δοθέντα χρόνο. Ότι με μια λέξη, για την άποψη που μας απασχολεί, το μέγεθος της απόλυτης προσπάθειας, ή της πιο μεγάλης προσπάθειας την οποία οι κινητήρες μπορούν να ασκήσουν χωρίς να μετακινήσουν αισθητά το σημείο εφαρμογής τους δεν είναι περισσότερο ένα σημάδι της δυνατότητάς τους για εργασία απόσο είναι και η ταχύτητα και η απόλυτη διαδρομή, η πιο μεγάλη ταχύτητα και η μεγαλύτερη απόλυτη διαδρομή την οποία μπορούν να αποκτήσουν ή να διανύσουν αντίστοιχα, χωρίς να ασκούν προσπάθεια στην ιδιοδιεύθυνση αυτής της ταχύτητας ή αυτής της διαδρομής.

3.2.8 Σχετικά με την δράση μιας δύναμης κάθετης στην κίνηση.

Παρόμοιοι συλλογισμοί εφαρμόζονται κάθε φορά που μια δύναμη, ασκούμενη σε κάποιο σημείο ενός κινούμενου σώματος δεν αναγκάζει το σημείο αυτό να υποχωρήσει αισθητά κάτω από την δράση της δύναμης και κατά μήκος της διεύθυνσής της, δοθέντος ότι η διαδρομή την οποία είναι υποχρεωμένο να διαγράψει εξαιτίας των δεσμών του με άλλα σώματα, παραμένει κάθετη στην διεύθυνση της δύναμης. Αφού τούτη η δύναμη λοιπόν δεν κάνει άλλο από το να προσπαθεί να συμπιέσει ανώφελα το σώμα και δεν παράγει κανένα αποτελεσματικό έργο στην διεύθυνση της κίνησης, η ποσότητα έργου της ή δράσης της οφείλει να θεωρείται μηδενική, ακριβώς όπως στην περίπτωση ενός κινητήρα ο οποίος δρα πάνω σε ένα σταθερό εμπόδιο.

3.2.9 Σχετικά με την κατανάλωση και την αναπαραγωγή του έργου.

Οι σκέψεις που προηγήθηκαν δεν στερούνται αφ'εαυτών κάποιας σημασίας, διότι μας προειδοποιούν, από την μια μεριά, ότι αν οι έμψυχοι κινητήρες είναι επιρρεπείς στην κόπωση χωρίς να παράγουν εξωτερικά ένα αξιόλογο μηχανικό έργο, χωρίς ούτε να κουνούν κανένα από τα μέλη του σωματός τους, από την άλλη μεριά, αυτοί οι κινητήρες και οι κινητήριες δυνάμεις, γενικά, μπορούν επίσης να καταναλώνουν ένα περισσότερο ή λιγότερο μεγάλο τμήμα του μηχανικού έργου το οποίο αναπτύσσουν εξωτερικά, για να υπερνικήσουν αντίστασεις ενοχλητικές ή ξένες προς εκείνες που αποτελούν το χρήσιμο αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα το οποίο οριστικά πρόκειται να παράγουμε για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Με τέτοιο τρόπο ένας κινητήρας καταναλώνει, σαν καθαρή απώλεια, ένα μέρος τού έργου του, στο να υπερνικάει την αντίσταση της αδράνειάς του και του αέρα οι οποίες αντιστέκονται στην κίνησή του, και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμπιέσει ή να επεκτείνει, χωρίς πραγματική χρησιμότητα, τα μοριακά ελατήρια του σώματός του, κλπ. Αλλά, προκειμένου να

αποκτήσουμε ακριβείς και υγιείς έννοιες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ή καταναλώνεται, σε διαφορετικές συνθήκες, το μηχανικό έργο των δυνάμεων, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μερικές (αναπτύξεις) οι οποίες θα αποτελέσουν το αντικείμενο των παρακάτω παραγράφων.

3.2.10 Σχετικά με την απορρόφηση και την επαναπόδοση του έργου από τα ελατήρια.

Για να αποδείξουμε καθαρά με ποιο τρόπο το ελατήριο των σωμάτων μπορεί αναπτύξει ή να αποδώσει, κατά τη διάρκεια εκτόνωσης, ένα ορισμένο ποσό μηχανικού έργου το οποίο είχε προηγουμένα απορροφήσει, δεν χρειάζεται παρά να δούμε τι συμβαίνει την στιγμή κατά την οποία ένα σώμα επανέρχεται προοδευτικά στην πρωταρχική του μορφή αφού έχει συμπιεστεί, και να θυμηθούμε αυτό που έχουμε πει προηγουμένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μετράμε την ποσότητα έργου μιας δύναμης η οποία μεταβάλλεται σε κάθε χρονική στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι ένας κινητήρας χρησιμοποιείται προκειμένου να ... ένα οποιοδήποτε ελατήριο, αναπτύσσοντας, πάνω στο ίδιο σημείο A αυτού του ελατηρίου και πάνω στη διεύθυνση της διαδρομής την οποία τείνει να διαγράψει αυτό το σημείο, δυνάμεις F οι οποίες γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες στο μέτρο κατά το οποίο η συμπίεση ή το τέντωμα αυξάνονται. Ας σχηματίσουμε, όπως εξηγήσαμε στην §72, μιά καμπύλη ... Το ποσό έργου το οποίο αναπτύσσεται ή απορροφάται για μια οποιαδήποτε διαδρομή θα μετριέται από το τραπέζιο το οποίο σχηματίζεται από αυτήν την διαδρομή και τις αντίστοιχες τεταγμένες και το συνολικό έργο θα υπολογίζεται από το ολικό εμβαδό το οποίο περιλαμβάνεται ανάμεσα στην καμπύλη, τον άξονα των τετμημένων και την τελευταία τεταγμένη η οποία αναπαριστά την πιο μεγάλη δύναμη.

3.2.11 Σχετικά με τα ελατήρια θεωρούμενα σαν δεξαμενές έργου (réservoirs de travail).

Έχουμε δει ότι μονάχα ο αέρας και τα αέρια είναι και εξαιρετικά συμπιεστά και τέλεια ελαστικά, όταν τα βάζουμε μέσα σε κλειστούς χώρους και τα συμπιέζουμε με ένα κινητό έμβολο, κλπ. Τέτοια ελατήρια μπορούν κατά συνέπεια να μας εξηγητήσουν δίνοντάς μας μεγάλο πλεονέκτημα με το να αποθηκεύουν το μηχανικό έργο, αποκτώντας λειτουργία ρεζερβουάρ, αφού συμπιέζοντάς τα μέχρις ένα ορισμένο σημείο και κρατώντας τα σε αυτό το σημείο με μέσα που είναι εύκολο να φανταστεί κανείς, διότι όταν στην συνέχεια θα τα αφήσουμε ελεύθερα ενάντια σε αντιστάσεις που πρέπει να νικηθούν και οι οποίες θα υποχωρήσουν αργά στην δράση τους, θα αποδώσουν, εκτονωνόμενα, ακριβώς την ίδια ποσότητα έργου την οποία είχαν αρχικά καταναλώσει. Λέμε σιγά, διότι πράγματι, αν η εκτόνωση γινόταν απότομα, ένα κάποιο μέρος αυτού του έργου θα είχε χρησιμοποιηθεί για να υπερνικήσει την δύναμη της αδράνειας των μορίων

του ελατηρίου, δηλαδή να του προσδώσει κίνηση, ταλαντώσεις, κλπ. Είναι αυτό που συμβαίνει στο αεροβόλο όπλο, του οποίου την χρήση γνωρίζουμε καλά και το οποίο δεν είναι παρά μια αποθήκη συμπιεσμένου αέρα στην οποία συσσωρεύεται μια κάποια ποσότητα έργου την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εκτοξεύουμε βλήματα σε περίπτωση ανάγκης.

3.2.12 Σχετικά με την παραγωγή έργου από την θερμότητα.

Το θερμογόνο το οποίο διαστέλλει τα σώματα μπαίνοντας ανάμεσα στα μόριά τους, καθιστά, ως εκ τούτου, αυτά τα σώματα ικανά να αναπτύξουν μηχανικό έργο διότι βάζει στο παιχνίδι την απωστική τους δύναμη, εκτονώνει τα μοριακά ελατήρια και, όταν εμπόδια ή οποιεσδήποτε αντιστάσεις αντιτίθενται στην ελεύθερη εκτόνωσή τους, αυτές οι αντιστάσεις υπερνικούνται την ίδια στιγμή που μια κάποια διαδρομή διαγράφεται από το σημείο εφαρμογής τους. Αντίστροφα, μόλις έχουμε ψύξει ένα θερμό σώμα με κάποιο οποιοδήποτε μέσο, όταν το κάνουμε να αποδώσει μια κάποια ποσότητα θερμότητας, τα μοριακά ελατήρια, αφημένα στην ελεύθερή τους δράση, τείνουν να επιστρέψουν προς την πρωταρχική τους θέση και κάνουν προσπάθεια απέναντι στις αντιστάσεις που τους αντιτίθενται, απολύτως με τον ίδιο τρόπο σαν το σώμα να είχε πραγματικά συμπιεστεί από οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάμεις. Μπορούμε εξάλλου να δεχτούμε, σαν πειραματικό γεγονός, ότι στις αλλαγές όγκου των θερμαινόμενων ή των ψυχόμενων σωμάτων, το αναπτυσσόμενο από τα μοριακά ελατήρια ποσό έργου, είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο το οποίο θα κατανάλωναν δυνάμεις, εξωτερικά εφαρμοσμένες στο σώμα, προκειμένου να παράγουν ίδια αποτελέσματα αν η θερμοκρασία παρέμενε σταθερή.

Έχουμε ήδη δώσει μερικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων της θερμότητας και της χρήσης που μπορούμε να της κάνουμε, στις τέχνες, προκειμένου να στερεώσουμε κτίσματα ή να πλησιάσουμε τα διαφορετικά μέρη ενός σώματος. Ιδού, ακόμα μερικά, αλλά εντελώς διαφορετικής φύσης. Όταν κλείνουμε ερμητικά νερό μέσα σε μια χύτρα και την θερμαίνουμε μέχρις έναν βαθμό το νερό τείνει να μετασχηματιστεί σε ατμό. Ασκεί δύναμη προς όλες τις διευθύνσεις ενάντια στα τοιχώματα του δοχείου και καταλήγει, όταν αυξήσουμε αρκετά την θερμότητα, να κάνει το δοχείο να εκραγεί και να εκτοξεύσει τα θραύσματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η θερμότητα εφαρμοσμένη στην ανάφλεξη της πυρίτιδας παράγει όχι λιγότερο τρομερά αποτελέσματα τα οποία εξάλλου γνωρίζουμε καλά. Και στην μια και στην άλλη περίπτωση η δύναμη της έκρηξης παράγεται από την γρήγορη διαστολή των ατμών οι οποίοι τείνουν να διαφύγουν σε όλες τις κατευθύνσεις εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας. Για τον ίδιο λόγο συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα στους κλιβάνους μερικών ατμομηχανών και στις λεγόμενες αυτόκλειστες (autoclaves) χύτρες.

3.2.13 Για την κατανάλωση και την αναπαραγωγή του έργου από την αδράνεια.

Μέχρι τώρα εξετάσαμε το έργο της δύναμης όταν αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να υπερνικήσει την βαρύτητα ή στις εγγενείς στην συγκρότηση των σωμάτων δυνάμεις, ή την δύναμη συνοχής τους, κλπ. Μας μένει να εκτιμήσουμε την αντίσταση την οποία όλα τα σώματα προβάλλουν στην κίνηση εξαιτίας της αδράνειάς τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αδράνεια, θεωρημένη σαν πραγματική δύναμη, χρησιμεύει άλλοτε για να καταναλώνει, άλλοτε για να παράγει μηχανικό έργο με τον ίδιο τρόπο όπως η βαρύτητα και τα ελατήρια. Υπάρχει, πράγματι, μια απειρία συγκυριών κατά τις οποίες η αδράνεια παίζει έναν κύριο ρόλο και γενικά δεν θα μπορούσαμε με κανέναν τρόπο να την ξεχωρίσουμε από τα άλλα είδη δυνάμεων όταν πρόκειται να υπολογίσουμε το έργο των κινητήρων και των μηχανών. Είχαμε ήδη επισημάνει, ότι ο λειαντής είναι υποχρεωμένος να υπερνικήσει την αδράνεια της ύλης της λίμας του, το ζευγμένο σε ένα όχημα άλογο την αδράνεια του φορτίου που αυτό υποβαστάζει και του ίδιου του οχήματος. Δείξαμε επίσης, ότι αυτή η αδράνεια συμπεριφέρεται πράγματι όπως οι άλλες κινητήριες δυνάμεις, όταν η ταχύτητα έχει μόλις προ ολίγου αλλάξει. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να εκτιμήσουμε στη σωστή της αξία την ποσότητα έργου την οποία δοσμένο σώμα απορροφά ή επαναποδίδει προκειμένου να αποκτήσει ή να χάσει έναν κάποιο βαθμό ταχύτητας ανεξάρτητα από το ότι συμβαίνει συχνά να είναι η κίνηση ο πραγματικός σκοπός του έργου, όπως όταν πρόκειται να εκτοξεύσουμε βλήματα, οβίδες χρησιμοποιώντας αέρια ή στερεά ελατήρια, ένα είδος έργου το οποίο αποτελεί την τέχνη της βαλλιστικής, η οποία χρησιμοποιήθηκε απ' όλους τους πληθυσμούς όταν πρόκειτο να πολεμήσουν. Ανεξάρτητα τέλος από του τι συμβαίνει πολύ συχνά επίσης αντί να εφαρμόζουμε απευθείας μια δύναμη για την παραγωγή έργου, την κάνουμε να δρα πρώτα πάνω σε ένα ελεύθερο σώμα και χρησιμοποιούμε κατόπιν την κίνηση την οποία απέκτησε το σώμα για να υλοποιήσουμε το επιδιωκόμενο έργο διαμέσου κρούσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα στις μηχανές με σφύρες, με πτέρυγες, κλπ όπου η αδράνεια της ύλης χρησιμοποιείται προκειμένου να επαναποκαταστήσει μια ορισμένη ποσότητα έργου η οποία έχει πρωταρχικά δαπανηθεί από έναν κινητήρα για να την βάλει στο παιχνίδι. Αλλά είναι απαραίτητο να εκθέσουμε κατ' αρχάς τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους η κίνηση είναι δυνατόν να μεταδοθεί και να καταστραφεί από την δράση σταθερών ή μεταβλητών κινητήριων δυνάμεων.

3.2.14 Γιά την μετάδοση της κίνησης μέσω σταθερών κινητήριων δυνάμεων.

Η πιο ευκολη και πιο απλή περίπτωση μετάδοσης της κίνησης είναι εκείνη ενός σώματος το οποίο σπρώχνεται, κάθε στιγμή, από μια σταθερή κινητήρια δύναμη, ίση και αντίθετη με την αντιτιθέμενη λόγω αδράνειας αντίσταση πάνω στην ίδια την διεύθυνσή της κίνησης. Αλλά είναι καθαρό ότι η πίεση όντας η ίδια σε κάθε στιγμή, η πολύ μικρή αύξηση ή ελάττωση της ταχύτητας θα είναι επίσης και εκείνη, η ίδια, σταθερή για

το ίδιο σώμα. Έτσι στην περίπτωση για την οποία πρόκειται, η ταχύτητα έπειτα από κάποια χρονική στιγμή θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί κατά ποσότητες ανάλογες με τον χρόνο ο οποίος πέρασε από εκείνη τη στιγμή: αυτό ονομάζουμε γενικά ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση – κίνηση η οποία είναι ομαλά επιταχυνόμενη ή ομαλά επιβραδυνόμενη ανάλογα με το αν η σταθερή κινητήρια δύναμη ασκείται προκειμένου να αυξήσει ή να ελαττώσει την ταχύτητα του σώματος. Αν η δράση της σταθερής κινητήριας δύναμης έχει αρχίσει μαζί με την κίνηση του σώματος, δηλαδή από την στιγμή κατά την οποία ήταν ακίνητο, η ολική αποκτημένη ταχύτητα, στο τέλος του χρόνου ο οποίος μετρείται από εκείνη τη στιγμή θα είναι ανάλογη με αυτόν τον χρόνο, ή αν το προτιμάτε αλλιώς, θα είναι διπλάσια για διπλάσιο χρόνο, τριπλάσια για τριπλάσιο χρόνο κλπ. Αν, αντίθετα, η δράση της κινητήριας δύναμης δεν αρχίζει να μετράει από μια ορισμένη στιγμή ή ότι το σώμα έχει ήδη μια αποκτημένη ταχύτητα εκείνη τη στιγμή, αυτή η ταχύτητα την οποία κανονικά ονομάζουμε αρχική ταχύτητα του σώματος, θα έχει, με την πάροδο ορισμένου χρόνου αυξηθεί ή ελαττωθεί κατά μια ποσότητα που θα είναι επίσης ανάλογη με αυτόν τον χρόνο και την οποία θα μπορούμε να υπολογίσουμε αν γνωρίζουμε την ταχύτητα την οποία η κινητήρια δύναμη προσδίδει ή καταστρέφει σταθερά σε κάποιο ορισμένο χρόνο παρμένο σαν μονάδα, για παράδειγμα 1 δευτερόλεπτο κλπ. Πράγματι, δεν θα χρειάζεται παρά να πολλαπλασιάσουμε το συνολικό χρόνο που πέρασε με την ταχύτητα η οποία αντιστοιχεί σε τούτη τη μονάδα του χρόνου. Προσθέτοντας, στη συνέχεια, την ταχύτητα η οποία υπολογίστηκε έτσι στην αρχική ταχύτητα, ή αφαιρώντας ανάλογα με την περίπτωση, θα έχουμε την ταχύτητα της κίνησης αυτής στο τέλος του χρόνου ο οποίος μας απασχόλησε. Αλλά για να το αντικείμενο αυτών των υπολογισμών, είναι αναγκαίο να θυμηθούμε ότι στη μεταβαλλόμενη κίνηση η ταχύτητα που αποκτάται κάποια συγκεκριμένη στιγμή μετρείται από το διάστημα που θα διένυε το σώμα, στην μονάδα του χρόνου και μετρώντας από αυτή τη στιγμή αν η κινητήρια δύναμη παύοντας ευθύς αμέσως τη δράση της το σώμα συνεχίζει να κινείται ομαλά. Πράγμα το οποίο πράγματι θα έκανε εξαιτίας της αδράνειάς του και του βαθμού ταχύτητας που διέθετε ήδη.

3.2.15 Διάφορες εφαρμογές σχετικές με την απευθείας δράση (action directe) των κινητήριων δυνάμεων στα σώματα.

Καθώς αντικείμενο των Εφαρμογών που ακολουθούν είναι η βαθμιαία εξοικείωση του αναγνώστη με τις περισσότερο καθολικά χρήσιμες αρχές της Μηχανικής, δεν θα επιμείνουμε να αναπτύξουμε κάθε ερώτημα με όλους τους τρόπους που θα είχαμε δικαίωμα να απαιτήσουμε από ένα ειδικευμένο βιβλίο. Και, προκειμένου να προχωρήσουμε, κατά το δυνατόν από το απλό προς το σύνθετο, θα ξεκινήσουμε εισάγοντας στα στοιχεία αυτών των ερωτημάτων ορισμένες υποθέσεις οι οποίες, χωρίς να απέχουν πολύ από την αλήθεια, διευκολύνουν τους συλλογισμούς, τους υπολογισμούς και την άμεση αντίληψη των φαινομένων. Επιστρέφοντας κατόπιν σε αυτές τις υποθέσεις, θα προσπαθήσουμε

να τους εισάγουμε ορισμένα παραπάνω στοιχεία και να λάβουμε υπόψη μας τις φυσικές περιστάσεις που αρχικά παραμελήθηκαν, αν όχι προκειμένου να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα αποτελέσματά τους, το λιγότερο προκειμένου να αντιληφθούμε την αληθινή τους επίδραση. Με τέτοιο τρόπο θα προχωρήσουμε ανάμεσα σε άλλα σε ότι αφορά την κρούση των σωμάτων και την μετάδοση της κίνησης που προκαλείται από την απότομη εκτόνωση των αερίων. Πραγματευόμενοι για παράδειγμα αυτό το τελευταίο ερώτημα, θα αποδεχτούμε τις αρχές του Mariotte και του Pascal προκειμένου να υπολογίσουμε το παραγόμενο κατά την εκτόνωση έργο, αν και αυτές οι αρχές δεν ισχύουν πλέον με τον ίδιο τρόπο ή για ολόκληρη την έκταση της ρευστής μάζας, εξαιτίας του ρόλου που παίζουν η θερμότητα και η αδράνεια που είναι χαρακτηριστικές των μορίων των αερίων στις απότομες εκτονώσεις ή συμπιέσεις. Αλλά οι λύσεις που θα επιτευχθούν με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι λιγότερο αληθινές σαν συνεπαγωγές των αρχών, και λιγότερο πολύτιμες αφού θα μας δίνουν μια εύλογη προσέγγιση σε πολλές από τις πρακτικές περιστάσεις. Νομίσαμε ότι τούτο το μικρό προοίμιο (préambule) είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η παρανόηση αναφορικά με την πρόθεση και το αληθινό πνεύμα αυτών των ασκήσεων και προκειμένου να μην αποδοθεί σε κάθε αποτέλεσμα περισσότερη έκταση από εκείνη που εμπεριέχουν οι ίδιες οι φυσικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται. Τούτες οι σκέψεις δεν απευθύνονται εξάλλου παρά στα πρόσωπα εκείνα τα οποία ίσως να αγνοούν την ουσιώδη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις επιστήμες της εφαρμογής ή φυσικομαθηματικές και τις επιστήμες της καθαρής λογικής.

3.2.16 Ερωτήματα τα οποία αφορούν την αδράνεια της ζώσας δύναμης (force vive). Αναγκαίο έργο για την υπερνίκηση της αδράνειας ενός οχήματος.

Ας θεωρήσουμε ένα όχημα... το οποίο προχωρά σε έναν οριζόντιο δρόμο. Ας υποθέσουμε ότι ζυγίζει συνολικά 10000kg και πρέπει να το θέσουμε σε κίνηση με άλογα, που μπορούν να αποκτήσουν μέση ταχύτητα ενός μέτρου ανά δευτερόλεπτο. Η κατανάλωση έργου προκειμένου να υπερνικηθεί, τις πρώτες στιγμές, η αδράνειά του ανεξάρτητα από τις άλλες αντιστάσεις θα είναι: $(1/2)MV^2 = (1/2)(P/g)V^2 = (1/2).(10000/9,81).1.1 = 510kgm$ αφού έχουμε: $P = 10000kg, V = 1m, g = 9,81m$ Αλλά γνωρίζουμε, από την εμπειρία, ότι ένα καλό άλογο — που βαδίζει κανονικά 8 ώρες την μέρα με δύο διαλλείματα και με την ταχύτητα του κανονικού βηματισμού (η οποία είναι περίπου 1m/s), αναπτύσσει κατά μέσο όρο έργο που είναι τουλάχιστον 70kgm σε κάθε ένα από αυτά τα δευτερόλεπτα. Αν επομένως υπήρχαν 8 άλογα αυτής της ποιότητας ζεμένα στο όχημα θα έδιναν το λιγότερο 560kgm στον ίδιο χρόνο. Έτσι ώστε το έργο που θα έπρεπε να καταναλώσουν τα άλογα, κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα, προκειμένου να βάλουν το όχημα σε κίνηση δεν θα ήταν καθόλου ίσο με εκείνο το οποίο μπορούν να αναπτύξουν κατ'εξακολούθηση και ανά δευτερόλεπτο, όταν το όχημα προχωρά κανονικά. Απ'όπου βλέπουμε πόσο μικρή είναι τότε η εξασκούμενη από την αδράνεια που αντιστοιχεί σε

τόσο μεγάλη μάζα επίδραση. Αν το όχημα όφειλε να προχωρά με την ταχύτητα του τροχασμού (trot) η οποία είναι περίπου 2m/s , τότε το έργο που απορροφάται από την αδράνεια θα ήταν δηλαδή τετραπλάσιο. Αν όφειλε να προχωρά με την ταχύτητα του καλπασμού (gallop) των 4m/s η κατανάλωση έργου θα ήταν $510 \times 4 \times 4 = 8160\text{kgm}$ δηλαδή δεκάξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στην ταχύτητα του 1m/s . Βλέπουμε από τα παραπάνω ότι το αναγκαίο έργο προκειμένου να υπερνικηθεί στις πρώτες στιγμές η αδράνεια αυξάνεται πολύ γρήγορα με την αναπτυσσόμενη από το όχημα ταχύτητα πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η ζώσα δύναμη (force vive) αυξάνεται, επίσης, όπως το τετράγωνο της ταχύτητας.

3.2.17 Ιδέα του αναγκαίου χρόνου για την μετάδοση της κίνησης στο όχημα.

Είναι ουσιώδες να παρατηρήσουμε ότι τίποτε δεν μπορούμε να συμπεράνουμε, με βάση τα όσα προηγήθηκαν, σχετικά με τον χρόνο που χρειάζονται τα άλογα προκειμένου να θέσουν το όχημα σε κίνηση όταν αυτό βρίσκεται αρχικά στην ηρεμία. Διότι, από την μια μεριά κάναμε αφαίρεση της αντίστασης του εδάφους και των διάφορων τριβών, και από την άλλη μεριά, μπορεί εύκολα να συμβεί να αποκτήσει το όχημα, στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου και κάτω από τη συνδυασμένη προσπάθεια των οκτώ αλόγων, μια ταχύτητα η οποία θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη για παράδειγμα από εκείνη του 1m/s που θεωρήσαμε στην πρώτη από τις παραπάνω περιπτώσεις: αυτό εξαρτάται κύρια από την απόλυτη ένταση αυτής της προσπάθειας σε κάθε απειροστά μικρή χρονική στιγμή. Προκειμένου να φωτίσουμε εντελώς το θέμα, θα υποθέσουμε ότι η ασκούμενη από τα οκτώ άλογα (όταν εργάζονται ταυτόχρονα) προσπάθεια είναι μόνον 560kgm , δηλαδή ίση με εκείνη η οποία αντιστοιχεί στην κατάσταση του κανονικού βηματισμού και ότι αντί να μεταβάλλεται, όπως πράγματι συμβαίνει την στιγμή έναρξης της κίνησης, παραμένει σταθερά η ίδια. Θα βρούμε εύκολα την τιμή της ταχύτητας που θα μεταδιδόταν λόγω αυτής της προσπάθειας, στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου, με την σχέση $F=MV$ (§132) η οποία εφαρμόζεται σε τούτη την περίπτωση, διότι είναι επίσης η μεταδοθείσα ταχύτητα, στο τέλος της μονάδας του χρόνου και από μια δύναμη F που θα ήταν σταθερή, σε μια μάζα $M = P/g$ η οποία αντιστοιχεί (στην περίπτωση μας) στην μάζα του οχήματος. Αλλά, έχουμε, από υπόθεση: $F = 560\text{kg}$, $M = (P/g) = 10000/9,81 = 1020$ περίπου, από όπου, η ζητούμενη ταχύτητα είναι: $V = (F/M) = 0,549\text{m}$ Αυτή η ταχύτητα απέχει πολύ από την ταχύτητα του 1m/s , αλλά επίσης η διανυθείσα διαδρομή και το έργο που αναπτύχθηκε από τα άλογα κατά το πρώτο δευτερόλεπτο της δράσης τους είναι πολύ μικρότερα από 1m και 560kgm . Πράγματι γνωρίζουμε ότι ο διανυθείς δρόμος, στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου, κάτω από την επίδραση μιας σταθερής δύναμης, είναι ίσος με το μισό της αποκτηθείσας στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου ταχύτητας, δηλαδή: έτσι ώστε τα άλογα δεν έχουν πραγματικά αναπτύξει, στην παραπάνω υπόθεση, παρά ένα ποσό έργου: $560\text{kg} \cdot 0,275\text{m} = 154\text{kgm}$ κάτω από την επίδραση των 510kg η οποία υποτίθεται σταθερή.

Προκειμένου να αναπτύξουμε πραγματικά, στο πρώτο δευτερόλεπτο, την απαιτούμενη από την αδράνεια ποσότητα έργου και η οποία ανταποκρίνεται σε, αποκτηθείσα από το όχημα, ταχύτητα $1m$ θα έπρεπε τα άλογα να ασκούσαν από την ηρεμία μια σταθερή προσπάθεια, την οποία θα υπολογίζαμε επίσης μέσω της σχέσης $f = M.V$, διότι εδώ η V οφείλει να είναι $1m$ και κατά συνέπεια $F = M.V = 1020kg$, πράγμα το οποίο δίνει για τη σταθερή προσπάθεια του κάθε αλόγου: $(1/8).1020 = 127,5kg$.

Αλλά γνωρίζουμε, από την εμπειρία, ότι η προσπάθεια ενός κανονικού αλόγου εναντίον ενός εμποδίου το οποίο υποχωρεί ελάχιστα στην κίνηση, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και να ξεπερνά ακόμη και τα $350kg$ στις πρώτες στιγμές. Απόπου προκύπτει ότι, στην πραγματικότητα, τα οκτώ άλογά μας θα χρειάζονταν πολύ λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο προκειμένου να μεταδώσουν την κίνηση του $1m/s$ στο όχημα, αν δεν είχαν να υπερνικήσουν, πέραν από της αδράνειας, την αντίσταση του εδάφους, των αξόνων (*essieux*), κλπ.

3.2.18 Γενική παρατήρηση πάνω στο έργο των κινητήρων.

Αυτό που μόλις προ ολίγου είπαμε σχετικά με την αύξηση της προσπάθειας για την οποία είναι επιδεκτικά τα άλογα στα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης του οχήματος, ισχύει γενικά για όλους τους κινητήρες, ζωντανούς και άψυχους. Παρατηρούμε επίσης ότι η προσπάθεια που εξασκούν πάνω στα σώματα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η ταχύτητά τους, ενώ αντίθετα ελαττώνεται υποχρεωτικά και με λιγότερο ή περισσότερο αισθητό τρόπο, στο μέτρο που η ταχύτητα της κίνησης αυξάνεται, έτσι ώστε να γίνεται μηδενική όταν η ταχύτητα εξισώνεται με την μέγιστη ταχύτητα την οποία τούτοι οι κινητήρες μπορούν να αποκτήσουν με την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη όλης τους της δραστηριότητας. Έτσι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ένα άλογο που τρέχουν ή κινούνται με οποιονδήποτε τρόπο με όλη την ταχύτητα που μπορούν να πάρουν δεν είναι επιδεκτικά καμμιάς εξωτερικής προσπάθειας οσοδήποτε λίγο υποστηριζόμενης ενώ όταν, αντίθετα, δρουν πάνω σε ένα εμπόδιο το οποίο υποχωρεί σιγά-σιγά, μπορούν να ασκήσουν σημαντικές δυνάμεις. Τούτοι οι συλλογισμοί μας επιτρέπουν να προβλέψουμε, χωρίς να αναφερθούμε σε κανέναν, ότι, για κάθε είδος κινητήρα οφείλει να υπάρχει ένας βαθμός ταχύτητας ο οποίος να είναι ο πιο πλεονεκτικός ανάλογα με το μεταδιδόμενο έργο, διότι αυτό το έργο γίνεται φανερά μηδενικό στις δύο ακραίες περιπτώσεις που μας αφορούν. Αλλά αυτό θα αποδειχτεί πιο καθαρά, στη συνέχεια, όταν θα φτάσουμε σε σημείο να εξετάζουμε τις συνθήκες μέγιστου αποτελέσματος, για καθέναν από τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται στην χειροτεχνική βιομηχανία (*industrie manufacturière*).

3.2.19 Παραδείγματα σχετικά με την τέχνη εκτόξευσης σε απόσταση, νερού, αέρα.

Μόλις προ ολίγου δείξαμε, με ποιό τρόπο η αποκτηθείσα κίνηση μιας μάζας νερού, το οποίο ρέει και ανανεώνεται σταθερά σε κάθε δευτερόλεπτο, αναπαριστάνει μια ποσότητα μηχανικού έργου το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε άμεσα σε ατιμόϊπους. Ας αναζητήσουμε, αντίστροφα, πόσα τέτοια άλογα χρειάζονται προκειμένου δοσμένη ταχύτητα να μεταδοθεί σταθερά σε έναν κάποιο όγκο νερού ο οποίος θα έπρεπε να αντληθεί από κάποια λίμνη ή κάποια δεξαμενή όπου το νερό θα βρισκόταν σε ηρεμία. Τούτο το πρόβλημα βρίσκει ιδιαίτερα εφαρμογή στις πυροσβεστικές αντλίες, με τις οποίες εκτοξεύουμε από κάποια απόσταση έναν όγκο νερού ο οποίος επαρκεί για να σβήσει την φωτιά και του οποίου η ταχύτητα εκτόξευσης πρέπει επίσης να είναι τόσο πιο μεγάλη όσο το στόμιο (orifice) από το οποίο βγαίνει το νερό είναι πιο απομακρυσμένο από τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται να εκτοξεύσουμε αυτό το νερό από το στόμιο με σταθερή ταχύτητα 15m/s και ότι οφείλει να φθάνει συνεχώς στον τόπο της πυρκαγιάς και σε κάθε δευτερόλεπτο ένας όγκος νερού 6L ο οποίος ζυγίζει 6kg . Η κινητική ενέργεια την οποία πρέπει να μεταδώσουμε στον ίδιο χρόνο είναι, επομένως, ίση με: $(6.15)/9,81 = 137,6\text{kgm}$ περίπου, η μισή από την οποία, δηλαδή $68,8\text{kgm}$, θα αντιπροσωπεύει την ποσότητα αναγκαίου έργου για την μετάδοση αυτής της κίνησης στο νερό ή για την υπερνίκηση της αδράνειάς του. Καθώς αυτό το έργο οφείλει να αναπαράγεται σε κάθε δευτερόλεπτο, θα χρειαστούν, όπως βλέπουμε, $(4/3).0,688 = 0,917$ ατιμόϊποι περίπου, αλλά είναι φανερό ότι θα έπρεπε να εφαρμόσουμε περισσότερους στην *balancier* της αντλίας, αφού υπάρχουν τριβές και αντιστάσεις κάθε είδους, οι οποίες καταναλώνουν σαν καθαρή απώλεια, ένα αξιοσημείωτο μέρος του κινητήριου αυτού έργου. Αν πρόκειτο να εκτοξεύσουμε συνεχώς, και σε κάθε δευτερόλεπτο, έναν όγκο νερού 40L με την ταχύτητα των 30m/s θα βρίσκαμε, με τους ίδιους υπολογισμούς, ότι η επακριβώς αναγκαία ποσότητα έργου προς κατανάλωση θα ήταν 1835kgm ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή ισοδύναμη με περίπου $24,5\text{CV}$. Στην πραγματικότητα, αν εργαζόμαστε με μια μηχανή με έμβολα ανάλογη με τις πυροσβεστικές αντλίες, ο κινητήρας θα όφειλε να αναπτύξει έργο τουλάχιστον 30 τέτοιων CV , δηλαδή θα χρειαστεί να εφαρμόσει, για παράδειγμα, μια ατιμομηχανή αυτής της ελάχιστης δύναμης, προκειμένου να βάλει την αντλία σε κίνηση και να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα παρατηρήσουμε ότι αν μας δοθεί η ταχύτητα του νερού κατά την έξοδό του από το στόμιο και ο όγκος του νερού που εκρέει ομαλά σε κάθε δευτερόλεπτο, οι διαστάσεις αυτού του στομίου και το πάχος της φλέβας νερού στην έξοδο δεν είναι αυθαίρετες και οφείλουν να υπολογιστούν σύμφωνα με τους κανόνες της Υδραυλικής οι οποίοι θα διδαχτούν σε ένα άλλο μέρος των Παραδόσεων (Cours) που έχετε στα χέρια σας. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, ότι αν το στόμιο έχει ανοιχτεί σε ένα επίπεδο και λεπτό τοίχωμα της δεξαμενής, και αν βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από τα πλευρικά τοιχώματα, η διάμετρός του οφείλει να είναι 28mm περίπου στην πρώτη περίπτωση και 25mm

στη δεύτερη. Τέλος, επαναλαμβάνοντας τους προηγούμενους υπολογισμούς για έναν όγκο αέρα 1,50, περιεχόμενο σε δεξαμενή κάτω από τετοια πίεση ώστε το βάρος του να είναι περίπου 2kg, και ο οποίος πρόκειται να εκτοξευτεί, σε κάθε δευτερόλεπτο, με ταχύτητα 140m/s, όπως πράγματι συμβαίνει στις εμφυσητικές μηχανές ορισμένων υψικαμίνων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν τα σιδηρομεταλλεύματα σε χυτοσίδηρο, θα βρίσκαμε ότι η ζώσα δύναμη που πρέπει να δοθεί, στον ίδιο χρόνο, θα ήταν 2000 περίπου, και - κατά συνέπεια - το έργο που θα έπρεπε να καταναλωθεί $1000kgm = 13,33CV$, το οποίο θα έπρεπε σχεδόν να διπλασιαστεί εξαιτίας των ξένων αντιστάσεων οι οποίες είναι συμφυείς με την εμβολοφόρα μηχανή, η οποία θα χρησιμοποιούταν στην προκειμένη περίπτωση προκειμένου να εκτοξεύσει τον αέρα.

3.2.20 Σκέψεις πάνω στην επίδραση της αδράνειας.

Τα προηγούμενα παραδείγματα επαρκούν για να δώσουν μια ιδέα της επίδρασης που ασκεί η αδράνεια των σωμάτων σε ορισμένες βιομηχανικές εργασίες, και των περιπτώσεων στις οποίες θα ήταν επιτρεπτό να την αμελήσουμε, όπως επίσης και των μεταβολών της ζώσας δύναμης: βλέπουμε καθαρά, για παράδειγμα, ότι στην αργή κίνηση των σωμάτων το έργο που αναπαριστάει τούτη η ζώσα δύναμη έχει, σχεδόν πάντοτε, πολύ μικρή τιμή ακόμα και για αξιοσημείωτες μάζες. Αυτό οφείλεται, όπως έχουμε ήδη πεί, στο ότι αυτό το έργο αυξάνεται ή μειώνεται όπως το τετράγωνο της ταχύτητας. Ακόμα πιο γενικά, όταν ένας κινητήρας χρησιμοποιείται, παρατεταμένα, προκειμένου να εκτελέσει ένα κάποιο μηχανικό έργο, ή να υπερνικήσει αντιστάσεις, διαμέσου σωμάτων, οποιωνδήποτε μηχανών, των οποίων η μάζα αντί να ανανεώνεται όπως στα - σχετικά με ρευστά - προηγούμενα παραδείγματα παραμένει η ίδια τις διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε τούτες τις περιπτώσεις, λέω, θα μπορούμε χωρίς κανένα μειονέκτημα, να μην λάβουμε υπόψη μας την αδράνεια αυτών των σωμάτων, είτε η κίνηση παραμένει σταθερή στο θεωρούμενο χρονικό διάστημα, είτε μεταβάλλεται ανάμεσα σε λίγο-πολύ περιορισμένα όρια. Πράγματι, με το να ανάγεται η δαπάνη έργου προκειμένου να υπερνικηθεί η αδράνεια, σε εκείνη η οποία αντιστοιχεί στην διαφορά των ζωσών δυνάμεων των σωμάτων στην αρχή και στο τέλος της δράσης του κινητήρα, αυτή η δαπάνη θα είναι μηδενική όταν ο κινητήρας αφήνει τα σώματα στην ίδια κατάσταση κίνησης από την οποία τα παρέλαβε, και θα είναι, γενικά, ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού έργου όταν η κίνηση συνεχίζεται επί μακρόν. Οπωσδήποτε, ας μην το ξεχνάμε, αυτό υποθέτει ρητά ότι τα μέρη τα οποία δρουν το ένα πάνω στο άλλο προκειμένου να μεταδώσουν την κίνηση, το έργο του κινητήρα, δεν υφίστανται καθόλου εσωτερικές ή μοριακές αλλοιώσεις οι οποίες να γίνονται αισθητές από το ίδιο το γεγονός των αλλαγών της κίνησης, και κυρίως ότι δεν υπάρχουν κρούσεις, λίγο-πολύ βίαιες, λίγο-πολύ επαναλαμβανόμενες, οι οποίες, σχεδόν πάντοτε, επιφέρουν παρόμοιες αλλοιώσεις, ή ότι δεν υπάρχουν κινήσεις ξένες προς το ωφέλιμο αποτέλεσμα. Καθώς μέχρι τώρα δεν έχουμε μιλήσει παρά μόνο γενικά για την μετάδοση της κίνησης μέσω

κρούσης, αρμόζει να σταματήσουμε μερικές στιγμές σε τούτο το ζήτημα και να δείξουμε με ποιόν τρόπο μπορούμε, σε πολλές περιπτώσεις στην πράξη, να εκτιμήσουμε, με επαρκώς ακριβή τρόπο την απώλεια ζώσας δύναμης η οποία (απώλεια Σ.Τ.) προκύπτει από αυτές (τις κρούσεις Σ.Τ.) καθώς και για τις ιδιαίτερες περιστάσεις οι οποίες τις συνοδεύουν.

3.2.21 Για την μετάδοση της κίνησης μέσω αερίων και ειδικά για την εκτόξευση βλημάτων. Πρωταρχικές παρατηρήσεις.

Έχουμε ήδη δώσει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ελαστικότητα του ισχυρά συμπιεσμένου αέρα στην δεξαμενή ενός αεροβόλου όπλου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση βλημάτων ή προκειμένου να μετατρέψει μια ορισμένη ποσότητα έργου, συσσωρευμένη σε τούτον τον αέρα, σε ζώσα δύναμη. Αλλά, αποδεχόμενοι, όπως κάνουμε κανονικά, ότι η τάση των ελαστικών ρευστών ακολουθεί ακριβώς τον νόμο του Mariotte, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται η συμπίεσή τους ή ο διασκορπισμός (*débandement*) τους, δηλαδή η εκτόνωσή (*détente*) τους, όχι μόνο θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την συνολική μεταδοθείσα στο βλήμα κίνηση, την στιγμή κατά την οποία εκείνο βγαίνει από την κάννη, διαμέσου της ποσότητας έργου που αναπτύχθηκε πάνω του, από τις διαδοχικά ελαττούμενες πιέσεις του όγκου αέρα που αφήνουμε να ξεφύγει, σε κάθε χτύπημα, από το εσωτερικό της δεξαμενής, αλλά επίσης θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε όλες τις άλλες περιστάσεις της κίνησής του ενόσω προχωρά μέσα στην κάννη και να απαντήσουμε σε μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως το να υπολογίσουμε την ταχύτητα ανάκρουσης του όπλου, τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου το βλήμα να διασχίσει την κάννη, το μήκος της κάννης για το οποίο επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή η μεγαλύτερη ταχύτητα εξόδου του βλήματος από αυτήν, γνωστή επίσης, στην τέχνη της Βαλλιστικής, σαν αρχική ταχύτητα των βλημάτων. Δεν θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε εδώ όλα τούτα τα ερωτήματα, επειδή το αεροβόλο όπλο είναι πολύ περιορισμένης χρήσης στις μέρες μας και επειδή έχουμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα, λίγο-πολύ ανάλογα, τα οποία έχουν πίο άμεσο ενδιαφέρον και είναι καταλληλότερα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν παραδείγματα της εφαρμογής των αρχών. Θα περιοριστούμε να σημειώσουμε μονάχα, σχετικά με την αναζήτηση του μέγιστου αποτελέσματος, ότι το όριο το οποίο όταν ξεπεραστεί, το ελατήριο του εσωτερικού αερίου δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει στην αύξηση της ταχύτητας του βλήματος, αντιστοιχεί στην στιγμή κατά την οποία η πίεση του αερίου έχει, κατά την εκτόνωσή του, περιοριστεί στην πίεση του εξωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, αυξημένη κατά την τριβή την οποία δέχεται το βλήμα από τα τοιχώματα της κάννης: πίεση και τριβή τις οποίες δεν επιτρέπεται να αμελήσουμε παρά μόνον αν αυτή η κάννη είναι πολύ κοντή, ή αν αυτές οι αντιστάσεις θα παρέμεναν σταθερά, και κατά πολύ, μικρότερες από την κινητήρια δύναμη η οποία σπρώχνει το βλήμα προς τα εμπρός. Αλλά αυτό πράγματι συμβαίνει ακριβώς στην κανονική βολή βλημάτων, με

πυρίτιδα, με την οποία θα ασχοληθούμε τώρα με κάποιες λεπτομέρειες. Θα επανέλθουμε αργότερα ειδικά σε ότι αφορά τον αέρα, ζητώντας να εκτιμήσουμε τον ρόλο που παίζει η αδράνεια των ίδιων των μορίων, των οποίων προς το παρόν, θα κάμουμε εντελώς αφαίρεση. Πράγμα το οποίο είναι σαν να αποδεχόμαστε, χωρίς περιορισμούς, τις αρχές του Mariotte και του Pascal, οι οποίες αναφέρονται κατ'ουσίαν στην κατάσταση ηρεμίας των ρευστών.

3.2.22 Αρχές αναφερόμενες στην μετάδοση της κίνησης μέσω των αερίων.

Η βολή οβίδων και βλημάτων, η οποία προκαλείται από την ανάφλεξη μιας κάποιας ποσότητας πυρίτιδας τοποθετημένης στο βάθος του σωλήνα του κανονιού παρουσιάζει περιστάσεις εντελώς ανάλογες με εκείνες οι οποίες σχετίζονται με το αεροβόλο όπλο, διότι η παραπάνω βολή συνίσταται επίσης στο να χρησιμοποιούμε το ελατήριο των αερίων της ανάφλεξης, εκείνων δηλαδή των αερίων που είναι το αποτέλεσμα τούτης της ανάφλεξης, προκειμένου να μεταδώσουμε προοδευτικά ταχύτητα στο βλήμα. Αυτά τα αέρια, εκτονωνόμενα λόγω της δράσης της θερμότητας παίζουν εδώ, πράγματι, το ρόλο το ρόλο ενός πραγματικού ελατηρίου: πιέζουν το βλήμα με δυνάμεις οι οποίες ξεκινώντας από το μηδέν αυξάνονται με εξαιρετικά γρήγορο τρόπο μέχρι μια κάποια τιμή η οποία επιτυγχάνεται λίγο-πολύ την στιγμή κατά την οποία η πυρίτιδα έχει αναφλεγεί εξολοκλήρου, στη συνέχεια δε ελαττώνονται όσο τα αέρια ψύχονται ή η θερμοκρασία τους ελαττώνεται, όσο αυξάνονται οι απώλειες ή διαρροές (fuites) αυτών των αερίων, ολοένα και περισσότερο, λόγω του φαινομένου του βλήματος μέσα στο κανόνι και το αρχικά ισχυρό άνοιγμα στο φως, όσο, τέλος, το βλήμα προχωρώντας προς τα εμπρός, παραχωρεί ολοένα και περισσότερο χώρο στα αέρια αυτά. Αν και δεν γνωρίζουμε ούτε τον νόμο αυτών των πιέσεων ούτε εκείνον της αναγκαστικά βαθμιαίας ανάφλεξης της πυρίτιδας, μπορούμε εντούτοις να συνάγουμε, από τις αρχές μας, αρκετές συνέπειες σύμμορφες στην γενικότητά τους με τα πολύ γνωστά αποτελέσματα της εμπειρίας. Διότι η περίπτωση είναι όμοια με εκείνη της μετάδοσης κίνησης μέσω κρούσης των σωμάτων, όπου χωρίς καθόλου να γνωρίζουμε τον νόμο που ακολουθεί η δύναμη αντίδρασης, κατορθώνουμε, μολαταύτα, να φθάσουμε σε διάφορες χρήσιμες αρχές οι οποίες δεν αποκλίνουν πολύ από τα φυσικά αποτελέσματα. Επίσης οφείλουμε να καταλαβαινόμαστε όταν, όλες τις φορές όπου πρόκειται για μετάδοση κίνησης λόγω αμοιβαίας αντίδρασης των σωμάτων, εφαρμογές είναι τόσο σημαντική, είναι φανερό ότι η διαρκής επανάληψή της δεν μπορεί ποτέ να είναι περιττή και, επομένως, σκέπτομαι ότι δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό το να επανέλθουμε στις πολύ απλές αποδείξεις οι οποίες έχουν ήδη δοθεί προηγούμενα. Ας είναι F , η κινητήρια δύναμη η οποία σε δοθείσα στιγμή σπρώχνει το βλήμα προς τα εμπρός και η οποία υποτίθεται ότι σπρώχνει, σε αντίθετη κατεύθυνση και με το ίδιο μέτρο, το κανόνι. Ας και ' τα βάρη του βλήματος και του κανονιού, με το βάρος του κανονιού να περιλαμβάνει και το βάρος του κιλίβαντα (affût) κλπ, ας είναι ρ , ' οι μικροί βαθμοί ταχύτητας που έχουν

μεταδοθεί στο βλήμα και στο κανόνι αντίστοιχα σε κάποια τυχαία χρονική στιγμή και στη διάρκεια του στοιχειώδους χρόνου t . Θα έχουμε την σχέση: $P.v = F.g.t$. Θα έχουμε επίσης για το κανόνι και τον κιλίβαντά του: $P'.v' = F.g.t$. Έτσι: $P.v = P'.v'$ ή $v/v' = P'/P$, όπως θα συμπεραίναμε αμέσως λόγω των αποτελεσμάτων της παραγράφου 131. Κατά συνέπεια, οι βαθμοί ταχύτητας που μεταδίδονται στο βλήμα και στο κανόνι, σε απειροστό χρόνο, είναι αντίστροφα ανάλογοι των βαρών αυτού του βλήματος και αυτού του κανονιού. Επειδή το γινόμενο $P.v$ ανταποκρίνεται στο μικρό χρόνο t , το άθροισμα των μερικών γινομένων που είναι σχετικά με τους διαφορετικούς χρόνους που πέρασαν από τη στιγμή εκκίνησης του βλήματος, με τη στιγμή κατά την οποία, εγκαταλείποντας το κανόνι, το βλήμα έχει αποκτήσει, ολόκληρη την ταχύτητά του V , θα έχει (το άθροισμα αυτό Σ.Τ.) τιμή το γινόμενο του βάρους P επί το άθροισμα των βαθμών ταχύτητας v οι οποίες έχουν μεταδοθεί διαδοχικά, ή από την ολική ταχύτητα V , δηλαδή θα είναι $P.V$. Το άθροισμα των γινομένων $P'.v'$, για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα είναι όμοια $P' \times V'$, όπου V' είναι η πεπερασμένη ταχύτητα που μεταδόθηκε στο κανόνι και στον κιλίβαντά του όταν εκείνη του βλήματος ήταν V . Αλλά, έπειτα από όσα προηγήθηκαν, τα μικρά γινόμενα $P.v$ και $P'.v'$, σχετικά με τις διαφορετικές χρονικές στιγμές που έχουν περάσει, είναι συνεχώς ίσα μεταξύ τους, επομένως ισχύει επίσης ότι: $P.V = P'.V'$, δηλαδή: **Οι πεπερασμένες ταχύτητες που μεταδίδονται στο κανόνι και στο βλήμα την στιγμή κατά την οποία το δεύτερο αποκτά όλη του την ταχύτητα, είναι αμοιβαία μεταξύ τους σε αντίστροφη σχέση με εκείνη του βάρους του κανονιού και του βάρους του βλήματος.**

3.2.23 Μέτρο του συνολικού έργου που αναπτύχθηκε από την πυρίτιδα εναντίον του βλήματος και του κανονιού.

Προκειμένου να υπολογίσουμε απευθείας τούτο το έργο, θα χρειαζόταν να γνωρίζουμε, από την εμπειρία, τον νόμο ή την καμπύλη η οποία συνδέει τις πιέσεις F με τους αντίστοιχους δρόμους οι οποίοι διαγράφηκαν από το βλήμα μέσα στο κανόνι, κάτι που δεν είναι, ακόμη, γνωστό. Αλλά, αφού γνωρίζουμε ότι τούτο το ποσό έργου είναι το μισό της ζώσας δύναμης, μπορούμε να το υπολογίσουμε διαμέσου των ταχυτήτων V, V' τις οποίες στην πραγματικότητα απέκτησαν το κανόνι και το βλήμα. Πράγμα το οποίο υποθέτει πάντοτε ότι αμελούμε τις ξένες προς την αδράνεια του κανονιού και του βλήματος αντιστάσεις. Πράγματι, η ζώσα δύναμη του βλήματος είναι ίση με $M.V^2$ και εκείνη του κανονιού με $M'.V'^2$, άρα το συνολικό ποσό έργου το οποίο μεταδόθηκε από την πυρίτιδα έχει μέτρο: $(1/2)(P/g)V^2 + (1/2)(P'/g)V'^2$. Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, ένα κανόνι 24 του οποίου η οβίδα ζυγίζει 12kg περίπου και της οποίας το κανονικό γέμισμα είναι 4kg κατά προσέγγιση. Γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι τούτη η οβίδα απομακρύνεται 500m περίπου ανά δευτερόλεπτο. Επειδή $g = 9,81m$ περίπου, το $(1/2).(P/g).V^2$ θα είναι περίπου ίσο με: 152605kgm. Προκειμένου να υπολογίσουμε το $(1/2).(P'/g).V'^2$, θα δεχτούμε ότι το βάρος P' είναι μόνον 300 φορές

το βάρος P , δηλαδή ίσο με 3600kg , και αφού $P.V = P'.V'$, συμπεραίνουμε ότι: $(1/300)V = (1/300).500 = 1,67\text{m}$ για την ταχύτητα ανάκρουσης. Έτσι θα έχουμε για την ποσότητα έργου που αναπτύχθηκε από την πυρίτιδα 510kgm περίπου, δηλαδή το $(1/300)$ περίπου εκείνου το οποίο δαπανήθηκε πάνω στην οβίδα, όπως μπορούσαμε να διακρίνουμε και χωρίς υπολογισμούς.

4 ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ J.-V. PONCELET Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;

4.1 Τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της διδασκαλίας του Jean-Victor Poncelet.

Από τις αυτοβιογραφικές πληροφορίες που μας δίνει ο J.-V. Poncelet βλέπουμε ότι αυτός επέμενε:

- Στην ανάγκη για ασφάλεια και στην αποστροφή απέναντι στις αδιάκοπες και άνευ νοήματος αλλαγές οι οποίες τον απομάκρυναν από τους στόχους του που ήταν (απότι δείχνει η χρονική διάρκεια των προσπαθειών του) μακρόπνοοι.
- Στην ανάγκη να είναι χρήσιμος. Γι' αυτό έδωσε τις προσωπικές του σημειώσεις στους συναγωνιστές του αξιωματικούς οι οποίοι λόγω αντιξοοτήτων της ζωής δεν είχαν προλάβει να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Η χειρονομία του αυτή κρύβει κάτι ακόμα. Οι σημειώσεις αυτές, που ήταν απόσταγμα μακροχρόνιας και κοπιαστικής δουλειάς, ήταν γραμμένες έτσι ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμες και από άλλους!

Γρήγορες σημειώσεις λοιπόν που να είναι χρήσιμες σε άλλους! Διδαχτήκαμε ποτέ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο; Είδαμε μήπως ένα χειροπιαστό παράδειγμα; Ακολουθώντας τις συμβουλές του I. Watts μπορούμε μόνον να επισημάνουμε ότι σε μια κοινωνία πνευματικής στασιμότητας δεν είναι δυνατή η συγγραφή τέτοιων σημειώσεων διότι αφενός δεν υπάρχει σχετική διαπαιδαγώγηση, αφετέρου δεν υπάρχει σχετική ζήτηση.

Το τεράστιο μέγεθος του [1] δείχνει ότι η συγγραφή του απαιτήσε πολλή δουλειά και αλλεπάλληλες διορθώσεις. Ο συγγραφέας δεν το έγραψε προκειμένου να καλύψει ίσα-ίσα τις διοικητικές απαιτήσεις. Το έφτιαξε στοχεύοντας στην παραγωγή διδακτικού βιβλίου. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόταν την εργασία σαν βάσανο. Την αντιλαμβανόταν σαν στόχο ζωής, σαν απέραντη χαρά.

- Στην αναγνώριση της βαθειάς πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής κρίση της εποχής του χωρίς να ξεπέφτει ο ίδιος σε μια μηδενιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Στην σταθερή αναζήτηση της ελευθερίας με την ταυτόχρονη αναγνώριση ότι η ελευθερία σταματά εκεί όπου αρχίζει η αναγκαιότητα. Στην σταθερή προσήλωση στις πολιτικές του απόψεις οι οποίες δεν είναι αναγκαίο να διατυμπανίζονται.
- Στην επιμονή στον ρόλο του στοιχειώδους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Elementary does not mean easy⁴³, λέει ο γνωστός κανόνας. Όμως στην Ελλάδα αυτός ο κανόνας αχρηστεύεται προτού καν εφαρμοστεί καθώς δεν υπάρχει πλέον κανένα μάθημα αξιοπρεπούς έκτασης το οποίο να διδάσκεται στο σχολείο. Η Γεωμετρία εξοβελίστηκε για τα καλά, η Μηχανική έχει περιοριστεί στο παιδαριώδες, η Οπτική δεν υπάρχει καθόλου, ο Ηλεκτρομαγνητισμός επίσης⁴⁴. Το ίδιο ισχύει για την Άλγεβρα και την Τριγωνομετρία. Αυτό που επικρατεί τώρα (και μάλιστα εκτός σχολείου) είναι η συζήτηση για το σωματίδιο Higgs, για τις μαύρες τρύπες, για τους κβαντικούς υπολογιστές και αρκετά άλλα μοντέρνα ζητήματα τα οποία αφήνουν μόνον ένα θολό συναίσθημα και δεν έχουν καμμία επίδραση στη διαμόρφωση του Νου. Βαθεία δομική μεταβολή χαρακτηρίζει την διαδικασία της μάθησης σχετικά με μερικές δεκαετίες παλαιότερα. Τότε ένας μαθητής μπορούσε να βρεί ένα χαλασμένο ραδιόφωνο και να μάθει ένα σωρό θεμελιώδη πράγματα προσπαθώντας να το επισκευάσει. Έτσι ξεκίνησαν επιστήμονες σαν τον R. Feynman⁴⁵ και τον D. Bohm⁴⁶. Αν δε προσπαθήσουμε να ανατρέξουμε στην εποχή που ο J.-V. Poncelet έγραφε τα βιβλία του ένα σινικό τείχος φαίνεται να ορθώνεται αδιαπέραστο μπροστά μας.

Ο J.-V. Poncelet προχωράει ακόμα περισσότερο. Μέμφεται τους νεαρούς οι οποίοι μόλις αποφοιτήσουν από τα ανώτατα ιδρύματα σπεύδουν⁴⁷ να ξεχάσουν τις δύσκολα αποκτηθείσες γνώσεις προς όφελος κάποιων 'περισσότερο χρήσιμων'. Τούτη η μομφή επισημαίνει μια μεγάλη αλήθεια: Αυτό που έχει σημασία για την βελτίωση του Νου και είναι θεμελιώδες για την εξατομίκευση είναι **η διαρκής επανανακάλυψη της γνώσης**. Τούτη την βελτίωση του Νου καλλιεργούσε ο ίδιος όταν, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Ρωσία, ξανάκαμε ένα προς ένα όλα τα βήματα των στοιχειωδών Μαθηματικών.

- Στην αφοσίωση στην διδασκαλία των μηχανικών και βιομηχανικών επιστημών.

⁴³Στοιχειώδες δεν σημαίνει εύκολο.

⁴⁴Σκεφτείτε ότι ο μαθητής εισάγεται σε Φυσικομαθηματικές, Πολυτεχνικές και Ιατρικές ανώτατες σχολές με Φυσική η οποία δεν φτάνει ούτε τις ογδόντα σελίδες.

⁴⁵Richard Feynman (1918-1988). Αμερικανός θεωρητικός φυσικός.

⁴⁶David Bohm (1917-1992). Αμερικανός θεωρητικός φυσικός.

⁴⁷Με την ανοχή των διοικητικών ανωτέρων τους.

Η σωστή διδασκαλία προϋποθέτει αφοσίωση μας λέει ο μεγάλος επιστήμονας και στοχαστής. Και βεβαίως η αφοσίωση είναι συνώνυμη με την σκληρή εργασία προκειμένου ο διδάσκων να βελτιώσει τον ίδιο του τον εαυτό. Βρίσκουμε σε τούτη την παρατήρηση, ακόμα μια φορά, την εξατομίκευση. Στην αγέλη τέτοια αφοσίωση δεν είναι δυνατό να υπάρξει, μόνον εκείνος ο οποίος υπηρετεί τους με κόπο κατακτημένους στόχους του μπορεί να δείξει αφοσίωση. Μόνον αυτός που έχει αντιληφθεί ότι η πρόοδος στην βελτίωση του Νου είναι αργή προσωπική διαδικασία⁴⁸ είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους άλλους.

Οι φυσικές και οι βιομηχανικές επιστήμες, μας επισημαίνει ο J.-V. Poncelet, είναι χρήσιμες, είναι απαραίτητες. Διότι βοηθάνε στην ανεύρεση νόμων της Φύσης, οι οποίοι βελτιώνουν, με την σειρά τους, την παραγωγική διαδικασία απελευθερώνοντας τον άνθρωπο από την εξοντωτική χειρωνακτική εργασία. Προσφέροντάς του, δηλαδή, την ευκαιρία να προσανατολίσει (αν το επιθυμεί!) την εργασία του σε λιγότερο σωματικά κοπιαστικές δραστηριότητες οι οποίες όμως τον διαμορφώνουν πιο αποτελεσματικά βελτιώνοντάς του τον Νου. Οι επιστήμες αυτές βοηθούν, τελικά, στην διαμόρφωση εξατομικευμένων ανθρώπων.

Τίποτα δεν θα ήταν πίο παραπλανητικό από τον ισχυρισμό ότι αυτή η προσέγγιση διαμορφώθηκε μόνον μέσα στο κεφάλι του J.-V. Poncelet. Οι δυτικές κοινωνίες είχαν μια πυρετώδη δραστηριότητα, εκτεινόμενη σε όλους τους τομείς της υλικής παραγωγής αλλά και του σκέπτεσθαι, η οποία εν τέλει διαμόρφωσε όλα τα μεγαλειώδη τους έργα.

- Στην ανυποχώρητη αναζήτηση νόμων, στον αδιαπραγμάτευτο προσανατολισμό προς την εξέλιξη των γνώσεων μέσα από την εκ του σύνεγγυς εξέταση της Φύσης, στην ακριβοδίκαιη αξιολόγηση του έργου των επιστημονικών προγόνων.

Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια κενά στις αυτοβιογραφικές πληροφορίες που παίρνουμε από τον J.-V. Poncelet:

1. Τι είχε διδαχτεί στο Λύκειο; Από ποιά βιβλία; Για πόσο χρόνο το κάθε γνωστικό αντικείμενο;
2. Μας ενημερώνει ότι μέσα στην *École Polytechnique* είχε μελετήσει συστηματικά τα έργα των Monge, Carnot και Brianchon. Τι ακριβώς σημαίνει συστηματικά; Κάτω από τι είδους καθοδήγηση έγινε αυτή η συστηματική μελέτη, τι ακριβώς περιείχε και πόσο χρόνο διήρκεσε; Υπάρχει κάποιο παράδειγμα εργασίας του η οποία να του είχε ανατεθεί και η οποία να σώζεται μέχρι σήμερα;
3. Δεν διευκρινίζει αν οι μάταιες προσπάθειές του να γράψει τις διαφορικές εξισώσεις κίνησης για την παραβολική τροχιά βλημάτων οφείλονταν σε προβληματική διδασκαλία τους μέσα στην Σχολή.

⁴⁸ Δηλαδή δεν γίνεται με γιγάντια άλματα, αλλά με μικρά προσεκτικά βήματα.

4.2 Ο επιστημονικός προσανατολισμός της *Εισαγωγής* στην *Βιομηχανική Μηχανική* και τα διδάγματα που αποκομίζουμε από αυτόν.

Ας μας επιτραπεί να προσθέσουμε, μερικές επισημάνσεις οι οποίες ξεκινούν από την πρόθεση να κάνουμε αντιπροσωπευτικότερη την εικόνα που αποκομίζει για το βιβλίο ο προσεκτικός αναγνώστης τούτου του άρθρου:

- Χαρακτηρίσαμε τον J.-V. Poncelet *καταπληκτικό χρήστη του γλωσσικού εργαλείου*. Ο χαρακτηρισμός αυτός ενδέχεται να οδηγήσει στην άποψη ότι φιλολογικά ήταν τα κριτήρια για την απόδοσή του. Ωστόσο τίποτε δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Σήμερα βρίσκουμε πληθώρα γλωσσικά προσεγγμένων βιβλίων τα οποία όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν διδακτικά βιβλία. Το πολύ-πολύ να ικανοποιούν το συναίσθημα του αναγνώστη, χωρίς όμως να του **μαθαίνουν** τίποτα. Αντίθετα, στο Δεύτερο Μέρος της *Εισαγωγής* ο μεγάλος μαθηματικός και δάσκαλος ξεκινώντας από μια ιδιοφυή ερμηνεία που είχε δώσει ο Laplace για τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα Στερεά Σώματα, προχωρά σε μια γεωμετρική αναπαράσταση των δυνάμεων αυτών την οποία χρησιμοποιεί, στη συνέχεια, προκειμένου να εξηγήσει πλήθος ιδιοτήτων των στερεών σωμάτων (π.χ. την ελαστικότητά τους) μέσα από **τούτη την γεωμετρική αναπαράσταση** βοηθούμενος από απτά παραδείγματα της Στοιχειώδους Μηχανικής (σαν το απλό εκκρεμές). Πετυχαίνει έτσι μια **έμπρακτη** σύνδεση του γλωσσικού εργαλείου με τις φυσικές και με τις γεωμετρικές έννοιες η οποία (σύνδεση) αποτελεί το κυριότερο **αίτημα** κάποιου ο οποίος επιχειρεί να **μάθει** Φυσική. Δεν αρκεί να του **ανακοινώνουμε** πορίσματα, οσοδήποτε εντυπωσιακά κι αν είναι αυτά. Οφείλουμε να του **εξηγήσουμε** με ποιό τρόπο γίνεται τούτη η σύνδεση. Όπως επισημίσαμε σε άλλα σημεία του παρόντος άρθρου τούτη η εξήγηση δεν υπάρχει καν στην πλειονότητα των μοντέρνων εγχειριδίων. Αν μας ζητούσαν παραδείγματα εγχειριδίων που να κάνουν της ίδιας ποιότητας δουλειά με την *Εισαγωγή* θα προτείναμε, ανεπιφύλακτα, τα [8], [9], [14].

Οφείλουμε να επισημάνουμε, ακόμη, ότι η παραπάνω έμπρακτη εξήγηση είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αφομοιώσιμη. Απαιτεί σκληρή δουλειά και μεγάλη υπομονή. Όμως αν ο μαθητής έχει ακούσει στις παραδόσεις τούτη την εξήγηση και την έχει στη συνέχεια μελετήσει, τότε η σκληρή δουλειά τον ανταμείβει, ενώ όταν δεν την έχει ακούσει η σκληρή δουλειά τον απογοητεύει.

Κάτι το οποίο επίσης δεν είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητο είναι, ας το πούμε έτσι, η αναζήτηση της συνολικότητας. Ο J.-V. Poncelet δεν αναγνωρίζει ούτε αναλυτικά προγράμματα, ούτε εξεταστές 'ύλες'. Το αίτημά του είναι αδιαπραγμάτευτο, να μεταδώσει γνώση. Αντλεί τα παραδείγματά του από την καθημερινή ζωή, από την παγκόσμια Τέχνη (δέστε για παράδειγμα την

συζήτησή του για το κράμα από το οποίο κατασκευάζεται το κινέζικο μουσικό όργανο tam tam), από τις πειραματικές τεχνικές της Φυσικής (δέστε την παρουσίαση των *ιδιοφυών και λεπτεπίλεπτων*⁴⁹ πειραμάτων του F. Savart⁵⁰ ο οποίος χρησιμοποιώντας ηχητικές ταλαντώσεις κατόρθωσε να προσδιορίσει την υφή διάφορων σωμάτων!), από τις τεχνικές της βιομηχανίας (δέστε την βιβλιογραφική του παραπομπή σε κάποιο (μεταφρασμένο από τα γερμανικά) *Εγχειρίδιο μεταλλουργίας του σιδήρου* ενός Karsten). Παραπέμπει στα πλέον ετερόκλητα συγγράμματα χωρίς να επιδιώκει κάποια 'γαλλικότητα', χωρίς να περιορίζει τις παραπομπές του σε συγγραφείς αποδεκτούς από το ακαδημαϊκό κατεστημένο. Έτσι και ο αναγνώστης αρχίζει να εξοικειώνεται με την **ολιστική** προσέγγιση του συγγραφέα και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο επιστήμονας **λύνει προβλήματα!**

- Η *Εισαγωγή στη Βιομηχανική Μηχανική* περιλαμβάνει στο Δεύτερο Μέρος της δύο μεγάλες ενότητες: 1) την **αντίσταση των στερεών** (260 σελίδες), 2) την **αντίσταση των ρευστών** (160 σελίδες). Από την ύπαρξη τούτων των ενοτήτων ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι οφείλουμε να προσεγγίσουμε την Φύση με ενιαίο τρόπο. Αδιάφορο αν οι μαθητευόμενοι είναι εργάτες ή στιδήποτε άλλο.

Αναφορικά με την αντίσταση των στερεών η ενότητα ξεκινάει με την μελέτη της δομής των σωμάτων και των δυνάμεων οι οποίες διαμορφώνουν τα μέρη τους. Περνάει, στην συνέχεια, στις αρχές της *ελαστικότητας των μορίων* εξετάζοντας τι είναι η ελαστική δύναμη και πως μετριέται. Κατόπιν συζητά τις μεταβολές της ελαστικής δύναμης όταν τα μόρια μετατοπίζονται και εκείνες οι οποίες οφείλονται στην θέρμανση (ή την ψύξη) των σωμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι η σχετική ενότητα είναι σήμερα ξεπερασμένη καθώς ο J.-V. Poncelet μιλούσε με βάση τα δεδομένα της εποχής του, δηλαδή με το *θερμογόνο*. Κατόπιν συζητά τις έννοιες και τις αρχές οι οποίες αφορούν στην απευθείας αντίσταση των πρισμάτων στις *επιμηκύνσεις*, στην *θλίψη* και στην *θραύση*. Στην συνέχεια αναφέρεται στον *εφελκυσμό*, στην *θλίψη* και στην *στρέψη* των στερεών σωμάτων, εξηγεί τι είναι η *διαστολή* η οφειλόμενη σε 'τράβηγμα' του στερεού σώματος και τονίζει την διαφορά της από εκείνην η οποία οφείλεται στην θέρμανση. Εξηγεί επίσης τι είναι η ενέργεια παραμόρφωσης και το *μέτρο του Young* (Young's modulus). Να συμπληρώσουμε ότι όλα τούτα συνοδεύονται από την γεωμετρική τους ερμηνεία και από μια πληθώρα εμπειρικών και πειραματικών δεδομένων της εποχής. Έτσι ο αναγνώστης βοηθιέται να αντιληφθεί ότι τελικός στόχος όλων των ανθρώπινων αναζητήσεων είναι η βελτίωση όλων των κατασκευών και των εφαρμογών. Η ύπαρξη της δομής αυτής γίνεται δομικό χαρακτηριστικό της σκέψης του αναγνώστη. Του βελτιώνει τον Νου. Καθώς δε ο J.-V. Poncelet

⁴⁹Έτσι τα χαρακτηρίζει ο Poncelet.

⁵⁰Félix Savart (1791-1841). Γάλλος φυσικός.

κλείνει την υποενοότητα αυτή με εφαρμογή όσων ειπώθηκαν μέχρι τώρα σε υλικά όπως τα μέταλλα, οι πέτρες και τα ξύλα αναδεικνύοντας τα σχετικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ο αναγνώστης έχει μπροστά στα μάτια του μια 'εικόνα' η οποία συνδυάζει όλες τις επιμέρους εικόνες σε ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι αφενός αντιλαμβάνεται ότι τίποτε από τα διδαχθέντα δεν είναι δευτερεύον ή περιττό, αφετέρου αναζητά άλλες πηγές από τις οποίες να μπορεί να προχωρήσει την γνώση που αποκόμισε. Το αν τούτες οι πηγές είναι περισσότερο πρακτικές ή περισσότερο θεωρητικές, το αν στηρίζονται περισσότερο στην συζήτηση ή στην μοναχική μελέτη έχει μικρή σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι το έργο του μεγάλου μαθηματικού συνεισφέρει τα μέγιστα στην βελτίωση του Νου.

Αναφορικά με την αντίσταση των ρευστών ο J.-V. Poncelet τονίζει επίμονα και κατηγορηματικά ότι η συστηματική μελέτη τούτης της ενότητας χρωστάει τα μέγιστα στα εμπειρικά και πειραματικά δεδομένα της *Υδραυλικής* δηλαδή των εφαρμογών ανάμεσα στις οποίες σημαντικό ρόλο παίζει η κίνηση των πλοίων. Αν και ασφαλώς από επιστημονική άποψη η προσέγγιση του J.-V. Poncelet είναι πρωτόγονη σχετικά με τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σημερινής Μηχανικής των Ρευστών εντούτοις δίνει ευδιάκριτα την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη η οποία (σύνδεση) απουσιάζει στα σύγχρονα εγχειρίδια αφήνοντας την παραπλανητική εντύπωση ότι ο κλάδος αυτός αποτελείται από ένα σύνολο εξαιρετικά προχωρημένων μαθηματικών εφαρμογών για την ανάπτυξη των οποίων η αξεδιάλυκτη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη δεν φαίνεται πουθενά. Περιέχει, επίσης, παρατηρήσεις για τον σχηματισμό των *στροβίλων* και για τον μηχανισμό με τον οποίο η κινητική ενέργεια 'σβήνει' μέσα στα ρευστά. Αναφέρεται στον ιδιαίτερο ρόλο ο οποίος αποδίδεται στο *ιζώδες* (*viscosité*) για την δημιουργία τους, στην κατανομή των ταχυτήτων και των πιέσεων γύρω από σώματα τα οποία υφίστανται την δράση ρευστού. Αναφέρεται στους νόμους της απευθείας αντίστασης των ρευστών στην ομοιόμορφη κίνηση. Εξετάζει τις αιτίες και τις ιδιαίτερες συγκυρίες οι οποίες τροποποιούν την ένταση και τον νόμο της αντίστασης των ρευστών. Αναφέρεται στην επίδραση της *συμπιεστότητας* του μέσου και της μεταβολής της πυκνότητάς του στην αντίσταση των ρευστών. Εξετάζει επίσης την επίδραση της ιδιαίτερης φύσης της καμπυλόγραμμης κίνησης, κλπ.

- Ο J.-V. Poncelet γράφει: *Εργάζομαι, όπως το εννοεί η Μηχανική, σημαίνει ότι υπερνικάω ή ότι καταστρέφω, για τις ανάγκες της δουλειάς, αντιστάσεις σαν την δύναμη συνοχής, σύνδεσης των μορίων του σώματος, την δύναμη των ελατηρίων, εκείνην της βαρύτητας, την αδράνεια της ύλης κλπ... Κατεργάζομαι, γυαλίζω ένα σώμα με την τριβή, το χωρίζω σε κομμάτια, σηκώνω βάρη, τραβώ ένα όχημα κατά μήκος ενός δρόμου, εκτοξεύω πέτρες ή βλήματα κλπ σημαίνει εργάζομαι, υπερνικάω σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, αντιστάσεις οι οποίες*

ανανεώνονται αδιάκοπα. Το μηχανικό έργο δεν προϋποθέτει μονάχα μια υπερνικημένη, μια για πάντα, αντίσταση αλλά μια αντίσταση η οποία καταστρέφεται διαρκώς κατά μήκος μιας διαδρομής η οποία διατρέχεται από το σημείο στο οποίο εκείνη εφαρμόζεται και πάνω στη διεύθυνση αυτής της διαδρομής. Προκειμένου να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι από ένα σώμα με ένα εργαλείο, ας πούμε με ένα πριόνι, πρέπει όχι μόνον να κάνουμε μια προσπάθεια ακριβώς ενάντια στην αντίσταση που παρουσιάζει αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε το σημείο εφαρμογής της δράσης του εργαλείου να προχωρήσει στη διεύθυνση της αντίστασης: όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το προχώρημα, όσο περισσότερο μήκος ή πλάτος θα έχει το αφαιρεθέν τμήμα τόσο περισσότερο η αντίσταση (που δεχόμαστε) ή η προσπάθεια (που καταβάλλουμε) θα είναι σημαντική. Επομένως το έργο που έχει παραχθεί, σε κάθε στιγμή, αυξάνει με την ένταση της προσπάθειας και με το μήκος του διανυθείσας διαδρομής πάνω στην διεύθυνσή της. Ένας ανάλογος συλλογισμός εφαρμόζεται σε όλες τις βιομηχανικές εργασίες που γίνονται με την βοήθεια εργαλείων ή μηχανών.

Ο συνειδητός εκπαιδευτικός διακρίνει πολύ εύκολα μέσα στην διδακτική πράξη πόσο δυσκολεύονται οι μαθητές να προσλάβουν την θεμελιώδη έννοια του Έργου και πόσο δυσχεραίνεται αυτή η πρόσληψη από την άρνηση ή την αμέλεια του διδάσκοντα να χρησιμοποιεί εναλλακτικά και επίμονα τους όρους δουλειά και έργο. Ας προσεχτεί εδώ ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται για το Έργο στα γαλλικά (*travail*) και στα αγγλικά (*work*) δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι **εμπεριέχουν** τους δικούς μας έργο και δουλειά. Διακρίνει επίσης ευκρινέστατα πόσο καταστροφική είναι η επιμονή στην βιασύνη να συμπτωκνωθεί η έννοια του μηχανικού έργου στην γνωστή μαθηματική σχέση:

$$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$$

προτού ο μαθητής αρχίσει να κατανοεί το φυσικό πρόβλημα. Ο J.-V. Poncelet έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει **κάτι** που οφείλει να κατανοηθεί πριν προχωρήσουμε στην μαθηματική σχέση. *”Πρέπει επίσης⁵¹ να κάνουμε το σημείο εφαρμογής της δράσης του εργαλείου να προχωρήσει στη διεύθυνση της αντίστασης: όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το προχώρημα, όσο περισσότερο μήκος ή πλάτος θα έχει το αφαιρεθέν τμήμα τόσο περισσότερο η αντίσταση (που δεχόμαστε) ή η προσπάθεια (που καταβάλλουμε) θα είναι σημαντική.”*

- Από όσα προηγήθηκαν φαίνεται ότι, ένα ακόμη πλεονέκτημα της *Εισαγωγής στην Βιομηχανική Μηχανική* είναι ότι ο διαχωρισμός της **χειρωνακτικής δύναμης** στην μάθηση από την **διανοητική δύναμη** σε αυτήν - ο οποίος στα περισσότερα σύγχρονα εγχειρίδια αποτελεί κοινό τόπο - απουσιάζει εντελώς. Βέβαια ο

⁵¹ Η υπογράμμιση είναι δική μας, Σ.Τ.

Jean-Victor Poncelet δεν έφτιαξε *σχολείο εργασίας*⁵². Έκαμε όμως κάτι σημαντικότερο, μας άφησε ένα διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο δείχνει **έμπρακτα** με ποιό τρόπο αίρεται τούτος ο τεχνητός και **επικίνδυνος** διαχωρισμός.

4.3 Διδάσκοντας από τον εσωτερικό μας κόσμο.

Εξετάζοντας τις συμβουλές του I. Watts καταλαβαίνουμε ότι μια προσπάθεια μεταλαμπάδευσης των συμβουλών αυτών στην σημερινή Ελλάδα δεν είναι εύκολο να αντιστρέψει σύντομα το εφιαλτικό κλίμα που επικρατεί στον χώρο του σκέπτεσθαι στην χώρα μας. Λέγεται συχνά ότι μια πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική μόνον όταν προκαλεί πρώτα από όλα την αλλαγή του ίδιου μας του εαυτού. Όταν δηλαδή βρίσκει μέσα μας έτοιμες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά της και είναι πρόθυμες να κινητοποιηθούν για να την εφαρμόσουν. Την εποχή που γράφονταν οι συμβουλές του I. Watts είχε ήδη συσσωρευτεί στην Αγγλία ένα εντυπωσιακό (τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα!) απόθεμα γνώσεων, συμπεριφορών και συνηθειών. Η Φιλοσοφία είχε δώσει λαμπρά δείγματα κριτικής και καινοτόμας σκέψης, η Τέχνη είχε δώσει πληθώρα αξιόλογων έργων, η Επιστήμη είχε ήδη δώσει το έργο του Isaac Newton, η οικονομική δραστηριότητα αποθέωνε την καινοτομία και την ευρηματικότητα σε όλους τους τις μορφές. Για περισσότερα στοιχεία κοιτάξτε το: [3]. Αντίθετα στην σημερινή Ελλάδα καμιά από τούτες τις δραστηριότητες δεν έχει να δείξει κάτι το εντυπωσιακό. Είμαστε υπήκοοι ενός κράτους το οποίο παρεμποδίζει συστηματικά την καλλιέργεια του σκέπτεσθαι. Για τούτο δεν τέθηκε ποτέ, και συνεχίζει να μην τίθεται ακόμα και σήμερα, αίτημα βελτίωσης του Νου. Για τούτο η έννοια της εξατομίκευσης καταδιώχτηκε με απaráμιλλη συνέπεια σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού μηχανισμού (κρατικού και ιδιωτικού!), μέχρι του σημείου να εξοβελιστεί πλήρως ακόμα και από το φαντασιακό των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που σπρώχνουν τους μαθητές τους στην παπαγαλία ισχυριζόμενοι ότι αυτήν απαιτούν οι εξετάσεις, επιδιώκοντας όμως να κάνουν ένα λιγότερο κουραστικό για τους ίδιους μάθημα. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι μαθητές που δεν έχουν μάθει να σκέπτονται είναι εύκολα ελέγξιμοι. Ελάχιστοι δοκιμάζουν να προσφέρουν στους μαθητές τους μια ποιοτικά διαφορετική διδασκαλία. Αν και το σύνθημα *‘για μια διαφορετική διδασκαλία’* επανέρχεται περιοδικά στη ρητορεία του συνδικαλισμού, η προσεκτική εξέταση της διαφορετικής διδασκαλίας (όπως φαίνεται απόσα γράφουν για αυτήν οι υπέρμαχοί της) αποκαλύπτει συνεπέστατο αντιορθολογισμό, ανικανότητα διάκρισης του σημαντικού από το δευτερεύον, προτίμηση στον μεταφορικό αντί του κυριολεκτικού λόγου, αποστροφή προς την ακριβολογία, υποβάθμιση (ή αποσιώπηση) των επιτευγμάτων άλλων πολιτισμών, προτίμηση στο παρελθόν αντί του παρόντος ή (κατά μείζονα λόγο) του μέλλοντος, τάση να αναδεικνύονται

⁵²Ο όρος αυτός είναι αρνητικά φορτισμένος εξαιτίας των πολιτικών συνδηλώσεων που εμπεριέχει.

Ο αναγνώστης που επιθυμεί να κατανοήσει την ουσία του ας μελετήσει με προσοχή το [5].

τα ομαδικά αντί των ατομικών χαρακτηριστικών, αποφυγή ακόμα και αναφοράς στην σκληρή δουλειά και στην εργασιακή πειθαρχία. Αποκαλύπτει δηλαδή, παραλλαγμένα, τα ίδια ουσιώδη χαρακτηριστικά που έχουν και οι κρατικές επιλογές.

Σε τέτοιο περιβάλλον όποιος διδάσκων δεν είναι πρόθυμος να υποτάξει ούτε τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών του ούτε τον εσωτερικό του κόσμο στις κυρίαρχες επιλογές, οφείλει να αποκτήσει μια ευρύτατη επιστημονική συγκρότηση μπροστά στην οποία να ωχριούν τα διδασκόμενα στις εγκύκλιες σπουδές. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνον αν εντοπιστούν τα κατάλληλα βιβλία. Και αυτά θα πρέπει να είναι γραμμένα από επιστήμονες πρώτου μεγέθους οι οποίοι υπήρξαν και δάσκαλοι πρώτου μεγέθους. Η ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα παίζει μεγάλο ρόλο διότι, όπως μας τονίζει emphatically ο I. Watts, καλό είναι αυτή να ταιριάζει με εκείνην του αναγνώστη. Αλλιώς διδάσκεται ένα αντικείμενο σε ένα μαθητή ο οποίος αισθάνεται βολικά με την χρήση των Μαθηματικών και αλλιώς σε κάποιον ο οποίος προτιμά τις πιο αναλυτικές περιγραφές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί να προσανατολίζουν την σκέψη τους σε ένα επιμέρους πρόβλημα αδιαφορώντας για το συνολικό πλαίσιο και άλλοι οι οποίοι αν χάσουν την επαφή με το συνολικό πλαίσιο αδυνατούν να μελετήσουν το οτιδήποτε. Όλοι όμως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν το καταλληλότερο για αυτούς εγχειρίδιο. Στην Γαλλία λένε ότι ο σωστός εκπαιδευτικός πρέπει να είναι *dévoreur des livres*⁵³ – και υπονοούν κάποιον ο οποίος έχει μελετήσει τόσα πολλά βιβλία που έχει την δυνατότητα να κατευθύνει τον κάθε μαθητή στο πιο κατάλληλο για τον ίδιο.

Αν οφείλουμε (που οπωσδήποτε οφείλουμε) να αντισταθούμε στην αφειδώς προσφερόμενη μαζική αποβλάκωση είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε τέτοια βιβλία και να τα ανασύρουμε από την λησμονιά (σκόπιμη ή τυχαία) στην οποία έχουν περιπέσει. Αφού τα μελετήσουμε προσεκτικά και βεβαιωθούμε ότι αφενός δεν διαχωρίζουν τη ζωή από την γνώση και αφετέρου ότι μας βοηθούν να ιχνηλατήσουμε την πορεία ανάπτυξης της σκέψης και να προσλάβουμε την σωστή υποκείμενη φιλοσοφία⁵⁴, οφείλουμε να τα εντάξουμε στο οπλοστάσιό μας. Η ταυτόχρονη μελέτη λαμπρών σύγχρονων βιβλίων μαζί με κλασικά θα βοηθήσει τα μέγιστα το σκέπτεσθαι.

Όπως ήδη σημειώσαμε, στη χώρα μας δεν μπορεί να γίνει λόγος για σοβαρή επιστημονική παραγωγή αφού οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις (από τον 16ο αιώνα και μετά), διαμορφώθηκαν αλλού, έφτασαν σε εμάς με σημαντική χρονική καθυστέρηση και προσλήφθηκαν με στρεβλό τρόπο εξαιτίας της προφορικότητας του νεοελληνικού πολιτισμού, της πρόσδεσης στο ένδοξο (αν και άγνωστο!) παρελθόν, του σκόπιμα συντηρούμενο γλωσσικού ζητήματος, του μανιασμένα αντιορθολογικού

⁵³ Κατά λέξη, εκείνος που καταβροχθίζει βιβλία.

⁵⁴ Η υποκείμενη φιλοσοφία έχει μεγάλη σημασία και ο D. Bohm είχε δίκιο όταν επεσήμαινε - στο γνωστό βιβλίο του [7] (ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ, ένα Σαββατοκύριακο διαλόγου με τον David Bohm.) ότι «κάθε φορά που γράφεται ένα νέο εγχειρίδιο, ένα τμήμα της φιλοσοφικής σημασίας χάνεται.».

προσανατολισμού της κρατικής γραφειοκρατίας, της συστηματικής καταστροφής ακόμα και της στοιχειώδους βιομηχανικής υποδομής. Επομένως ο ευαισθητοποιημένος Έλληνας εκπαιδευτικός οφείλει να ανατρέξει στην ξενόγλωσσα βιβλιογραφία έχοντας βέβαια επίγνωση ότι η απλή μετάφραση κειμένων λίγα πράγματα μπορεί να προσφέρει στην διαμόρφωση μιας ντόπιας επιστημονικής διανόησης. Ο στοχευμένος σχολιασμός των κειμένων αυτών αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση. Το ευτύχημα είναι ότι είναι, πλέον, εύκολο να βρούμε τα ξενόγλωσσα κείμενα ψηφιοποιημένα και να τα αποθηκεύσουμε στους υπολογιστές μας. Αν δε, μεταγλωττίζοντάς τα, τα χρησιμοποιήσουμε σαν συνεργάτες στην προσπάθειά μας να κάνουμε καλύτερο μάθημα, τότε αφενός τα εμπόδια που μας θέτει η ελληνική ιδιαιτερότητα θα αρχίσουν να εξασθενίζουν μπροστά στις νέες προσεγγίσεις που θα επιχειρήσουμε, αφετέρου το ενδιαφέρον των μαθητών μας, οι οποίοι πλήττουν αφόρητα μέσα στον εφιάλητη του Αναλυτικού Προγράμματος, θα αρχίσει βαθμιαία να αναζωογονείται. Και τούτο θα αποβεί διπλά ενδιαφέρον καθώς και οι μαθητές θα πείθονται ότι η παπαγαλία δεν είναι βοήθεια αλλά εμπόδιο, και εμείς θα προσλαμβάνουμε (αναδραστικά) την αλλαγή στην στάση τους και θα την μετουσιώνουμε βαθμιαία σε διδασκαλία βγαλμένη από τον εσωτερικό μας κόσμο δηλαδή σε διδασκαλία γεμάτη με νόημα.

Εδώ όμως αρχίζει (αντί να τελειώνει!) το πρόβλημα. Διότι αντίθετα με την επικρατούσα άποψη ότι η πρόσβαση στα βιβλία είναι εύκολη, η ζωή δείχνει ότι τα καλά βιβλία είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ότι όταν εντοπιστούν είναι δύσκολο να αποκτηθούν και ότι όταν αποκτηθούν είναι κοπιαστικό να μελετηθούν αν δεν υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση ή (και) συνεργασία.

Υπάρχει πάντως και μια συμπληρωματική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Την προσέγγιση αυτή αναδεικνύει ο μαθηματικός Alexandre Grothendieck⁵⁵ ο οποίος διαμόρφωσε έναν κλάδο των σύγχρονων Μαθηματικών, την Αλγεβρική Γεωμετρία, και ο οποίος είναι ο πρώτος μεγάλος επιστήμονας της εποχής μας που αντέδρασε έμπρακτα στον προαναφερθέντα διαχωρισμό της ζωής από την γνώση. Παιραιτήθηκε για προσωπικούς και πολιτικούς λόγους από το Institut des Hautes Études Scientifiques (I.H.E.S)⁵⁶ στα περίχωρα του Παρισιού, το 1970. Τα οδυνηρά βιώματα που τον 'ανάγκασαν' να εγκαταλείψει μια τόσο αξιοζήλευτη επιστημονική καριέρα, ενώ είχε επάξια πετύχει την παγκόσμια αναγνώριση, μας τα περιγράφει στο, [6]⁵⁷ το οποίο γράφτηκε το 1985. Σύμφωνα με τον συγγραφέα τους οι *Συγκομιδές και Σπορές* είναι ένα έργο που περιλαμβάνει:

- ένα ταξίδι για την ανακάλυψη του παρελθόντος του συγγραφέα,

⁵⁵Alexandre Grothendieck (1928-2014). Βραβεύτηκε το 1966 με το βραβείο Fields και το 1988 με το βραβείο Craffoord το οποίο αρνήθηκε.

⁵⁶Ινστιτούτο Προχωρημένων Επιστημονικών Σπουδών.

⁵⁷(*Συγκομιδές και Σπορές*). Να σημειωθεί ότι το ογκώδες αυτό βιβλίο δεν βρήκε εκδότη, έτσι ώστε η ψηφιοποιημένη του μορφή είναι σε εκτύπωση γραφομηχανής.

- έναν διαλογισμό πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη,
- ένα πίνακα ηθών μιάς επιστήμης και μιάς εποχής,
- μια πρακτική πραγματεία εφαρμοσμένης ψυχανάλυσης,
- έναν πανηγυρικό για το γνώθι σ'αυτόν,
- ένα απόκρυφο ημερολόγιο (journal intime),
- μια ψυχολογία της ανακάλυψης και της δημιουργίας,

Ο ισχυρισμός κάποιου ότι επεξεργάζεται τόσο μεγάλο πλήθος θεμάτων, αρκεί για να τον στιγματίσει ανεπανόρθωτα. Στην περίπτωση όμως του βιβλίου αυτού η ουσιαστική συνεισφορά του συγγραφέα στην επιστήμη του, η πολυτάραχη ζωή του στην οποία δεν υπήρχε κανένα βόλεμα, ο ακέραιος και κατηγορηματικός του χαρακτήρας, η ηθική του ποιότητα η οποία, απόσο γνωρίζουμε, δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα, μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε μήπως ο συγγραφέας έχει να μας προσφέρει κάποιες χρήσιμες ιδέες προκειμένου να κατανοήσουμε την προσωπική κρίση την οποία βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.

Ο συγγραφέας μιλάει απερίφραστα, πηγαίνει απευθείας στην καρδιά του ζητήματος. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι γι'αυτόν αδιαπραγμάτευτη. Στην σελίδα L18 του [6] διαβάζουμε: "...είτε πρόκειται για εγχειρίδια ή άλλα διδακτικά κείμενα, ή για άρθρα και πρωτότυπες μελέτες, ή για προφορικές παραδόσεις και παρουσιάσεις σε σεμινάρια, υπάρχει, μάλλον εδώ και χιλιετίες, από τις απαρχές κιόλας της μαθηματικής επιστήμης και των άλλων τεχνών και επιστημών, ένα είδος συννομωσίας της σιωπής γύρω από τούτους τους ανομολόγητους μόχθους (*inanoniables labeurs*) που προηγούνται της άνθισης κάθε νέας ιδέας, μεγάλης ή μικρής, η οποία έρχεται να ανανεώσει την, σε αέναη δημιουργία, γνώση μας ενός τμήματος τούτου του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Για να τα πούμε όλα, φαίνεται ότι η καταστολή της επίγνωσης τούτης της πτυχής (ή τούτου του σταδίου) η οποία είναι η πλέον νευραλγική μέσα σε ολόκληρη την διαδικασία ανακάλυψης (και στην δημιουργική εργασία γενικά), είναι σε τέτοιο βαθμό αποτελεσματική, σε τέτοιο βαθμό εσωτερικευμένη ακόμα και από εκείνους οι οποίοι την γνωρίζουν από πρώτο χέρι, που συχνά θα παίρναμε όρκο ότι ακόμα και εκείνοι έχουν ξεριζώσει κάθε ίχνος συνειδητής ανάμνησης... Μου φαίνεται ότι από την εποχή της αναχώρησής μου από το μαθηματικό προσκήνιο έχει συμβεί μια συγκλονιστική υποβάθμιση του πνεύματος η οποία πλέον βυσσοδομεί στα περιβάλλοντα που είχα γνωρίσει. Η πτυχή της υποβάθμισης στην οποία αναφέρομαι εδώ (και η οποία δεν είναι παρά μόνον μία πτυχή ανάμεσα σε αναρίθμητες άλλες) είναι η υπόρρητη περιφρόνηση των πλέον λεπτοφυών (και συχνά λιγότερο ευδιάκριτων) δημιουργικών διαδικασιών του οτιδήποτε είναι **έμπνευση, όνειρο, όραμα** (οσοδήποτε ισχυρά και γόνιμα κι αν είναι αυτά)

και ακόμα (οριακά **κάθε ιδέας**) οσοδήποτε καθαρά και αν αυτή έχει συλληφθεί και διατυπωθεί.”

Ίσως ήταν προτιμότερο, αντί να χαρακτηρίσουμε τούτη την άρνηση ενσωμάτωσης - της έμπνευσης, του ονείρου, του οράματος - στην εκπαιδευτική διαδικασία συνομοψία της σιωπής, να επισημάνουμε ότι η έμπνευση, το όνειρο και το όραμα αποτελούν **προσωπικά** συστατικά της εργασίας η οποία προηγείται της δημιουργικής δουλειάς και την συνοδεύει. Ασφαλώς τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αποτελούν **γενικό** κανόνα. Αποτελούν όμως προϋπόθεση της **εξατομίκευσης**.

References

- [1] Jean-Victor Poncelet, *INTRODUCTION Á LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE, PHYSIQUE OU EXPÉRIMENTALE, 3me édition*, Gauthier-Villars, Paris, 1870.
- [2] Jean-Victor Poncelet, *APPLICATIONS D' ANALYSE ET DE GÉOMETRIE, qui ont servi de principal fondement au TRAITÉ DES PROPRIÉTÉS PROJECTIVES DES FIGURES*, Gauthier-Villars, Paris, 1862.
- [3] Vladimir Igorevich Arnol'd, *Huygens and Barrow, Newton and Hooke, Pioneers in mathematical analysis and catastrophe theory from evolvents to quasicrystals*, translated from the Russian by Eric J.F. Primrose, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1990.
- [4] Vladimir Igorevich Arnol'd, *On Teaching Mathematics*, <https://www.uni-muenster.de/Physik.TP/munsteg/arnold.html>
- [5] Charles Henry Ham, *MIND AND HAND-Manual training the chief factor in education*, third edition, American Book Company, New-York 1900.
- [6] Alexandre Grothendieck, *RÉCOLTES ET SÉMAILLES, Réflexions et temoignage sur un passé de mathématicien*, Université des Sciences et Techniques de Languedoc, Montpellier et Centre National de la Recherche Scientifique, 1985.
- [7] David Bohm, *UNFOLDING MEANING, A weekend of dialogue with David Bohm*, ARK paperbacks, first published 1985, ARK edition 1987, reprinted 1994, London and New-York 1994.
- [8] John Henry Poynting, Joseph John Thomson, *A Textbook of Physics-SOUND*, fourth edition, Charles Griffin and Company, London, 1906.

- [9] Edward John Routh, *A Treatise on Dynamics of a Particle-with numerous examples*, Cambridge at the University Press, 1898.
- [10] Isaac Watts, *The Improvement of Mind*, Printed and Sold by James Loring, Boston 1826.
- [11] T.W. Korner, *In Praise of Lectures*, <http://www.dpmms.cam.ac.uk/twk/>.
- [12] T.W. Korner, *The Naked Lecturer*, <http://www.dpmms.cam.ac.uk/twk/>.
- [13] Margaret Bradley, *Charles Dupin (1784-1873) and his influence on France-The Contributions of a Mathematician, Educator, Engineer and Statesman*, Cambria Press, Amherst, New-York 2012.
- [14] William John Macquorn Rankine, *A Manual of Applied Mechanics*, Seventeenth edition, thoroughly revised by W.J. Millar, Charles Griffin and Company, London 1904.
- [15] Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality*, Harper and Row, Publishers, Inc., New-York 1954.